

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Masterarbeit

Der Einfluss von Emotionen aufs Lernen aus neurowissenschaftlicher Sicht

Neurowissenschaftliche Erkenntnisse und abgelei-
tete Schlussfolgerungen für die Schule

eingereicht von: Janine Bienz

Begleitung: Annette Lütolf Belet

Datum der Abgabe: 19.06.2015

Abstract

In der Arbeit wird aufgezeigt, wie Emotionen das Lernen aus neurowissenschaftlicher Sicht beeinflussen und welche Konsequenzen für die Unterrichtsgestaltung abgeleitet werden können. Mit dem hermeneutischen Zirkel werden die verwendeten neurowissenschaftlichen und pädagogisch-psychologischen Quellen bearbeitet. Die in pädagogischen und psychologischen Studien erzielten Ergebnisse zum Einfluss von Emotionen aufs Lernen lassen sich neurowissenschaftlich belegen. Es wird dargelegt, dass positive Emotionen wie Neugier und Motivation das Lernen unterstützen, während Stress und Angst lernhemmend wirken. In der Schule kann die Lernmotivation der Kinder erhöht werden, indem komplexe, lebensweltbezogene Problemstellungen bearbeitet, vertrauensvolle Beziehungen gepflegt, kooperative Lernformen einbezogen und die Selbstwirksamkeitsüberzeugung der Lernenden gestärkt werden.

Inhaltsverzeichnis

Abstract i

Inhaltsverzeichnis	ii
1 Einleitung	1
1.1 Ausgangslage	1
1.2 Neurowissenschaft	2
1.3 Fragestellung	3
1.4 Aufbau der Arbeit	3
2 Methodisches Vorgehen	5
2.1 Beschreibung der Forschungsmethode	5
2.2 Begründung der gewählten Forschungsmethode	5
2.3 Vorgehen mit der gewählten Forschungsmethode	6
2.4 Auswahl der Literatur	6
3 Definition der wichtigsten Begriffe	7
3.1 Lernen	7
3.2 Emotion	7
3.3 Motivation und Lernmotivation	9
3.4 Selbstwirksamkeitsüberzeugung	11
3.5 Metakompetenzen, exekutive Funktionen und überfachliche Kompetenzen	12
4 Neurobiologische Grundlagen	14
4.1 Funktionsweise des Gehirns	14
4.2 Aufbau des Gehirns	15
4.2.1 Das limbische System	15
4.2.2 Der Neocortex und der präfrontale Cortex	17
4.3 Die Motivationssysteme des Gehirns	18
4.3.1 Dopamin	18
4.3.2 Endogene Opioide	19
4.3.3 Oxytocin	19
4.3.4 Aktivierung des Motivationssystems	19
4.4 Das Spiegelsystem	20
5 Zusammenspiel zwischen Emotion und Kognition	22
5.1 Emotionen und Lernen: früher, heute, morgen	22
5.2 Entwicklung der Lernmotivation in der Primarschulzeit	23
5.3 Lernförderliche Emotionen	24
5.4 Lernhemmende Emotionen	27
5.5 Wie Emotionen die Musterbildung beeinflussen	28
5.6 Die Bedeutung sozialer Erfahrungen für die Strukturentwicklung des Gehirns	29
5.7 Die Bedeutung von Metakompetenzen	31
5.8 Der Einfluss der Selbstwirksamkeitsüberzeugung aufs Lernen	32

5.9 Zusammenfassung	34
6 Die Rolle der Emotionen in der Schule von morgen	36
6.1 Veränderte Anforderungen an die Schule	36
6.2 Die Forderungen des Lehrplans 21	37
6.3 Verknüpfungen zwischen den veränderten Anforderungen an die Schule, dem Lehrplan 21 und dem Einbezug von Emotionen beim Lernen	39
7 Schlussfolgerungen für die Schule	41
7.1 Hohe Beziehungsqualität anstreben	41
7.1.1 Förderung einer positiven Lehrer-Schüler-Beziehung	41
7.1.2 Förderung positiver Beziehungen unter den Schülerinnen und Schülern	43
7.2 Kooperative Lernformen einsetzen	46
7.2.1 Definition der Partner-, Kleingruppen- und Gruppenarbeit	46
7.2.2 Der Einsatz kooperativer Lernformen in verschiedenen Arbeitsphasen	46
7.2.3 Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen in Gruppen	47
7.2.4 Die Rolle der Lehrperson bei Gruppenarbeiten	48
7.2.5 Auswertung von Gruppenarbeiten	49
7.3 Motivationsförderung im Unterricht	49
7.3.1 Motivationsförderliches Lehrerverhalten	50
7.3.2 Prinzipien eines motivationsförderlichen Unterrichts	51
7.3.3 Motivationstrainings	52
7.4 Förderung von Selbstwirksamkeitserwartungen im Unterricht	53
7.4.1 Eigene Erfolgserfahrungen	54
7.4.2 Stellvertretende Erfahrungen	55
7.4.3 Verbale Überredung	55
7.4.4 Erleben physiologischer Erregung	55
7.5 Neugierförderndes Lernen anregen	56
7.5.1 Vorwissen aktivieren	56
7.5.2 Starke Lernumgebungen schaffen	57
7.5.3 Spiel	58
7.6 Metakompetenzen fördern	59
7.6.1 Kognitive Förderung	59
7.6.2 Förderung durch Sport und Bewegung	61
7.6.3 Spielerische Förderung	62
8 Diskussion und Schlüsselauswertung	64
8.1 Beantwortung der Haupt- und Nebenfragen	64
8.2 Reflexion zum Forschungsvorgehen und Konsequenzen für weitere Arbeiten	68
8.3 Reflexion über die Ergebnisse	69
8.4 Konsequenzen für die Praxis	70
9 Ausblick	73
10 Verzeichnisse	74
10.1 Abkürzungsverzeichnis	74
10.2 Abbildungsverzeichnis	74

10.3 Tabellenverzeichnis	74
10.4 Literaturverzeichnis.....	75
11 Anhang	88

1 Einleitung

Liebe, Freude, Trauer oder Wut: Emotionen sind allgegenwärtig und beeinflussen unsere Wahrnehmungen, Gedanken, Erinnerungen, Träume und Handlungen. Je intensiver wir eine Emotion wahrnehmen, umso stärker scheint ihr Einfluss auf uns zu sein: Wir werden „blind vor Liebe“ und „grün vor Neid“ oder „kochen vor Wut“. Emotionen machen unsere Welt bunter und intensiver, manchmal aber auch komplizierter.

Auch beim Lernen scheinen Emotionen eine zentrale Rolle zu spielen: Eine neue Erkenntnis, ein neuer Lerngegenstand kann uns faszinieren und fesseln, sodass wir alles um uns herum vergessen und im Thema versinken. In diesem Fall werden Interesse und Neugier durch den Gegenstand, mit dem wir uns befassen, hervorgerufen. Manchmal lenken uns Emotionen jedoch auch vom Lernen ab. Möglicherweise können wir uns nicht auf die Arbeit konzentrieren, weil wir hoffnungslos verliebt sind oder soeben eine Auseinandersetzung hatten und uns gedanklich und gefühlsmässig noch in dieser Situation befinden.

1.1 Ausgangslage

In der Schule erleben Schülerinnen und Schüler verschiedene positive und negative Emotionen: Freude, Interesse, Neugier, Stolz, Langeweile, Frust, Enttäuschung oder Ärger sind nur einige davon.

Als Lehrperson erlebte ich Situationen und Unterrichtssequenzen, bei denen positive Emotionen vorherrschten, als besonders gelungen. Das war beispielsweise dann der Fall, wenn die Lernenden starkes Interesse an der Bewältigung einer Aufgabe zeigten. Besondere Highlights stellten Erfolgserlebnisse der Kinder dar.

Im Gegensatz dazu gestalteten sich Situationen, in denen negative Gefühle vorherrschten, schwierig. Besonders verhängnisvoll schien mir, dass einige Lernende sich nicht mehr auf den Inhalt einliessen, weil dies für sie scheinbar keinen Sinn mehr machte. Ich erinnere mich an eine Fünftklässlerin (A.), die meinte: „Mathe machi nöd gern. Das chani nöd.“ Oft wurde auch der Sinn des Lerninhalts mit folgenden oder ähnlichen Äusserungen in Frage gestellt: „Warum muss ich schriftlich dividieren können? Dafür hab ich doch einen Taschenrechner!“, „Was nützt es mir, wenn ich weiss, wie die Römer früher gelebt haben?“, „In der Schule lerne ich doch sowieso nichts, was mir später beim Arbeiten hilft!“.

Ich beobachtete, dass bei einigen Kindern positive und bei anderen negative Gefühle vorzuherrschen schienen. Zum Nachdenken brachte mich auch die immer wiederkehrende Erfahrung, dass Erstklässlerinnen und Erstklässler mit einer überaus grossen Wissbegierde ihre Schulzeit starten und das Interesse am Lernen im Verlaufe der Primarschulzeit immer weiter abzunehmen scheint. Diese und ähnliche Beobachtungen und Überlegungen brachten mich dazu, meine Masterarbeit zum Thema „Emotionen und Lernen“ zu schreiben.

Noch vor einigen Jahrzehnten herrschte die Vorstellung, dass Emotionen beim Lernen hinderlich sind, weil sie die Lernenden vom Inhalt ablenken (vgl. Blankertz, 1982; Kron, 1994; Oblinger, 1975). Unter-

dessen ist diese Sicht widerlegt und die zentrale Rolle von Emotionen im Lernprozess wird von pädagogischen und psychologischen Forscherinnen und Forschern anerkannt. Insbesondere der negative Einfluss von Stresserleben beim Lernen wurde von verschiedenen Forscherinnen und Forschern untersucht (vgl. Brand, Reimer & Opwis, 2007; Ciompi, 2005; Linnebrink-Garcia & Pekrun, 2014; Reinmann, 2008). Seit einigen Jahren beschäftigt sich auch die Neurowissenschaft mit der Frage, wie das Lernen in der Schule gestaltet werden sollte und welche Rolle Emotionen im Lernprozess spielen.

1.2 Neurowissenschaft

Wie hat sich das Gehirn entwickelt? Wie arbeitet unser Gehirn? Wie lernt es? Wo sitzt unsere Persönlichkeit? Gibt es einen freien Willen? Dies sind nur einige der Fragen, auf die neurowissenschaftliche Forscherinnen und Forscher Antworten suchen (vgl. Interdisziplinäres Zentrum für Neurowissenschaften Frankfurt, n.d). Die Neurowissenschaft befasst sich mit dem Aufbau, den Funktionen und den Erkrankungen des Gehirns. Sie stellt ein interdisziplinäres Forschungsgebiet dar, bei dem unter anderem die Disziplinen Biologie, Medizin, Psychologie, Philosophie und Informatik beteiligt sind. Momentan liegt die Neurowissenschaft im Trend. Dies liegt zumindest teilweise daran, dass immer genauere Erkenntnisse über molekularbiologische Vorgänge im Gehirn gewonnen werden können. Mit Hilfe moderner bildgebender Verfahren können Hirnfunktionen besser verstanden werden (vgl. Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH, 2008).

Die Debatte, inwiefern Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft für die Gestaltung von Lernumgebungen wichtig sind, ist in vollem Gang. Vertreter der Kognitionspsychologie werfen Neurowissenschaftlern vor, dass die Gehirnforschung keine neuen Erkenntnisse hervorgebracht hat, die für das schulische Lernen bedeutsam seien. Sie würden nur das, was gute Lehrerinnen und Lehrer vorher schon wussten und im Unterricht umsetzen, bestätigen (vgl. Herrmann, 2009c). Beispielsweise Stern (2009b) steht Erkenntnissen aus der Neurowissenschaft skeptisch gegenüber: „Es gibt bereits genug fundierte Lerntheorien in der Psychologie, da trägt die Hirnforschung nichts Neues bei. Daher braucht man sie für didaktische Zwecke schlicht nicht“ (S.46).

Die Neurowissenschaftler ihrerseits verweisen darauf, dass gehirngerechtes Lernen in der Schule kaum berücksichtigt werde. Spitzer meint dazu: „Wir können es uns einfach nicht länger leisten, die wichtigste Ressource, über die wir ökonomisch verfügen: die Gehirne der Menschen, zu behandeln, als wüssten wir nichts über deren Funktion!“ (2005, S. 18). Gemässiger äussert sich Scheich (2003). Er stimmt Skeptikerinnen und Skeptikern, welche behaupten, die Neurowissenschaft habe bisher nichts Neues hervorgebracht, zu. Allerdings helfe sie dabei, die bereits bekannten Resultate aus anderen wissenschaftlichen Disziplinen in neuem Licht zu betrachten.

Herrmann (2009c) ist der Meinung, dass die Zeit der Machtkämpfe vorbei sein sollte und sich die verschiedenen Wissenschaften nicht rivalisieren sollten. Vielmehr gehe es darum, eine interdisziplinäre Kooperation anzustreben, bei der Erkenntnisse aus den verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen berücksichtigt werden.

1.3 Fragestellung

Wie bereits erwähnt, besteht unter Fachkräften der verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen keine Einigkeit über die Bedeutung der von der Neurowissenschaft hervorgebrachten Resultate. Wie Standop (2002), Ratey (2003), Scheich (2003) oder Hermann (2009c) bin ich jedoch davon überzeugt, dass es sich lohnt, die Funktionsweise des Gehirns zu verstehen. Ich bin mir bewusst, dass die Ergebnisse aus der Neurowissenschaft nicht isoliert betrachtet werden dürfen, sondern die Resultate aus anderen wissenschaftlichen Disziplinen, wie beispielsweise der Pädagogik oder der Psychologie, genauso aussagekräftig sind.

In der Arbeit wird untersucht, welche Bedeutung die Neurowissenschaft den Emotionen beim schulischen Lernen beimisst. Es soll herausgefunden werden, ob sich die durch pädagogische und psychologische Studien erzielten Resultate auch neurowissenschaftlich belegen lassen können.

Folgende Hauptfragestellung soll beantwortet werden:

Wie beeinflussen Emotionen das schulische Lernen aus neurowissenschaftlicher Sicht und welche Konsequenzen können daraus für die Unterrichtstätigkeit abgeleitet werden?

Im Rahmen der Auseinandersetzung mit der Problematik werden folgende Unterfragen gestellt:

- Welche Emotionen unterstützen wie den Lernprozess?
- Welche Emotionen hemmen wie den Lernprozess?
- Wodurch wird die Lernfreude gestärkt?
- Wodurch wird die Lernfreude geschwächt?
- Wie lassen sich die Forderungen des Lehrplans 21 mit den Ergebnissen aus der Neurowissenschaft zur Bedeutung von Emotionen beim Lernen miteinander verbinden?
- Welche Schlussfolgerungen können aus den vorliegenden Ergebnissen für die Unterrichts- und Beziehungsgestaltung gezogen werden?

1.4 Aufbau der Arbeit

Die vorliegende Arbeit basiert auf Erkenntnissen aus einer vertieften Auseinandersetzung mit Fachliteratur. Sie ist in neun Hauptkapitel unterteilt. Die Einleitung führt ins Thema ein und steckt den Rahmen für die Arbeit ab.

Im Hauptteil sollen Antworten auf die gestellten Fragen gefunden werden. Zuerst wird dargestellt, welche Methode für die Bearbeitung der Fragestellung gewählt wird und die wichtigsten Begriffe werden definiert. Als Nächstes wird ein Überblick über die Funktionsweise des menschlichen Gehirns gegeben, bevor im Kapitel fünf der Einfluss der Emotionen aufs Lernen aus neurowissenschaftlicher Sicht dargestellt wird. Danach wird aufgezeigt, inwiefern der Lehrplan 21 den Ergebnissen aus der Neurowissenschaft Rechnung trägt. Im letzten Kapitel des Hauptteils werden aus den vorliegenden Resultaten Schlussfolgerungen für den Unterricht gezogen.

Im Schlusswort werden die wichtigsten Erkenntnisse aus der Arbeit präsentiert und die Fragen beantwortet. Es findet eine kritische Reflexion über das Forschungsvorgehen und die Ergebnisse statt. Zudem werden Konsequenzen für die berufliche Praxis als Schulischer Heilpädagoge oder Schulische Heilpädagogin formuliert. Zuletzt wird ein Ausblick auf mögliche weitere Forschungsmöglichkeiten vorgenommen.

2 Methodisches Vorgehen

In diesem Kapitel wird die gewählte Forschungsmethode erklärt. Es wird beschrieben, wie die vorliegende Arbeit mit Hilfe dieser Methode entwickelt wird, und dargelegt, welche Kriterien bei der Literaturauswahl beachtet werden.

2.1 Beschreibung der Forschungsmethode

Die vorliegende Arbeit wird mit der Methode des hermeneutischen Zirkels entwickelt. Bortz und Döring (2009, S. 303) definieren den Begriff Hermeneutik folgendermassen: „Die Hermeneutik (griech. „Auslegkunst“) ist die Lehre der Deutung und Interpretation von Texten bzw. in erweiterter Form auch anderen Objekten.“ Die Hermeneutik wird auch als „Kunstlehre der Interpretation“ (Mayring, 2010, S.29) bezeichnet.

Charakteristisch für die Hermeneutik ist ein zirkelhaftes Vorgehen (vgl. Abbildung 1).

Ausgangspunkt bildet das Vorwissen der Leserin oder des Lesers, das durch wiederholtes Recherchieren und Lesen erweitert und präzisiert wird. Das zu Beginn vorhandene Grundverständnis wird so spiralförmig vertieft (vgl. Bortz & Döring, 2009). Neue Texte werden unter Verwendung des hermeneutischen Zir-

Abbildung 1: Hermeneutischer Zirkel (Zugriff am 22.04.2015 unter www.arbeitsblaetter.stangl-tal-ler.at/ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTGEIST/HermeneutikZirkel.shtml)

kels bearbeitet (vgl. Gudjons, 2012). Die Hermeneutik ist die älteste Methode, mit der bedeutungsvolles Material interpretiert wird (vgl. Echterhoff, Hussy & Schreier, 2013). Sie wird zu den Erhebungs- und Auswertungsmethoden der qualitativen Inhaltsanalyse gezählt (vgl. Hienerth, Huber & Süssenbacher, 2009)

2.2 Begründung der gewählten Forschungsmethode

Ich habe mich dafür entschieden eine Literaturarbeit zu schreiben, weil ich mich so gründlich mit den ausgewählten theoretischen Inhalten auseinandersetzen kann. Im Alltag fehlt mir die Zeit, mich so vertieft mit einem Thema zu befassen. Aus diesem Grund möchte ich die Masterarbeit dafür nutzen, mich intensiv mit den Fragestellungen, die mich persönlich sehr interessieren und auf die ich eine Antwort finden möchte, zu befassen.

Ich möchte keine Interviews durchführen oder Antworten mit Fragebogen erheben, weil ich keine subjektiven Meinungen gewinnen möchte. Dies hab ich in der Vergangenheit bereits gemacht und als span-

nend erlebt. Trotzdem oder vielleicht gerade deswegen entscheide ich mich dafür, mir ein auf theoretischen Fakten beruhendes Wissen aufzubauen.

Das Vorgehen mit dem hermeneutischen Zirkel entspricht mir, weil ich so mein Wissen fortlaufend vertiefen kann. Da ich noch nicht viel Literatur zum gewählten Forschungsthema gelesen habe, freue ich mich darauf, meine Kenntnisse spiralförmig erweitern zu können.

2.3 Vorgehen mit der gewählten Forschungsmethode

Zu Beginn der Forschungsarbeit besass ich ein Vorverständnis für den Zusammenhang zwischen Emotionen und dem schulischen Lernen, das sich aus meiner bisherigen Lehrtätigkeit und meiner Ausbildung entwickelte. Aus Modulinhalten an der HfH und aktuellen Beiträgen aus den Medien war mir bekannt, dass auch in der Neurowissenschaft Gefühle als zentraler Faktor beim Lernen anerkannt werden. Die weiteren Verständnisprozesse basierten auf dem bestehenden Grundwissen. Durch das fortlaufende Recherchieren von neuer Literatur erweiterte, vertiefte und präzisierte sich mein Wissen ständig. So erkannte ich Zusammenhänge und konnte die verschiedenen Erkenntnisse miteinander in Beziehung setzen. Das neue Fachwissen führte dazu, dass sich teilweise auch meine Fragestellungen änderten. Ausgehend aus den gewonnenen Erkenntnissen aus der Neurowissenschaft formulierte ich Schlussfolgerungen für die Unterrichtstätigkeit von Lehrpersonen.

2.4 Auswahl der Literatur

Für meine Arbeit wird möglichst aktuelle und/oder fundierte Literatur verwendet. Eine Ausnahme bildet das Kapitel 5.1, in dem der historische Verlauf des Zusammenhangs zwischen Emotionen und dem Lernen dargestellt wird. Insbesondere für die sich schnell entwickelnde Disziplin der Neurowissenschaft wird aktuelle Literatur ab dem Jahr 2000 verwendet.

Für das 2. Kapitel (Methodisches Vorgehen) werden aktuelle Quellen zum wissenschaftlichen Arbeiten verwendet. Während für das 3. Kapitel (Definitionen der wichtigsten Begriffe) Literatur aus dem neurowissenschaftlichen und dem pädagogisch-psychologischen Bereich ausgewählt wird, stützt sich das 4. Kapitel (Neurobiologische Grundlagen) ausschliesslich und das 5. Kapitel (Zusammenspiel zwischen Emotion und Kognition) grösstenteils auf Erkenntnisse aus der Neurowissenschaft. Da sich die Bereiche der Pädagogik, Psychologie und Neurowissenschaft überschneiden, werden im Kapitel 5 teilweise ergänzende Ergebnisse und Erkenntnisse aus der Pädagogik und Psychologie präsentiert. Dies ist aber nur dann der Fall, wenn keine Resultate aus der Neurowissenschaft vorliegen und wenn die präsentierten Erkenntnisse für die Beantwortung meiner Fragestellung relevant sind. Das Kapitel 6 (Die Rolle der Emotionen in der Schule von morgen) stützt sich auf neurowissenschaftliche und pädagogische Literatur, während für das Kapitel 7 (Schlussfolgerungen für die Schule) vorwiegend Quellen aus der Pädagogik und Psychologie beigezogen werden.

Neben Büchern werden auch Artikel aus Herausgeberwerken und Beiträge aus dem Internet für die Literaturrecherche verwendet.

3 Definition der wichtigsten Begriffe

Zu Beginn dieses Kapitels werden die zentralen Begriffe meiner Arbeit definiert. Ziel davon ist, ein gemeinsames Grundverständnis bezüglich der Begrifflichkeit zu schaffen.

3.1 Lernen

Der Begriff Lernen wird in der pädagogischen und psychologischen Literatur sehr ähnlich definiert wie in der Neurowissenschaft. Lernen wird allgemein als ein Prozess verstanden, durch den eine dauerhafte Änderung des Verhaltens resultiert. Lernprozesse werden durch Störungen ausgelöst, bei denen bisherige Denk- oder Verhaltensweisen als unpassend erkannt werden (vgl. Standop, 2002). Der Begriff des Lernens grenzt sich klar von angeborenen Denk- oder Verhaltensweisen (vgl. Reinhold, 1999), von Reifungsprozessen und von durch physische, hormonelle oder medikamentöse Einflüsse wie auch durch kurzfristige Motivations- und Stimmungsschwankungen (vgl. Köck & Ott, 1994) verursachte Veränderungen ab.

Sowohl gemäss neurowissenschaftlichen wie auch neurobiologischen Definitionen findet Lernen mit dem Ziel statt, das eigene Verhalten zu verbessern. Somit erscheint Lernen für den Menschen lohnenswert. Aus psychologischer Sicht wird diesen Definitionen insofern zugestimmt, als Lernen subjektiv betrachtet zu einer Verhaltensoptimierung führt. Normalerweise werden Verhaltensweisen beibehalten, die als erfolgversprechend beurteilt werden und solche, die als nicht zielführend erkannt werden durch andere ersetzt, die dem Individuum geeigneter scheinen. In der psychologischen Begriffsbestimmung wird jedoch darauf hingewiesen, dass die als subjektiv besser bewerteten Verhaltens- und Denkweisen objektiv betrachtet nicht immer zu einer Verbesserung führen. Depressionen, Drogenmissbrauch oder destruktives Verhalten scheinen aus objektiver Perspektive nicht gewinnbringend zu sein (vgl. Standop, 2002).

In der Naturwissenschaft und der Psychologie wird allgemein unterschieden zwischen einfachen (z.B. Habituation), assoziativen (z.B. klassische Konditionierung) und komplexeren Formen (z.B. lernen durch Beobachtung oder Einsicht) des Lernens. Für das kognitive Lernen in der Schule sind vor allem komplexere Formen des Lernens bedeutsam. Allerdings enthalten auch diese immer Elemente von einfacheren und assoziativen Lernformen. Unklar ist bisher, wie stark der Mensch tatsächlich seine eigenen Lernprozesse beeinflusst bzw. inwiefern er überhaupt in der Lage dazu ist (vgl. Standop, 2002).

3.2 Emotion

Obwohl es schwierig zu sein scheint, eine eindeutige Definition des Begriffs zu finden und Emotionsforscher sich bis heute nicht ganz einig sind, was Emotionen sind (vgl. Reisenzein, 2007), wird der Begriff in der neurowissenschaftlichen und pädagogisch-psychologischen Literatur ähnlich definiert. Es herrscht Einigkeit darin, dass Emotionen aus dem Zusammenspiel von Gehirn und Körper entstehen und den Mensch ganzheitlich beeinflussen (vgl. Götz, 2011; Ratey, 2001; Roth, 2007). Ratey (2001, S. 267) meint dazu: „Emotionen sind chaotisch, kompliziert, primitiv und nicht lokalisierbar, weil sie überall sind

und mit Kognition und Physiologie verflochten sind.“ Ähnlich sieht es Götz (2011, S.20), der Emotionen als „mehrdimensionale Konstrukte, die aus affektiven, physiologischen, kognitiven, expressiven und motivationalen Komponenten“ bestehend, beschreibt.

Abgegrenzt wird der Begriff Emotion von anderen ähnlichen Begriffen wie Gefühle, Affekte oder Stimmung (vgl. Götz, 2011; Roth, 2007). Körperliche Bedürfnisse wie Hunger, Durst, Müdigkeit, Sexualtrieb und der Drang, mit anderen Menschen zusammen zu sein, werden im weiteren Sinn zu den Gefühlen gezählt. Dies sind angeborene Bedürfnisse, gegen die wir nichts oder nur sehr wenig ausrichten können. Zu den Affekten werden beispielsweise Aggressivität, Wut, Hass, Zorn und Panik gezählt. Affekte sind ebenfalls angeboren und auch sehr schwer kontrollierbar (vgl. Roth, 2007). Stimmungen und Emotionen beinhalten ähnliche Komponenten. Während Stimmungen aber eher länger anhalten, weniger intensiv sind und global auftreten, dauern Emotionen (spezifischer emotionale States) kürzer und sind intensiver (vgl. Götz, 2011).

Emotionen oder Gefühle im engeren Sinne (z.B. Angst, Glück, Neugierde, Niedergeschlagenheit) werden in „States“ und „Traits“ eingeteilt (vgl. Götz, 2011; Roth, 2007). Während States momentane Zustände beschreiben, bezeichnen Traits stabilere Eigenschaften einer Person. Die Aussage „Maja ist glücklich“ hat je nach Situation, in der sie geäußert wird, eine andere Bedeutung. Es kann beispielsweise sein, dass jemand Maja beobachtet und sieht, wie sie in der Pause herumtollt und lacht. In diesem Fall handelt es sich um einen vorübergehenden Emotionszustand. Möglicherweise bezeichnet die Aussage aber auch eine generellere Einschätzung über Majas emotionalen Zustand. Dies ist beispielweise dann der Fall, wenn Maja meistens glücklich wirkt (vgl. Götz, 2011).

Abbildung 2: Komponenten von Emotionen nach Götz (2011, S.21)

Heutzutage werden Emotionen typischerweise als psychologische Konstrukte verstanden, an denen verschiedene Komponenten zusammenwirken. Als zentrale Komponente der Emotion wird das affektive Erleben angesehen. Ohne affektives Erleben gibt es keine Emotionen. Unter Emotionsforschern besteht heute grösstenteils auch Einigkeit darin, dass sich Emotionen durch eine physiologische Komponente auszeichnen. Durch das Erleben einer Emotion werden physiologische Veränderungen, wie beispielsweise eine Veränderung des Herzschlags oder des Blutdrucks, hervorgerufen. Ein weiteres charakteristi-

sches Merkmal von Emotionen ist die kognitive Komponente. Damit ist gemeint, dass Gefühle oft von Gedanken begleitet werden. Beim Erleben von Angst macht man sich vielleicht Sorgen, die gestellten Aufgaben nicht bewältigen zu können und zu versagen, während man sich beim Erleben von Stolz über eine gute Note möglicherweise schon ausmalt, wie die Eltern reagieren werden. Die expressive Komponente beschreibt die Tatsache, dass Emotionen spontan ausgedrückt werden; beispielsweise über Gesichtsausdrücke oder Körperhaltungen. Dadurch werden unsere Emotionen für andere erkennbar. Schliesslich wird auch die motivationale Komponente als Element von Emotionen aufgefasst, dank welcher Emotionen als Auslöser für ein bestimmtes Verhalten angesehen werden. Aus evolutionspsychologischer Sicht besteht der Sinn von Emotionen darin, bei Menschen „überlebensförderliche“ Verhaltensweisen auszulösen (vgl. Götz, 2011). In einer neuen Situation, die einer anderen ähnelt, werden automatisch Emotionen hervorgerufen, die ein bestimmtes Verhalten auslösen. Wenn wir beispielsweise einem Menschen begegnen, mit dem wir sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben, empfinden wir Furcht und versuchen ihm möglichst aus dem Weg zu gehen. Umgekehrt suchen wir die Nähe von Personen, die in uns angenehme Emotionen auslösen (vgl. Götz, 2011; Roth, 2007). Roth (2007, S.143) bringt die motivationale Komponente der Emotion folgendermassen auf den Punkt: „Emotionen leiten und bewegen uns – sie werden damit ... zur Grundlage von Motivation.“

3.3 Motivation und Lernmotivation

Motivation wird vom lateinischen Verb „movere“, das „in Bewegung setzen“ bedeutet, abgeleitet (vgl. Kogel, 2008). In der Literatur finden sich viele Definitionen zum Motivationsbegriff.

Neurowissenschaftler beschreiben Motivation als „neurobiologisch fundiertes Geschehen“ (Bauer, 2009b, S. 115). Die Motivationssysteme des Gehirns stellen einen Botenstoffcocktail her und schütten diesen aus. Die Wirkung des Cocktails wird von den drei sich gegenseitig ergänzenden Bestandteilen Dopamin, endogene Opioide und Oxytocin verursacht (vgl. ebd.). Roth (2008) erklärt das Grundprinzip der Entstehung von Motiven folgendermassen: Ereignisse aus der Umwelt oder Reaktionen im eigenen Körper werden vom limbischen System wahrgenommen. Dieses wirkt auf verhaltenssteuernde Zentren des Gehirns ein und beeinflusst so unsere Handlungen. Roth (2008) definiert Motive als „psychische Antriebszustände für Dinge, die nicht selbstverständlich ablaufen, sondern eine bestimmte Schwelle bzw. bestimmte Widerstände überwinden müssen“ (S. 243). Je höher die Widerstände sind, desto grösser muss die Motivation sein, damit eine Handlung trotz Hindernissen ausgeführt wird (vgl. ebd.). Herrmann (2009b) bezeichnet Motivation als einen Modus der Neugier und des Interesses und meint: „Motivation ist Lust auf Lust“ (S. 162). Er erklärt, dass aus Neugier und Interesse automatisch Motivation entsteht und diese durch Erfolgserlebnisse, bei denen sich das Gehirn selbst belohnt, aufrechterhalten wird.

In der psychologischen und pädagogischen Literatur gibt es viele Definitionen zum Begriff Motivation. Bei diesen wird Motivation als „Ausdruck menschlichen Verhaltens bezogen auf die Richtung (Entscheidung für ein bestimmtes Verhalten), die Intensität (Energieeinsatz für das Verhalten) und die Ausdauer (Hartnäckigkeit bezüglich auftretender Widerstände)“ (Kogel, 2008, S. 11) verstanden. Rheinberg (2004)

definiert Motivation folgendermassen: „Motivation ist die aktivierende Ausrichtung des momentanen Lebensvollzugs auf einen positiv bewerteten Zielzustand“ (S. 15). Weitere ähnliche Definition zum Motivationsbegriff finden sich bei Heckhausen (2010) sowie Kuhl und Scheffer (2006).

In der Pädagogik und Psychologie wird zudem zwischen allgemeiner und spezifischer Motivation unterschieden. Die Allgemeine Motivation bezieht sich auf den Wunsch eines Menschen, etwas zu erreichen. Sie ist bei jedem vorhanden; allerdings in unterschiedlich starkem Ausmass. Bei der spezifischen Motivation stehen konkrete Zielsetzungen und der Energieeinsatz, der für die Erreichung der Ziele aufgewendet wird, im Zentrum (vgl. Kogel, 2008).

Langens und Schmalt (2009) betonen, dass Motivation nicht automatisch aufrechterhalten wird, wenn sie einmal vorhanden ist, sondern immer wieder neu entstehen muss. In der Motivationspsychologie wird hervorgehoben, dass sowohl Merkmale und Interessen einer Person wie auch äussere Anreize die Entstehung von Motivation beeinflussen (vgl. Rheinberg, 2009).

Der Begriff Lernmotivation beschreibt die Bereitschaft einer Person, sich mit bestimmten Lernaktivitäten zu befassen (vgl. Borchert, 2000). Unterdessen herrscht in der pädagogisch-psychologischen Motivationsforschung Einigkeit darin, dass verschiedene Formen und Qualitäten der Lernmotivation unterschieden werden müssen (vgl. Krapp & Ryan, 2002). Dies bedeutet, dass es verschiedene Ursachen für fehlende Motivation gibt. Krapp und Weidenmann (2006) haben eine Liste von Konzepten, die in der aktuellen Motivationsforschung eine zentrale Rolle spielen, erstellt (vgl. Anhang A). Auch andere Autoren (z.B. Heckhausen & Heckhausen, 2006; Urhahne, 2008) geben einen Überblick über die wichtigsten Ansätze in der Lernmotivationsforschung. Sie unterscheiden ähnliche Arten der Lernmotivationstheorien wie Krapp und Weidenmann (2006).

Obwohl die Einteilung in intrinsische und extrinsische Motivation umstritten ist und einige Autoren (z.B. Rheinberg, 2008, Schiefele & Streblov, 2005) auf diese Konzepte verzichten möchten, hat sich die Unterscheidung in der pädagogischen Motivationsforschung durchgesetzt (vgl. Arnold, Sandfuchs & Wiechmann, 2009; Krapp, 2001). Ein Verhalten wird als intrinsisch motiviert bezeichnet, wenn es um seiner selbst willen geschieht. Die Beschäftigung mit einem Thema geschieht, weil es Interesse weckt. Beim extrinsisch motivierten Verhalten hingegen wird etwas gelernt, um positive Folgen herbeizuführen oder negative abzuwenden (vgl. Berlinger, Birri & Zumsteg, 2006) (z.B. Ich lerne, um in der Prüfung eine gute Note zu schreiben). Scheffer und Kuhl (2006) fügen an, dass sich die beiden Motivationskonzepte nicht immer klar voneinander unterscheiden lassen und miteinander verbunden sind. Interessanterweise zeigen Forschungsergebnisse auf, dass durch das Angebot von extrinsischen Reizen die intrinsische Motivation verringert werden kann. Erklärt wird dies damit, dass so das Gefühl der Selbstbestimmung verringert wird und eine Aktivität nicht mehr allein aufgrund ihrer intrinsischen Befriedigung ausgeübt wird (vgl. ebd.).

3.4 Selbstwirksamkeitsüberzeugung

Die Begriffe Selbstwirksamkeitsüberzeugung, Selbstwirksamkeitserwartung und Kontrollüberzeugung werden in der Literatur weitgehend synonym verwendet (vgl. Bandura, 1997; Jerusalem & Schwarzer, 2002; Riedener Nussbaum, 2009).

Das Konzept der Selbstwirksamkeit hat ihren Ursprung in der sozial-kognitiven Lerntheorie Banduras. Es beschreibt die subjektive Gewissheit einer Person, neue oder herausfordernde Aufgaben lösen zu können (vgl. Bandura 1997; Jerusalem & Schwarzer, 2002). Selbstwirksamkeitsüberzeugungen lenken kognitive, motivationale und emotionale Prozesse, indem sie beeinflussen, inwiefern Lernprozesse aufgrund eigener Kompetenzen bewältigbar erscheinen (vgl. Jerusalem, 2005; Satow, 2002). Die Überzeugung, verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten zielführend einsetzen zu können, ist eine zentrale Voraussetzung dafür, dass komplexe Aufgaben erfolgreich bewältigt werden können (vgl. Bandura, 1997; Satow, 1999). Es werden verschiedene bereichs- oder domänenspezifische Versionen des Konzepts unterschieden; beispielsweise schulische oder soziale Kontrollüberzeugungen (vgl. Jerusalem & Schwarzer, 1999). Diese spezifischen Selbstwirksamkeitserwartungen spiegeln wider, inwiefern eine Person sich zutraut, Anforderungen in einem bestimmten Bereich zu bewältigen. Allerdings können sich diese bereichsspezifischen Einschätzungen ausweiten und zu allgemeinen Kompetenzerwartungen entwickeln (vgl. Satow, 2002).

Die allgemeine Selbstwirksamkeitserwartung beinhaltet eine stabile und umfassende Überzeugung über die Möglichkeit, unterschiedliche Anforderungen zu bewältigen (vgl. Maddux, 1995). Sie wird dann wirksam, „wenn es um die Bewältigung allgemeiner, komplexer und bereichsübergreifender Anforderungen geht“ (Satow, 1999, S.34).

Obwohl sich während der Sozialisation zunehmend stabile Kompetenzüberzeugungen entwickeln, sind diese veränderbar (vgl. Bandura, 1997; Nüesch, 2001). Als dynamisches Konstrukt beeinflussen sich verschiedene Selbstwirksamkeitsüberzeugungen gegenseitig. Während Verknüpfungen oder Verallgemeinerungen bereichsspezifischer Kontrollüberzeugungen das allgemeine Selbstwirksamkeitskonzept beeinflussen, können auch allgemeine Kontrollüberzeugungen Einfluss auf spezifische Selbstwirksamkeitsüberzeugungen haben (vgl. Satow, 2002). Im Allgemeinen scheinen spezifische Kontrollüberzeugungen veränderbarer zu sein als die allgemeine Überzeugung, Aufgaben mit den eigenen Kompetenzen bewältigen zu können (vgl. Schmitz, 1998).

Während das Konstrukt der Selbstwirksamkeit ursprünglich nur individuelle Überzeugungen beinhaltete, wird heute auch die kollektive Kompetenzüberzeugung definiert. Darunter wird eine Einschätzung der Gruppen-Selbstwirksamkeit verstanden, die aus der Kombination von verschiedenen individuellen Ressourcen entsteht. Ähnlich wie die individuelle Selbstwirksamkeit steuert die Gruppen-Selbstwirksamkeit Ziel- und Handlungsprozesse einer Gruppe (vgl. Jerusalem & Schwarzer 2002; Satow, 1999).

Das Selbstwirksamkeitskonzept wird deutlich abgegrenzt von den globaleren Begriffen „Selbstkonzept“ und „Selbstwertgefühl“ (vgl. Pajares & Schunk, 2001). Während sich das Selbstkonzept aus der Summe aller selbstbezogener Gedanken und der damit verbundenen Gefühle ergibt, drückt das Selbstwertgefühl aus, als wie wertvoll man sich selbst wahrnimmt (vgl. Maddux, 1995).

Im Gegensatz zur Pädagogik und Psychologie wird der Begriff „Selbstwirksamkeitsüberzeugung“ in der Neurowissenschaft kaum explizit definiert. Riedener Nussbaum (2009) bezeichnet Selbstwirksamkeitsüberzeugungen als zentralen Motivationsfaktor, der mitbestimmt, welche Handlungen ausgewählt werden, wie stark man sich anstrengt und wie lange eine Strategie verfolgt wird, bevor man aufgibt. Als totalen Verlust der Selbstwirksamkeit bezeichnet sie den Zustand der Hilflosigkeit, in dem sich ein Mensch als Opfer der Umstände wahrnimmt und keine Handlungsoptionen mehr zu haben scheint.

3.5 Metakompetenzen, exekutive Funktionen und überfachliche Kompetenzen

Die Begriffe „Metakompetenzen“ und „exekutive Funktionen“ werden in der Literatur synonym verwendet (vgl. Evers & Walk, 2013; Hüther, Dohne & Sumpf, n.d.) und beschreiben „eine Vielzahl von geistigen Fähigkeiten, die uns planvoll, zielorientiert und überlegt handeln lassen“ (Kortländer, 2014, Zugriff am 03.02.2015 unter [http://rs-legasthenie.info/spielen-und-lernen-mit-fex-ein-angebot-fuer-kitas-schulen-foerderkraefte-und-interessierte-eltern/.](http://rs-legasthenie.info/spielen-und-lernen-mit-fex-ein-angebot-fuer-kitas-schulen-foerderkraefte-und-interessierte-eltern/))

Exekutive Funktionen bzw. Metakompetenzen bilden einen Sammelbegriff für verschiedene geistige Prozesse sowie Regulations- und Kontrollvorgänge“ (Evers & Walk, 2013, S. 9). Sie müssen eingesetzt werden, damit wir uns situationsangepasst verhalten können und in der Lage sind, unser Verhalten und unsere Gefühle zu kontrollieren. Folgende Kompetenzen werden dazu gezählt:

- Impulskontrolle und Frustrationstoleranz
- Emotionsregulation
- Motivation
- Konzentrationsfähigkeit
- planvolles und vorausschauendes Handeln
- logisches Denken und Problemlösen
- Aufmerksamkeitslenkung und Fokussierung
- flexibles und adaptives Verhalten

(vgl. Evers & Walk, 2013, S. 9; Hüther, 2009b, S. 104).

Das exekutive System kann in die drei Teilaspekte „Arbeitsgedächtnis“, „Inhibition“ und „kognitive Flexibilität“ unterteilt werden. Das Arbeitsgedächtnis wird eingesetzt, um Informationen zu speichern und zu verarbeiten. Es kommt beispielsweise zum Einsatz, wenn wir Probleme lösen oder Arbeitsschritte im Kopf durchgehen. Die Inhibition hilft uns, Impulse und Gefühle zu kontrollieren. Dank ihr können wir unangemessene Verhaltensweisen unterdrücken und unsere Aufmerksamkeit zielgesteuert lenken. Unter „kognitiver Flexibilität“ wird die Fähigkeit verstanden, sich auf neue Situationen und Anforderungen einstellen zu können. Sie kommt zum Einsatz, wenn wir verschiedene Handlungsoptionen abwägen, Prioritäten setzen und Entscheidungen treffen müssen. Auch damit wir uns in andere Menschen hineinversetzen können, müssen wir geistig flexibel sein (vgl. Evers & Walk, 2013).

Der Lehrplan 21 fordert, dass neben den fachlichen, auch überfachliche Kompetenzen gefördert werden. Bei der Definition von Kompetenzen stützt er sich unter anderem auf die Ausführungen von Franz E. Weinert, nach dem Kompetenzen neben Fähigkeiten, Fertigkeiten und Wissen auch Haltungen und Bereitschaften umfassen. Unter Kompetenz wird deshalb das Zusammenspiel von Wissen, Können und Wollen verstanden (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2014). Der Kompetenzbegriff beinhaltet also auch Aspekte der Motivation, der Leistungsbereitschaft, der Kooperation und des selbstverantwortlichen Lernens (vgl. Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2014). Die im Lehrplan 21 aufgelisteten überfachlichen Kompetenzen beinhalten Metakompetenzen respektive exekutive Funktionen, die von den Schülerinnen und Schülern erlernt werden sollen. Im Lehrplan 21 werden die überfachlichen Kompetenzen in personale, soziale und methodische Kompetenzen unterteilt. Diese sind nicht trennscharf, sondern überschneiden sich teilweise (vgl. Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2014)

Zu den personalen Kompetenzen werden die Fähigkeit zur Selbstreflexion, Selbstständigkeit und Eigenständigkeit gezählt. Die Kinder sollen eigene Ressourcen kennen und nutzen, Aufgaben zunehmend selbständig, ausdauernd und zielgerichtet bewältigen und eigene Ziele und Werte reflektieren (vgl. ebd.).

Soziale Kompetenzen umfassen Fähigkeiten zur Kooperation und zum Umgang mit Vielfalt und Konflikten. Die Förderung der Schülerinnen und Schüler in diesem Bereich soll sie dazu anleiten, aktiv und konstruktiv mit anderen zusammenzuarbeiten, bei Konflikten gemeinsam nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen und die Unterschiedlichkeit der Menschen als Bereicherung zu erleben. Sie sollen auch lernen, sich in andere hineinzuversetzen und die eigenen Interessen je nach Situation zu Gunsten der Gruppe zurückzustellen (vgl. ebd.).

Methodische Kompetenzen beinhalten Sprachfähigkeit und die Kompetenzen, Informationen zu nutzen und Aufgaben und Probleme zu lösen. Kinder sollen ein breites Repertoire sprachlicher Ausdrucksformen entwickeln, selbständig Informationen suchen, bewerten, aufbereiten und präsentieren wie auch Lernstrategien erwerben und Arbeitsprozesse planen, durchführen und schliesslich reflektieren (vgl. ebd.).

Eine detailliertere Auflistung der anzustrebenden personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen ist im Anhang B zu finden.

Die im Lehrplan 21 beschriebenen überfachlichen Kompetenzen beinhalten zahlreiche Metakompetenzen bzw. exekutive Funktionen, welche von den Kindern in der Schule erlernt und verbessert werden müssen.

4 Neurobiologische Grundlagen

Mit diesem Kapitel soll ein Überblick über die Funktionsweise und den Aufbau des Hirns gegeben werden. Ziel davon ist, eine Grundlage für das weitere Verständnis der Arbeit zu schaffen.

4.1 Funktionsweise des Gehirns

In den letzten Jahren wurde das menschliche Gehirn von Neurowissenschaftlern immer besser erforscht, sodass seine Funktionsweise zunehmend besser verstanden wird.

Arnold (2009) beschreibt das Gehirn als komplexes, kreatives und anpassungsfähiges System, in dem alles miteinander verknüpft ist. Herrmann (2009a) fügt an, dass das Gehirn sehr leistungsfähig ist und sich weiterentwickeln und wachsen möchte.

Die Leistungsfähigkeit des Gehirns ist nicht nur von der Anzahl Neuronen, sondern vor allem von den Synapsen zwischen den einzelnen Nervenzellen abhängig. Der Mensch ist jedoch nicht umso leistungsfähiger, je mehr dieser Verbindungen gleichzeitig aktiv sind. Statt dessen herrscht im Gehirn ein empfindliches Gleichgewicht: Während ein Teil der vorhandenen Synapsen erregt sind, werden andere gehemmt (vgl. Herschkowitz, 2008).

Heute weiss man, dass das Hirn lange braucht, bis es voll entwickelt ist und sich auch im Erwachsenenalter noch verändert. Obwohl es in der Kindheit und Pubertät sensitive Phasen gibt, in denen neue Fertigkeiten und Fähigkeiten einfacher erlernt und ausgebildet werden, bleibt das Gehirn bis ins hohe Alter formbar. Die komplexen Nervenzellverschaltungen werden stetig ausgebaut (vgl. ebd.).

Aktivitäten und Erfahrungen beeinflussen, welche Synapsen wie stark ausgebildet werden und bestimmen so, wie und wofür das Gehirn gebraucht wird (vgl. Gasser, 2010; Herschkowitz, 2008). Gasser (2011) meint dazu: „Das Gehirn lernt so, wie es zu lernen gelernt hat, es ist das Protokoll und Potenzial seiner Benützung“ (S.7). Am Natürlichsten für das Gehirn ist allerdings das Problemlösen. Das Gehirn ist darauf programmiert, komplexe Anforderungen zu meistern (vgl. Hüther, 2009b).

Erfahrungen und Erlebnisse verändern das Gehirn und führen dazu, dass sich Nervenzellen neu verschalten (vgl. Herrmann, 2009b). Molekularbiologen haben inzwischen zahlreiche Beweise dafür gefunden, dass neue Erfahrungen sogar Veränderungen in den Genen bewirken können (vgl. Hüther, 2009a).

Da das Gehirn im Kindesalter noch stärker modellierbar ist, wirken vor allem frühe Erfahrungen stark darauf ein und beeinflussen somit unsere Verhaltensweisen nachhaltig (vgl. Braun, 2009).

4.2 Aufbau des Gehirns

Abbildung 3: Aufbau des Gehirns nach Roth (2007, S.44), bearbeitet von Janine Bienz

4.2.1 Das limbische System

Das limbische System ist eng mit den inneren Organen verknüpft (vgl. Arnold, 2002). „Das limbische System hat ganz unterschiedliche Funktionen, die aber alle am unbewussten Entstehen und der Regulation von körperlichen Bedürfnissen, Affekten und Gefühlen beteiligt sind“ (Roth, 2007, S.45). Vom limbischen System werden auf uns eintreffende Informationen als wichtig/unwichtig, wünschenswert/nicht wünschenswert, angenehm/unangenehm bewertet (vgl. Herrmann, 2009b). Die vorgenommenen Bewertungen werden im emotionalen Erfahrungsgedächtnis abgespeichert (vgl. Roth, 2007). Das limbische System prüft erlebte Situationen danach, ob diese bereits bekannt sind oder anderen Situationen ähneln und welche Erfahrungen dabei gemacht wurden (vgl. Roth, 2004). Dieses System beeinflusst in hohem Masse den Lernerfolg, weil es bei jeder Situation abwägt, ob sich das Hinhören, Üben und Lernen lohnt oder nicht (vgl. Herrmann, 2009b).

Es werden unter anderem folgende Strukturen zum limbischen System gezählt: Die Amygdala, das mesolimbische System, der Hippocampus und der Hypothalamus (vgl. Roth, 2007).

In der Arbeit wird wiederholt auf das limbische System Bezug genommen. Aus diesem Grund werden jene limbischen Strukturen, welche für das Verständnis der Arbeit zentral sind, kurz vorgestellt.

Amygdala

Die Amygdala (violett markiert in Abb. 3) wird auch als Mandelkern bezeichnet. Sie ist entscheidend an der Entstehung von negativen Emotionen und dem emotionalen Lernen beteiligt. Roth (2007, S.46) bezeichnet sie als „Zentrum der furcht- und angstgeleiteten Verhaltensbewertung“. Menschen, bei denen eine Schädigung der Amygdala vorliegt, vermeiden oft gefährliche Situationen nicht, obwohl sie diese als solche erkennen. LeDoux (2012) erklärt, dass die Amygdala mit vielen anderen Hirnstrukturen verbunden ist und dass darin alle Reize zusammenlaufen. Dank diesen Verbindungen kann die Amygdala die emotionale Bedeutung einzelner Reize oder komplexer Situationen verarbeiten.

Mesolimbisches System

Zum mesolimbischen System (rot markiert in Abb. 3) werden das ventrale tegmentale Areal, die Substantia nigra und der Nucleus accumbens gezählt. Roth (2007) nennt das mesolimbische System den Gegenspieler der Amygdala und fasst seine Funktionen folgendermassen zusammen:

- Erstens dient das mesolimbische System als Belohnungssystem. Hier werden Botenstoffe gebildet, bei deren Ausschüttung angenehme oder sogar euphorische und ekstatische Gefühle entstehen.
- Zweitens werden in diesem System positive Folgen von Ereignissen oder von Handlungen erfasst.
- Drittens motiviert es uns, die Aktivitäten zu wiederholen, die zu positiven Konsequenzen geführt haben. Bei diesem Prozess spielt der Botenstoff Dopamin, der im Kapitel 4.3.1 genauer beschrieben wird, eine wichtige Rolle.

Hypothalamus

Im Hypothalamus (orange markiert in Abb. 3) werden biologische Grundfunktionen wie beispielsweise Essen und Trinken, Schlafen, die Regulation des Kreislaufs, Angriffs- und Fluchtverhalten oder das Sexualverhalten gesteuert. Auch ist er der Entstehungsort für Triebe und Affektzustände. Aufgrund der lebenswichtigen Funktionen, hat der Hypothalamus Verbindungen zu allen anderen verhaltenssteuernden Regionen des Gehirns. So entsteht eine enge Verbindung zwischen Körper und Gehirn, die sich insbesondere bei starken Gefühlen zeigt. So bekommen wir bei Angst starkes Herzklopfen und unsere Atmung beschleunigt sich. Umgekehrt können aber auch körperliche Zustände wie ein schneller Herzschlag oder eine Atemnot in uns Angst auslösen oder diese verstärken (vgl. Roth, 2007).

Hippocampus

Der Hippocampus (grün markiert in Abb. 3) nimmt eine Sonderrolle im limbischen System ein. Einerseits braucht er viel länger als die übrigen limbischen Systeme, um auszureifen und ist erst nach der Pubertät vollständig ausgebildet. Andererseits nimmt er eine Zwischenstellung zwischen dem limbischen System

und dem Neocortex ein. Er organisiert das deklarative Gedächtnis, indem er festlegt, welche Erfahrungen und welches Wissen wie im Gedächtnis gespeichert werden. Der Hippocampus wirkt als Organisator des deklarativen Gedächtnisses; das deklarative Gedächtnis selber befindet sich jedoch im Neocortex. Da der Hippocampus völlig unbewusst arbeitet, gelingt es uns nicht, eine Information rein willentlich abzuspeichern oder aus dem Gedächtnis abzurufen. Da der Hippocampus noch zum limbischen System gehört, gleichzeitig aber wichtige Verbindungen zum Neocortex aufweist, wird er auch als „Tor zum Bewusstsein“ bezeichnet (Roth, 2007, S.48).

4.2.2 Der Neocortex und der präfrontale Cortex

Gemäss Roth (2007) ist der Neocortex (blau markiert in Abb. 3), der auch Grosshirnrinde genannt wird, jener Teil des Gehirns, der den Menschen zum Menschen macht und in der Evolution zuletzt ausgebildet wurde. Vermutlich wurden die im Neocortex gesteuerten kognitiven Funktionen ausgebildet, damit die Verhaltenssteuerung nicht nur von den engen emotionalen Verhaltensweisen beeinflusst werden. Dank der Fähigkeit zum rationalen Denken können Situationen anders bewertet und neue Verhaltenspläne hervorgebracht werden (vgl. Arnold, 2002).

Dank dem Neocortex können wir die zahlreichen aus der Aussenwelt auf uns einströmenden Informationen mit unserem Vorwissen verbinden und unser Verhalten flexibel und zugleich zielgerichtet an die Umwelt anpassen. Die verschiedenen Hirnregionen im Neocortex übernehmen spezielle Aufgaben und stehen mit anderen Teilen des Gehirns in Verbindung. Die Gefühle werden, wie im letzten Kapitel beschrieben, im limbischen System, gebildet. Da der Neocortex jedoch Bewertungen von Situationen vornimmt und mit dem limbischen System verbunden ist, kann er auch Emotionen hervorrufen (vgl. Roth, 2007).

Der präfrontale Cortex (auch Frontalhirn oder Stirnlappen genannt) befindet sich im vorderen Grosshirnbereich (vgl. ebd.). Die Aufgaben des präfrontalen Cortex' werden manchmal mit jenen eines Orchesterdirigenten verglichen. Während ein Dirigent steuert, welche Musiker wann wie laut spielen, aktiviert oder hemmt der präfrontale Cortex jeweils eine bestimmte Gruppe von Neuronen. Der präfrontale Cortex hemmt Impulse, die in einer bestimmten Situation hinderlich wären. So hilft er uns beispielsweise, bei einem Streit ruhig zu bleiben, statt dem anderen an die Gurgel zu springen (vgl. Herschkowitz, 2008). Von diesem Hirnbereich aus werden die in anderen Hirnregionen abgespeicherten Gedächtnisinhalte abgerufen und zusammengefügt, um das Verhalten den Umständen anzupassen.

Der präfrontale Cortex bildet sich langsamer aus als alle anderen Hirnbereiche. Hirnforscher haben herausgefunden, dass seine Entwicklung stark vom sozialen Umfeld, in dem ein Mensch aufwächst, geprägt wird (vgl. Hüther, Dohne & Sumpf, n.d.).

Der präfrontale Cortex ist in drei verschiedene Bereiche unterteilt, die je unterschiedliche Aufgaben übernehmen (vgl. Hüther, Dohne & Sumpf, n.d.):

Im dorsolateralen Präfrontalcortex findet die bewusste Handlungsplanung, bei der auch die zeitliche Organisation wie das Abwägen von Konsequenzen eine Rolle spielt, statt. Mit zunehmender Erfahrung wächst unser Repertoire an erfolgreichen Handlungsoptionen, mit denen wir die an uns gestellten Probleme lösen können. Somit nimmt unsere Flexibilität bei der Lösung von wechselnden Problemstellungen immer weiter zu.

Der orbitale Präfrontalcortex dient der Aufmerksamkeitssteuerung. Dank ihm können wir störende und ablenkende Impulse von evolutionsgeschichtlich älteren Hirnregionen unterdrücken und uns auf ein bestimmtes Ziel fokussieren. Die Fähigkeit, Impulse zu steuern und falls nötig zu hemmen, muss durch Erfahrungen gelernt werden und nimmt normalerweise mit zunehmendem Alter zu. Wichtige Erfahrungen im Zusammenhang mit der Impulskontrolle sind, dass nicht jeder Wunsch und jedes Bedürfnis sofort befriedigt werden müssen.

Die Ausbildung des **dorsomedialen Präfrontalcortexes** ist entscheidend dafür, mit welcher Motivation die Lösung eines Problems angestrebt wird. Da es von der Motivation abhängt, inwiefern die vorhandenen Ressourcen genutzt werden, wird klar, wie wichtig dieser Bereich für das Lernen ist.

4.3 Die Motivationssysteme des Gehirns

Die Motivationssysteme des Gehirns stellen verschiedene Botenstoffe her und schütten diese aus. Diese Botenstoffcocktails versorgen uns mit Vitalität und Motivation, sodass wir unsere täglichen Aufgaben erledigen. Folgende drei Neurotransmitter gehören zum Motivationssystem (vgl. Bauer, 2009b) :

4.3.1 Dopamin

Der Botenstoff Dopamin wird in der Substantia nigra und im ventralen tegmentalen Areal, welche zum limbischen System gehören, gebildet (vgl. Roth, 2007).

Durch die Ausschüttung von Dopamin erzeugt das Motivationssystem ein Gefühl des Wohlbefindens. So wird der Organismus sowohl psychisch als auch physisch in einen konzentrierten und handlungsbereiten Zustand versetzt (vgl. Bauer, 2007). Dopamin wirkt als Antriebs- und Motivationsdroge.

Die Nervenzellverschaltungen, die durch neue Lernprozesse aktiviert werden, werden unter dem Einfluss von Dopamin verstärkt und gefestigt. Die Zellen, die diesen Botenstoff erhalten, leiten ihn bis in den Zellkern weiter, sodass eine Reihe von Reaktionen ausgelöst wird. Von den Nervenzellen werden unter dem Einfluss von Dopamin mehr Wachstumsfaktoren und Eiweiße hergestellt. Diese werden bei der Bildung von neuen Synapsen gebraucht. Dopamin begünstigt deshalb die Verankerung neu erlernter Inhalte im Gehirn (vgl. Hüther, 2009c).

Auch Herrmann (2009b) meint, dass Dopamin das Lernen und die Gedächtnisleistung unterstützt. Gebildet wird dieser Botenstoff, wenn gleichzeitig eine entspannte „Explorationsatmosphäre“ und eine leichte Leistungsanspannung herrschen und Erfolgserlebnisse möglich sind. Am meisten Dopamin wird produziert, wenn die erbrachte Leistung ein bisschen höher ist als die erwartete. Wenn das Gehirn keine positiven Rückmeldungen erhält, produziert es kein Dopamin. Das Gehirn hört unter diesen Umständen auf zu lernen oder vermindert es zumindest stark. Auch Versagensängste oder Stress hemmen die Produktion von Dopamin und behindern so das Lernen (vgl. Herrmann, 2009b).

Scheich (2003) schreibt, dass beim Lernen das gehirn-interne Belohnungssystem, das er auch Dopaminusche nennt, durch Spass am erfolgreichen Lernen aktiviert wird. Das Gehirn sagt: „*Ich* bringe etwas zuwege, und deshalb fühle ich mich wohl. Das möchte ich öfter erleben – sonst klinke ich mich aus und gehe entweder auf *stand-by*-Schaltung oder auf Tagtraum-Reisen“ (Herrmann, 2009b, S.153).

4.3.2 Endogene Opiode

Zusätzlich mit dem Botenstoff Dopamin werden noch andere körpereigene Stoffe freigesetzt. Diese heissen endogene Opiode und werden im Hypothalamus produziert. Wie Dopamin wirken die endogenen Opiode auf die Emotionszentren des Gehirns, indem sie positive Ich-Gefühle auslösen und die emotionale Stimmung und die Lebensfreude erhöhen. Zusätzlich stärken sie das Immunsystem und vermindern Schmerzempfindlichkeit (vgl. Bauer, 2007).

4.3.3 Oxytocin

Der dritte vom Gehirn produzierte Botenstoff ist das Oxytocin, das Bauer (2009b) als Freundschaftshormon bezeichnet. Oxytocin wird im Hypothalamus produziert (vgl. Roth, 2007) und macht die Motivation gegenüber einem Lernstoff von der Qualität der Beziehung zur vermittelnden Person abhängig (vgl. Bauer, 2009b). Das bedeutet, dass unsere Motivation umso höher ist, je mehr wir uns zwischenmenschlich verbunden fühlen und mit Menschen arbeiten können, mit denen wir uns gut verstehen (vgl. ebd.). Das Oxytocin entspannt den Körper, wirkt blutdrucksenkend und angstreduzierend und beruhigt die biologischen Stresssysteme (Bauer 2007).

4.3.4 Aktivierung des Motivationssystems

Da die Motivationssysteme nicht von alleine hochgefahren werden, muss ihre Produktion von aussen angekurbelt werden. Erst vor kurzem wurde belegt, dass das Motivationssystem durch Beachtung, Interesse, Zuwendung und die entgegengebrachte Sympathie von anderen aktiviert und durch soziale Ausgrenzung und Isolation gehemmt wird. Daraus ergibt sich die Schlussfolgerung, dass die zwischenmenschliche Beziehung die stärkste Motivationsdroge für den Menschen darstellt. Soziale Ausgrenzung und Demütigung lähmen einerseits das Motivationssystem und werden vom Gehirn ähnlich wie körperlicher Schmerz wahrgenommen. So wird nachvollziehbar, warum soziale Ausgrenzung oder Bindungslosigkeit, die als psychische Verletzung wahrgenommen werden, genauso wie körperlicher Schmerz das Aggressionsverhalten begünstigen. Aus diesem Grund ist es wichtig, aggressivem Verhalten entschie-

den zu begegnen. Statt die Betroffenen jedoch zu demütigen, ist es wirksamer, ihrer sozialen Ausgrenzung oder Bindungslosigkeit entgegenzuwirken, weil diese die Ursache für das problematische Verhalten darstellen (vgl. Bauer, 2009b).

4.4 Das Spiegelsystem

Giacomo Rizzolatti ist der Chef des Physiologischen Instituts der Universität Parma und hat zu Beginn der 90er Jahre die Spiegelneuronen entdeckt. Bei Experimenten mit Affen hat er festgestellt, dass bei Tieren, die eine Handlung beobachteten (z.B. Greifen nach einer Nuss) im Hirn dieselben Neuronen aktiviert wurden wie wenn die Tiere die Handlung selber ausführten. Diese Entdeckung war eine Sensation, weil sie zeigte, dass es eine „biologische Resonanz“ gibt: Im menschlichen und tierischen Körper gibt es Nervenzellen, die dann aktiv werden, wenn eine Handlung selber ausgeführt oder bei jemand anderem beobachtet wird. Unterdessen wurden diese Spiegelneuronen in all jenen Gehirnzentren gefunden, die für die Steuerung des Erlebens und Verhaltens zuständig sind. Dank den Spiegelzellen können wir Handlungen eines Mitmenschen intuitiv verstehen und uns in diese einfühlen. In unserem Gehirn haben wir also Nervenzellen zum Mitfühlen, dank denen wir Empathie empfinden. Durch die Beobachtung an einem anderen Menschen kann sogar unser eigenes körperliches Befinden beeinflusst werden. Wenn wir beobachten, wie sich jemand in den Finger schneidet, empfinden wir ein Gefühl, das dem tatsächlich empfundenen Schmerz ähnelt (vgl. Bauer, 2006).

Spiegelneuronen begünstigen das Imitieren einer beobachteten Handlung. Bereits Babys kurz nach der Geburt tendieren dazu, Gesichtsausdrücke nachzuahmen. Das Spiegelsystem ist also die Voraussetzung dafür, dass bereits Säuglinge mit ihrer Umwelt in Kontakt treten und eine zwischenmenschliche Verbundenheit eingehen können. Nicht nur Neugeborene, sondern auch ältere Kinder und Erwachsene tendieren dazu, beobachtetes Verhalten zu imitieren. Die Spiegelneuronen werden dadurch aktiviert, dass Säuglinge und Kinder Anteilnahme und Zuwendung erleben (vgl. Bauer, 2009a).

Die Spiegelneuronen spielen auch in der Pädagogik eine bedeutsame Rolle. Die asymmetrische Beziehung zwischen der Lehrperson und dem Kind basiert auf folgenden drei grundlegenden Komponenten, für die das Spiegelsystem entscheidend ist: Sehen und Gesehen-Werden, Perspektivwechsel und Verstehen wie auch Führung. Lehrpersonen sind Vorbilder und hinterlassen mit ihrem Auftreten schnell einen Eindruck bei den Schülerinnen und Schülern. Diese erkennen beispielsweise rasch, ob eine Lehrperson selbstbewusst oder ängstlich ist. Dank ihrer Vorbildfunktion hinterlassen Pädagogen im Spiegelsystem des Kindes ein „Skript“. Dank dem Spiegelsystem sind Kinder auch in der Lage, aus dem beobachteten Verhalten der Lehrperson Rückschlüsse darauf zu ziehen, wie sie von diesen wahrgenommen werden. Kinder und Jugendliche suchen im Verhalten des Erwachsenen nach Informationen über sich selbst. Sie wollen erfahren, wie sie von der Lehrperson wahrgenommen werden, um eigene Informationen über sich selber zu gewinnen. Sie wollen wissen, welche Stärken und Schwächen wir bei ihnen erkennen und welche Entwicklungsmöglichkeiten sich ihnen bieten (vgl. Bauer, 2009b).

Die Art und Weise wie wir im Alltag mit den Kindern umgehen, gibt ihnen Auskunft darüber, wie sie von uns wahrgenommen werden. Wenn Kinder sich wahrgenommen und verstanden fühlen und merken,

dass die Lehrperson an ihre Zukunft glaubt, vertragen sie auch, wenn man ihre Schwächen benennt und sie kritisiert. Bauer hebt hervor, dass Motivation neurobiologische Ursachen hat und beim Kind nur dann entstehen kann, wenn es sich beachtet und wertgeschätzt fühlt; wenn also die Lehrperson mit dem Kind eine wohlwollende Beziehung eingeht. Bei der Beziehung spielen zwei verschiedene Spiegelungsakte eine zentrale Rolle: Einerseits nimmt das Kind Verhaltensweisen von Erwachsenen, die ihm als Vorbilder dienen, wahr. Andererseits achtet es darauf, wie es von der Lehrperson wahrgenommen wird. Diese Informationen beeinflussen die Qualität der Beziehung zwischen dem Kind und dem Pädagogen (vgl. ebd.).

5 Zusammenspiel zwischen Emotion und Kognition

Dieses Kapitel soll aufzeigen, welchen Einfluss Emotionen auf das schulische Lernen haben. Dafür wird zu Beginn ein historischer Überblick über die Bedeutung von Emotionen im Lernprozess gegeben. Im 2. Unterkapitel wird der Verlauf der Lernmotivation in der Grundschule aufgezeigt. Danach wird erklärt, welche Emotionen warum lernförderlich oder lernhinderlich wirken. Im 5. Unterkapitel wird dargestellt, wie Emotionen uns helfen, Gedanken zu ordnen und Wissen vernetzt abzuspeichern. Im 6. Kapitel wird aufgezeigt, warum soziale Erfahrungen für das Lernen und die Entwicklung der Motivation zentral sind, bevor im 7. Kapitel darauf eingegangen wird, weshalb Kinder Metakompetenzen erlernen müssen, um neugierig und lernbereit zu bleiben. Zuletzt wird aufgezeigt, wie die Selbstwirksamkeitsüberzeugung von Kindern ihre Motivation und Emotionen positiv bzw. negativ beeinflusst.

5.1 Emotionen und Lernen: früher, heute, morgen

Lange Zeit wurden die Emotion und die Kognition klar voneinander getrennt. Bei kognitiven Prozessen wurden emotionale Aspekte kaum beachtet. Scherer (1981) erklärt dies mit der von Platon vorgenommenen Einteilung der Psyche in die Bereiche Denken, Fühlen und Wollen und derer klaren Abgrenzung voneinander. Gemäss der damals vorherrschenden Antagonismushypothese, die von einem Widerstreit zwischen Denken und Fühlen ausgeht, wurden Gefühle für das Lernen insgesamt eher als behindernd betrachtet. In der Schule kam diese Überzeugung durch eine strenge Klassenatmosphäre zum Ausdruck. Durch diese sollte erreicht werden, dass sich die Schülerinnen und Schüler ausschliesslich auf die schulischen Lerninhalte konzentrierten (vgl. Blankertz, 1982; Kron, 1994; Oblinger, 1975).

In der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts kam dem Behaviorismus, auf den sich Psychologen wie Skinner, Tolman oder Watson beriefen, eine wichtige Stellung zu. Das Verhalten wurde nur durch objektiv von aussen durchführbare Beobachtungen erforscht. Die inneren Emotionen wurden hingegen von der Forschung ausgeschlossen (vgl. Standop, 2002).

Ende der sechziger Jahre begann die kognitive Revolution (vgl. Dember, 1974; Scherer, 1981). Dank des technischen Fortschritts wuchs das Interesse, den menschlichen Geist zu erforschen. Zu dieser Zeit war ein rationalistisches Bild des Menschen vorherrschend. Aus diesem Grund und wahrscheinlich auch wegen der Schwierigkeit, die Emotion als Untersuchungsgegenstand zu erfassen, wurde diese weiterhin kaum erforscht (vgl. Standop, 2002).

Erst mit der kognitiven Wende nahm das Interesse an dem Zusammenhang zwischen der Emotion und der Kognition zu. Man ging davon aus, dass die Kognition die Voraussetzung für die Emotion bildete. Seit einigen Jahren wird die Interaktion zwischen der Emotion und der Kognition stärker untersucht. Heute wird allgemein davon ausgegangen, dass sich diese beiden Bereiche gegenseitig beeinflussen. Die Forscher gehen davon aus, dass einerseits die Kognition einen Einfluss auf die Entstehung der Emotion hat und dass diese die kognitiven Prozesse wiederum beeinflusst (vgl. Kuhl, 1983). Goleman ist der Meinung, dass „das Gefühl im Denken eine wichtige Rolle spielt“ (1995, S. 62). Auch andere Wissenschaftler (z.B. Damasio, 1997; Dörner&Stäudel, 1990; Roth, 2007) teilen die Meinung, dass sich

die Emotion und die Kognition wechselwirkend beeinflussen. Roth (2007) und Damasio (1997) gehen sogar noch einen Schritt weiter und behaupten, dass das Fehlen von Emotion mindestens genauso schädlich ist wie ein Mangel an kognitiven Fähigkeiten. Dies könne die Rationalität, das spezielle menschliche Merkmal, gefährden. Dörner und Stäudel meinen: „Soweit wir dies beurteilen können, gibt es kein so emotionales Lebewesen wie den Menschen, und es gibt zweifellos auch kein so „kognitives“ Lebewesen“ (1990, S. 299). Sie sind der Meinung, dass die kognitiven Fähigkeiten und die Vielfalt und Differenziertheit der Emotionen miteinander verbunden sind.

Heute werden Emotionen für den Menschen in der Wissenschaft allgemein als bedeutsam anerkannt. Ein Streitpunkt bildet die Frage, ob Kognitionen Emotionen auslösen oder ob umgekehrt kognitive Prozesse von Emotionen ausgelöst werden. Je nach dem, wie Kognition definiert wird, vertreten Wissenschaftler andere Standpunkte. Standop (2002) hebt hervor, dass für den Menschen sowohl die Kognition als auch die Emotion bedeutsam sind und es schliesslich unwichtig sei, welcher Faktor dem andern vorausgehe. Hänze und Lantermann (1992) führen an, dass Gefühl und Verstand oft als gegensätzlich empfunden werden, obwohl sie stets miteinander verbunden sind und sich gegenseitig beeinflussen. Kein Verhalten sei ausschliesslich kognitiv oder emotional.

Unbestritten ist heute, dass Emotionen eine Rolle beim Lernen spielen (vgl. Arnold & Holzapfel, 2008; Herrmann, 2009a; Herrmann, 2009b; Reinmann, 2006; Roth, 2007; Spitzer, 2002). Bei der Frage, welche Emotionen welche Rolle spielen, zeigt sich jedoch ein heterogenes Bild (vgl. Gerhard, 2009). Gemäss Krapp (2005) fehlt eine systematische Gesamtdarstellung zum aktuellen Forschungsstand der Emotionen in pädagogisch-psychologischen Fragestellungen. Auffallend ist, dass in der pädagogisch-psychologischen Forschung vor allem die Gefühle „Stress“ und „Schulangst“ gut untersucht sind, während andere Emotionen hinsichtlich ihrer Bedeutung für das Lernen kaum untersucht sind (vgl. Gerhard, 2009).

5.2 Entwicklung der Lernmotivation in der Primarschulzeit

Angeboren sind die Fähigkeit und der Wille, zu lernen. Kinder wollen von sich aus viel lernen und sind neugierig auf die Welt (vgl. Braun, 2009). Bereits Plato wusste, dass Lernen und Spielen zusammengehören und im Spiel hilfreiche Handlungsweisen für das weitere Leben angeeignet werden. Unterdessen kann dieser angeborene Lerntrieb der Kinder neurobiologisch erklärt werden: Das Gehirn ist auf der Suche nach Anregung und Abwechslung. Deshalb versucht es, Konzepte des Denkens und Erklärens zu erstellen. Insbesondere junge Kinder lernen unermüdlich, weil sie ständig auf der Suche nach Lernerfolg und dem damit verbundenen Glücksgefühl sind (vgl. Kapitel 4.3) (vgl. Bischof, Scheich, Stark & Wagner, 2001). Herrmann (2009b) beschreibt, dass das Spiel die effektivste Form des kindlichen Lernens darstellt und ohne Zweck geschieht. Das Spiel stelle das intensivste, intrinsisch motivierte Lernen überhaupt dar:

Diese Selbstvergessenheit stellt sich auch im Spiel ein, d.h. in einem Erlebniszustand, der keinen Zwecken ausserhalb seiner selbst dient: er ist „zweckfrei“ und insofern der menschlich „eigentliche“, denn hier ist der Mensch ganz „bei sich selbst“, und er ist ganz er selbst.

(Schiller, zitiert nach Herrmann, 2009b, S. 150)

In der Reformpädagogik wird deshalb das selbstvergessene, spielerische Lernen zum Vorbild für das schulische Lernen gewählt. Maria Montessori (1964, S. 165) beschreibt eine solche intrinsisch motivierte Lernsituation (vgl. Anhang C).

Hüther (2009c) ergänzt, dass die Lernlust und Entdeckerfreude zu Beginn des menschlichen Lebens unglaublich hoch ist. Nie mehr sei der Mensch so neugierig und wissbegierig wie zu Beginn des Lebens. Er nennt diese enorme Neugier und Begeisterungsfähigkeit den Schatz der frühen Kindheit und betont, dass dieser besser als bisher bewahrt werden soll.

Leider ist es nämlich so dass die Wissbegier der Kinder in den ersten paar Schuljahren rapide abnimmt (vgl. Herrmann, 2009b; Hüther, 2009c). Wie das Lernen in der Schule gestaltet werden kann, um dieser Entwicklung entgegenzuwirken, wird in der weiteren Arbeit noch beleuchtet werden.

5.3 Lernförderliche Emotionen

Beim idealen Lernzustand herrscht eine leichte Anspannung, ein leichter Stress (vgl. Braun, 2009; Herrmann, 2009b; Roth, 2009; Theurl, 2009). Herrmann (2009b) beschreibt, dass für die Einspeicherung von Inhalten im Gedächtnis ein Wechsel zwischen Anspannung und Entspannung optimal ist. Während des Lernens soll eine leichte Anspannung herrschen. Danach soll eine Phase der Entspannung eintreten, damit die gelernten Inhalte erfolgreich konsolidiert werden können (vgl. ebd.). Eine besondere Rolle bei der Einspeicherung neuer Inhalte spielt der Schlaf. Im Schlaf wird das neuronale Netzwerk umgebaut, sodass das Gelernte besser erinnert werden kann (vgl. Herschkowitz, 2008). Durch die Abwechslung von Anspannung und Entspannung werden verschiedene Botenstoffe (vgl. Kapitel 4.3) ausgeschüttet, welche für eine optimale Verankerung des Gelernten im Gedächtnis sorgen (vgl. Braun, 2009).

Die positiven Emotionen „Interesse“ und „Motivation“ sind lernförderlich, weil sie eine Steigerung der Aufmerksamkeit hervorrufen, Neugier und Belohnungserwartung auslösen und die Aufmerksamkeit und Konzentration erhöhen (vgl. Roth, 2009). All dies geschieht unter Aktivierung von Botenstoffen, die das Gehirn fürs Lernen optimal vorbereiten und für eine verbesserte Verankerung der Lerninhalte im Gedächtnis sorgen.

Je stärker das Interesse und die Begeisterung des Kindes sind, desto besser gelingt die Abspeicherung des Stoffes im Gedächtnis. Deshalb lernen wir das, was uns brennend interessiert spielend, während es uns schwer fällt, langweilig empfundene Inhalte zu lernen und wir dafür deutlich mehr Zeit aufwenden müssen. Hüther (2009c) meint dazu, dass beim erfolgreichen Lernen die emotionale Beteiligung immer vorhanden ist, sodass Botenstoffe ausgeschüttet werden. Diese sorgen dafür, dass die mit Begeisterung und Interesse gelernten Inhalte tief im Gehirn verankert werden.

Die Amygdala, das sogenannte Emotionszentrum, ist bei der Verarbeitung von Informationen wesentlich beteiligt. Dank ihr können emotionale Inhalte besser gespeichert werden als neutrale (vgl. Brand & Markowitsch, 2009). Untersuchungen mit Geschichten, die emotionale und neutrale Teile aufweisen, zeigen, dass emotionale Aspekte deutlich besser und differenzierter erinnert werden als neutrale (vgl. Bartel, Markowitsch & Siebert, 2003).

Positive Emotionen wirken sich auf verschiedenen Ebenen günstig auf das Lernen aus:

- Emotionale Inhalte werden leichter verankert und erinnert.
- Emotionale Aspekte der Lernsituation (z.B. Stolz, bei der erfolgreichen Bewältigung einer Aufgabe), dienen als Abrufhinweis für das Gelernte.
- Positive Emotionen beim Lernen aktivieren das Belohnungssystem. Dieses sorgt dafür, dass das Interesse am Lerngegenstand bestehen bleibt.

(vgl. Brand & Markowitsch, 2009)

Arnold fasst die Bedeutung von positiven Emotionen im Unterricht folgendermassen zusammen:

Lernen sollte jeden Tag Spass machen. Erst wenn Spass, Spontaneität, Geborgenheit und Freude wieder in das Klassenzimmer zurückkehren, wird sich die Schule verändern. Die höchsten und weitesten Gedanken, das Herstellen von sinnvollen Verknüpfungen und „Aha“-Momente beim Lernen entstehen nur in einer Atmosphäre von Spass am Entdecken und Erforschen. Dann erst entsteht Freude am Lernen.

(Arnold, 2011, S.121).

Da die Emotionen „Neugier“ und „Motivation“ für das erfolgreiche Lernen sehr zentral sind, wird im Folgenden dargestellt, welche Bedeutung ihnen im Lernprozess zukommen. Dabei wird ebenfalls dargestellt, warum ein hohes Mass an Vertrauen die Voraussetzung dafür ist, dass diese Emotionen entstehen können.

Neugier, Motivation und Vertrauen

Die Suche nach bedeutungsvollen Zusammenhängen, das sogenannte Neugierverhalten, ist angeboren (vgl. Braun, 2009; Herrmann, 2009a; Herrmann, 2009b). Kinder wollen viel lernen und den Dingen auf den Grund gehen (vgl. Braun, 2009). Das kindliche Gehirn ist ständig auf der Suche, neue Inhalte mit bereits bekannten zu verbinden. Es ist neugierig auf die Welt und lernt deshalb. Neugier ist also die ursprüngliche, intrinsische Antriebskraft des Lernens (vgl. Braun, 2009; Herrmann, 2009b). Durch Neugier entstehen Motivation und Interesse (vgl. Herrmann, 2009b). Sie treibt uns dazu, Antworten auf Fragen zu finden, die für unser Leben bedeutsam sind und uns helfen, dieses zu bewältigen (vgl. Arnold, 2009). Während des Versuchs, neues Wissen mit dem alten zu verbinden, herrscht eine produktive Unruhe. Dieser Zustand treibt uns dazu, neue Inhalte sinnvoll mit bereits bekannten zu verknüpfen. Sobald dieser Integrationsprozess gelingt, kehrt Ruhe ins Gehirn ein. Diese Ausbreitung der Harmonie im Gehirn wird vom Motivationssystem aktiviert (vgl. Hüther, 2009c). Roth (2009) spezifiziert, dass uns

nicht das Erleben von Lust oder Unlust motiviert, sondern das Streben nach Lustzuständen und nach Unlustvermeidung.

Gemäss Sachser (2009) müssen Neugier, Spiel und Lernen gekoppelt werden, damit intrinsisch motiviertes Lernen entstehen kann. Wie im Kapitel 5.2 beschrieben wurde, stellt das Spiel die natürlichste und effektivste Form des Lernens dar (vgl. Herrmann, 2009b). Da das Spiel positive Emotionen erzeugt, stellt es eine sich selbst belohnende Aktivität dar (vgl. Carter et. al., 2001). Aus diesem Grund müssen Lernvorgänge, die im Spiel ablaufen, nicht weiter durch Erwachsene verstärkt werden. Solch intrinsisch motiviertes Lernen ist auch fast unermüdlich (vgl. Sachser, 2009).

Reichhaltige Lernumgebungen, bei denen die Kinder viel entdecken und erforschen können, regen sie zum Spielen an. Kinder sollen früh erfahren, wie schön und nützlich das Lernen sein kann. Solche positiven Lernerfahrungen führen zu einer höheren Lernbereitschaft und Motivation. Wird Lernen hingegen als lästig und mühselig empfunden oder abgewertet, so wird die Lernmotivation gehemmt. Wenn die Kinder eine Lernsituation als attraktiv erleben, sind sie motiviert und interessiert. Dank solch positiven Gefühlen werden motivationsfördernden Botenstoffe ausgeschüttet, die die Lernbereitschaft steigern. Das noradrenerge System sorgt für eine erhöhte Aufmerksamkeit, das dopaminerge System ruft Neugier und Belohnungserwartung hervor und das cholinerge System steigert die Aufmerksamkeit und Konzentration. Dank diesen Systemen werden die Grosshirnrinde und der Hippocampus optimal fürs Lernen vorbereitet und die Verankerung der gelernten Inhalte im Langzeitgedächtnis begünstigt (vgl. Roth, 2009).

Inhalte, die einen Lebensweltbezug aufweisen oder die Schülerinnen und Schüler interessieren, sind attraktiv und werden deshalb tiefer verarbeitet als allgemeine Themen, die für das Kind keine subjektive Bedeutung haben (vgl. Brand & Markowitsch, 2009). Auch Herrmann (2009b) führt an, dass eigene bedeutungsvolle Wahrnehmungen und Erfahrungen die Neugier fördern, während bedeutungslose Inhalte diese hemmen.

Die Motivation der Schülerinnen und Schüler ist auch abhängig von der Glaubhaftigkeit und Motiviertheit der Lehrperson. Zu Beginn einer neuen Begegnung wird die Glaubhaftigkeit der anderen Person eingeschätzt. Dabei werden innerhalb einer Sekunde Gesichtsausdruck, Stimme und Körperhaltung analysiert. Diese Prozesse, bei denen unter anderem die Amygdala und Teile des Neocortex' beteiligt sind, geschehen unbewusst. So merken Kinder schnell, ob eine Lehrperson motiviert ist, die vermittelten Inhalte beherrscht und sich auch mit diesen identifiziert (vgl. Roth, 2009). Während bewusst oder unbewusst ausgesendete Begeisterung für die stofflichen Inhalte die Lernmotivation der Kinder positiv beeinflussen kann, wird diese gemindert, wenn die Lehrperson als gelangweilt wahrgenommen wird (vgl. Brand & Markowitsch, 2009; Roth, 2009).

Damit Kinder sich mutig und neugierig an neue Lerninhalte heranwagen können, müssen sie über ein hohes Mass an Vertrauen verfügen (vgl. Herrmann, 2009a; Herrmann, 2009b). Je sicherer sich die Kinder fühlen und je grösser ihr Vertrauen ist, mit dem sie Aufgaben anpacken, desto eher können sie sich auf Neues einlassen. Durch Vertrauen lässt sich das Durcheinander im Kopf auflösen und die für das Lernen notwendige Offenheit und innere Ruhe können entstehen (vgl. Hüther, 2009a).

Herrmann verdeutlicht den Zusammenhang zwischen Vertrauen, Selbstwirksamkeitsüberzeugung und Neugier folgendermassen:

Sich einlassen auf Neugier setzt Vertrauen voraus: Nicht nur keine Furcht vor Misserfolg, keine Furcht vor Fehlern, keine Furcht vor Entmutigung durch negative Konsequenzen, sondern – ganz im Gegenteil! – die Stärkung der Erwartung auf Erfolg, die Bekräftigung von „Suchbewegungen“ mit experimentell offenem Ausgang und die Hoffnung auf Belohnung: Stärkung des Selbstbewusstseins und der Selbstwirksamkeitsüberzeugung.

(Herrmann, 2009b, S. 152).

5.4 Lernhemmende Emotionen

Während eine leichte Anspannung beim Lernen förderlich ist, mindert oder blockiert zu hoher Stress die Lernleistung (vgl. Herrmann, 2009b; Hüther, 2009a; Roth, 2009). Starker Stress, Angst, Überforderung und Druck führen dazu, dass sich im Gehirn eine Erregung ausbreitet. Unter diesen chaotischen Voraussetzungen im Gehirn wird das Verhalten nur über bereits stark ausgebildete Verschaltungsmuster gesteuert (vgl. Hüther, 2004). Das ist der Grund dafür, dass der mit dem Stress einhergehende Druck dazu führt, dass der Mensch nur auf bereits bewährte Strategien zurückgreifen kann. Je höher der erlebte Stress wird, desto einfacher wird das Verhalten, weil der Mensch in diesem Zustand nicht mehr zum flexiblen und problemorientierten Denken fähig ist. Im Extremfall werden wie bei den Tieren archaische Notfallreaktionen aktiviert, die zu Angriff, Verteidigung, Flucht oder sogar ohnmächtiger Erstarrung führen (vgl. ebd.). Arnold (2011) beschreibt, dass eine subjektiv empfundene Bedrohung immer grösser werden kann, sodass nur noch reflexhafte Reaktionen wie Abwehr oder Verteidigung angewendet werden. Während das Verhalten dabei von unteren Hirnbereichen gesteuert wird, funktionieren die höher entwickelten Hirnbereiche wie der präfrontale Cortex, der bei der kreativen Problemlösung gebraucht wird, nicht mehr. Theurl (2009) schreibt, dass in extremen Stresssituationen wie beispielsweise vor einer Prüfung, die Nervosität und Angst so hoch sein können, dass die betroffene Person ein Black-out erleidet und überhaupt keine Leistung mehr zeigen kann.

Bei wiederholt starkem Stresserleben werden im Präfrontalcortex sowie in anderen limbischen Regionen eine veränderte Anzahl von erregenden Synapsen gebildet. Vermutlich können diese neu gebildeten oder unvollständig abgebauten Synapsen im Gehirn Störungen der Informationsverarbeitung verursachen, welche zu Lern- und Verhaltensstörungen führen. Das wiederholte Erleben von angstvollen oder schmerzhaften Erlebnissen kann also eine Fehlentwicklung des Gehirns verursachen (vgl. Arnold, 2011; Braun, 2009).

Während beim Erleben von positiven Emotionen das Motivationssystem lernförderliche Botenstoffe ausschüttet, stellt dieses seine Produktion bei negativen Emotionen wie starkem Stress oder Druck ein (vgl. Herrmann, 2009b).

Bauer (2009a) erklärt noch genauer, was im Gehirn bei Stress passiert: Die Amygdala wird bei Angst aktiviert, sodass ihre Nervenzellen den Botenstoff Glutamat ausschütten. Bei bedrohlich erlebten Situa-

tionen werden durch Glutamat sowohl der Hypothalamus als auch der Hirnstamm aktiviert. Diese beiden tiefer liegenden Alarmzentren regen unter dem Einfluss des Glutamats Stress-Gene an und setzen Alarmbotenstoffe frei. Das Resultat dieser biochemischen Vorgänge in unserem Körper ist, dass wir in Panik geraten. Ständige Stressreaktionen lösen Unkonzentriertheit, Unaufmerksamkeit und Nervosität aus. Langfristig können sie bei den Betroffenen aggressives oder verweigerndes Verhalten auslösen (vgl. Arnold, 2011).

Wie bereits erwähnt, wirkt ein leichter Stress lernförderlich. Während uns hoher Stress blockiert und unser Denken einengt, mindert auch Langeweile den Lernerfolg. Wenn der Wachheitsgrad eines Menschen zu niedrig ist, findet keine ausreichende Auseinandersetzung mit dem Lerngegenstand statt, so dass der Lernstoff nicht behalten wird (vgl. Theurl, 2009). Arnold (2009) fügt an, dass Forschungsergebnisse aus der Neurowissenschaft ein hohes Mass an Herausforderung als Schlüsselement für komplexes Lernen identifizierten. Wenn die innere Beteiligung am Lerngegenstand fehlt und dieser als zu wenig herausfordernd wahrgenommen wird, findet beim Kind keine emotionale Beteiligung statt.

5.5 Wie Emotionen die Musterbildung beeinflussen

Mustererkennung beschreibt die Fähigkeit des Menschen, ab der Geburt, Stimmen, Gesichter und Menschen zu erkennen. Während des Heranwachsens werden diese wahrgenommenen Muster kombiniert und zu komplexeren Kategorien wie beispielsweise Wäldern, Häusern, Autos, Computern oder Verhaltensweisen zusammengefügt. Das Gehirn nimmt gleichzeitig das Gesamte und die darin enthaltenen Einzelteile wahr. Es kann ein Gesamtes in seine Einzelteile zerlegen und umgekehrt auch einzelne Bestandteile zu einem Ganzen zusammenfügen (vgl. Braun, 2009).

Unser Gehirn dient dazu, Muster zu erkennen und selbst solche zu erzeugen (vgl. Arnold, 2011). Die Mustererkennung dient dazu, unser Gehirn zu entlasten. Dieses wäre völlig überlastet, wenn es alle wahrgenommenen Eindrücke verarbeiten und speichern müsste. Im Laufe der Evolution hat sich das Gehirn so organisiert, dass alle neuen Eindrücke mit schon vorhandenen, gespeicherten Informationen verglichen werden. Aus diesem Grund werden Inhalte, die den schon bestehenden Strukturen zugeordnet werden können, besser abgespeichert und erinnert als völlig unbekannte Eindrücke. So entstehen mit der Zeit immer stabilere Muster (vgl. Schirp, 2009). Singer (2002) meint, wir sollen „uns das Gehirn als distributiv organisiertes, hoch dynamisches System“ (S.111) vorstellen, das unter Einbezug des Vorwissens ständig Hypothesen über die Welt bildet. Roth (2009) bezeichnet Lernen als „ein aktiver Prozess der Bedeutungserzeugung“ (S.64). Er hebt hervor, dass dieser bei verschiedenen Personen sehr unterschiedlich abläuft und durch das Vorwissen beeinflusst wird. Hemford und Konieczny (2002) fügen an, dass nur bei Personen mit demselben Vorwissen und Bedeutungskontext beim Lernen neuer Inhalte auch ungefähr dieselben Bedeutungen entstehen.

Auch Braun (2009) schreibt, dass das Gehirn stets versucht neue und bekannte Informationen sinnvoll zusammenzufügen. Es ist darum bemüht, Muster und Strukturen zu erstellen, sodass mentale Konzepte entwickelt werden können. Neben dem Vorwissen spielen bei diesem Vorgang Emotionen eine zentrale Rolle. Das limbische System filtert die im Gehirn ankommenden Informationen. Arnold (2009) betont,

dass Emotionen ein enorm wichtiger Bestandteil unseres Lebens sind, weil sie jeden Gedanken, jede Entscheidung oder Handlung beeinflussen. Gemäss Schirp (2009) helfen uns Emotionen, Situationen besser und schneller zu verstehen. Auch Spitzer (2002) hebt hervor, dass wir uns dank Emotionen besser in einer immer komplizierter werdenden Welt zurechtfinden können. Oft empfinden wir Freude oder Unbehagen, bevor wir uns bewusst werden, wodurch diese Gefühle verursacht wurden. Arnold (2011) bekräftigt, dass Emotionen uns dabei helfen, Gedanken zu ordnen und uns darin unterstützen, in der Situation richtig zu reagieren.

Kovalik und Olsen (1997) sehen Emotionen als Türöffner für Lernprozesse und Leistungen. Arnold schildert folgendes Beispiel, bei dem die Emotionen der Schülerinnen und Schüler als Türöffner fungieren:

Einer dritten Klasse werden 500 Euro zur Errichtung eines Aquariums zur Verfügung gestellt. Die Klasse wird in Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe muss sich erkundigen, welche Bestandteile dafür nötig sind, wie viel diese kosten und was beachtet werden muss, damit das Aquarium schlussendlich funktioniert. Dabei müssen die Kinder Pläne ausarbeiten, Preise aufschreiben und vergleichen und sich in der Gruppe auf ein Vorgehen einigen. Sie können Informationen aus Zeitungen, Zeitschriften oder dem Internet beziehen oder Eltern und Freunde nach Tipps fragen. Jede Gruppe erstellt einen Plan, den sie den Mitschülerinnen und Mitschülern präsentiert. Am Schluss wird der Plan der Gruppe, die am besten vorgegangen ist, umgesetzt.

(vgl. Arnold, 2011, S.113).

Dieses Beispiel verdeutlicht, welche enormen Anteile Gefühle daran haben, wie an eine Aufgabe herangegangen wird. Arnold (ebd.) schreibt, dass durch den Ansporn, eine Aufgabe wirklich lösen zu wollen und dafür auch Anstrengungen auf sich zu nehmen, Verknüpfungen im Gehirn sinnvoll geordnet und gestärkt werden. Im geschilderten Beispiel erfahren die Kinder, wofür die Addition im täglichen Leben gebraucht wird und bilden ein lebendiges Verständnis dieser Operation, das sie auf andere Situationen übertragen können. So werden dank Emotionen eigene Ziele und Ideen mit anderen Hirnbereichen, die für das Wahrnehmen, Beobachten, Denken, Prüfen und Handeln gebraucht werden, in Verbindung gesetzt. Zusammenfassend ausgedrückt, liefern Emotionen die Energie für Gedanken und Handlungen. Arnold zählt verschiedene Funktionen auf, die Emotionen übernehmen und fasst deren Aufgabe folgendermassen zusammen:

Emotionen, die im Gehirnstamm und im limbischen System entstehen, erwecken Lernprozesse zum Leben. Sie sind die Grundlage jedes Gedankens. Sie helfen, eine Sache weiterzuverfolgen, sie lösen die richtigen Assoziationen aus, sie zeigen, wie etwas angewendet wird, sie verbinden das Lernen ständig mit dem Leben“ (Arnold, 2011, S. 117).

5.6 Die Bedeutung sozialer Erfahrungen für die Strukturentwicklung des Gehirns

Arnold (2009), Hermann (2009b) und Hüther (2009a) beschreiben das Gehirn als soziales Organ. Hüther (ebd.) meint sogar, dass das Gehirn hauptsächlich nicht als Denk-, sondern als Sozialorgan

gebraucht und strukturiert wird. Entscheidend sei, dass jedes Kind vor und auch noch nach der Geburt eine Zeit lang die Grunderfahrung macht, mit anderen Menschen in Verbindung zu stehen. Daraus ergebe sich normalerweise der Wunsch, weiterhin mit Mitmenschen verbunden zu bleiben.

Er schreibt, dass Kinder sehr stark von Erfahrungen, die sie in Beziehungen zu ihren Mitmenschen machen, geprägt werden. Diese Erfahrungen werden in komplexen neuronalen Verknüpfungen und synaptischen Verschaltungen im Gehirn verankert. Das menschliche Gehirn wird insbesondere in jenen Bereichen, in denen es sich von tierischen Gehirnen unterscheidet, über Beziehungen und Beziehungserfahrungen strukturiert und geformt.

Bei keinem anderen Lebewesen wird die Hirnentwicklung eines Kindes so stark von den emotionalen, sozialen und intellektuellen Kompetenzen seiner Bezugspersonen beeinflusst wie beim Menschen.

Gehirnforschern und Entwicklungspsychologen ist es erst um die Jahrtausendwende gelungen, die Bedeutsamkeit früher Bindungserfahrungen für die Gehirnentwicklung nachzuweisen. Diese entscheiden in hohem Mass darüber, wie und wozu das Kind sein Gehirn benutzt und welche Synapsen stabilisiert oder unzureichend entwickelt werden. (vgl. Hüther, 2009a).

Jedes Lebewesen weist einen sozialen Drang auf, möchte Beziehungen eingehen und sich von anderen angenommen und wertgeschätzt fühlen. Positive Beziehungserfahrungen führen dazu, dass das Kind entspannt und aufmerksam ist und sich in einem optimalen Lernzustand befindet (vgl. Arnold, 2009).

Spitzer (2002, S. 160) bringt die Bedeutung von Beziehungen für den Menschen folgendermassen auf den Punkt: „Was den Menschen umtreibt, sind nicht Fakten und Daten, sondern Gefühle, Geschichten und vor allem andere Menschen“

Schirp (2009) identifiziert soziale Interaktion und Kommunikation als effektive Bestandteile gehirnfreundlicher Lernumgebungen. Er beschreibt, dass bei Kindern, die aktiv mit ihren Mitschülerinnen und Mitschülern interagieren und kommunizieren, neben den sozialen auch neuronale Interaktions-, Kommunikations- und Vernetzungsprozesse im Gehirn gefördert werden.

Auch Bauer (2009b) hebt die Wichtigkeit sozialer Beziehungen für die Motivation hervor: „Die Quelle dessen, was Motivation erzeugt, ist also Beachtung, Interesse und Zuwendung. Letzteres wiederum hat als Quelle die zwischenmenschliche Beziehung“ (S. 111).

Herrmann (2009b) nennt gemeinschaftliches Handeln bzw. Handeln in Gemeinschaften oder Gruppen den bedeutsamsten Verstärker des Lernens.

Schirp (2009) hebt hervor, dass die Qualität der zwischenmenschlichen Beziehung beim Lernen entscheidend für den Lernerfolg ist: „Motivationale Antriebe, Begeisterung, Unwohlsein, Lernfreude und Lernängste entstehen z.B. auch durch die, die mit uns in Lernsituationen agieren“ (S.253). Mit diesen Worten weist er darauf hin, wie wichtig eine wertschätzende Lernatmosphäre und ein gutes soziales Klima für erfolgreiches Lernen sind. Bauer (2009) beschreibt noch genauer, warum Kinder und auch Erwachsene vor allem dann motiviert sind, wenn sie mit Menschen arbeiten können, mit denen sie sich verbunden fühlen. Wenn wir mit Personen arbeiten, bei denen wir uns wohl fühlen, wird das sogenannte

Freundschaftshormon Oxytocin ausgeschüttet. Dadurch werden wir ruhig und entspannt und sind motivierter, uns mit dem Lerngegenstand zu befassen (vgl. Kapitel 4.3.3).

Sowohl Bauer (2009b) wie auch Braun (2009) beschreiben, welche fatalen Folgen Bindungslosigkeit für die Entwicklung eines Kindes haben. Das Gehirn nimmt soziale Ausgrenzung ähnlich wahr wie absichtlich zugefügten körperlichen Schmerz (vgl. Bauer, 2009b). Untersuchungen an Heimkindern zeigen, wie verheerend sich fehlende emotionale Zuwendung auf die Entwicklung kognitiver und emotionaler Fähigkeiten auswirkt. Forschungsergebnisse weisen darauf hin, dass Bindungslosigkeit zu einem verlangsamten Stoffwechsel führt, sodass die Zellaktivität sowohl im präfrontalen Cortex wie auch in limbischen Hirnregionen vermindert wird (vgl. Braun, 2009).

Lange Zeit wurde der Einfluss früher emotionaler Erfahrungen hinsichtlich der Bedeutung für die Hirnentwicklung stark unterschätzt. Früher ging man davon aus, dass die Funktionsweise und Leistungskapazität des Gehirns, ähnlich wie äussere Merkmale, von den Genen bestimmt werden (vgl. ebd.; Hüther, 2009c). Erst in jüngerer Zeit konnten auch die Stimuli nachgewiesen werden, die die menschlichen Motivationssysteme hochfahren. Während motivierende Botenstoffe durch Beachtung, Interesse, Zuwendung und Sympathie von anderen Menschen aktiviert werden, werden diese durch soziale Ausgrenzung und Isolation gehemmt (vgl. Kapitel 4.3.4). Auf den Punkt gebracht bedeutet dies: „Die stärkste Motivationsdroge für den Menschen ist der andere Mensch!“ (Bauer, 2009, S.110).

5.7 Die Bedeutung von Metakompetenzen

Die Begriffe „Metakompetenzen“, „exekutive Funktionen“ und „überfachliche Kompetenzen“ wurden im Kapitel 3.5 definiert.

Hüther (2009b) bekräftigt, dass genau diese Fähigkeiten wichtig sind, damit sich ein Mensch in der Schule und im Leben zurechtfindet und damit er lernbereit, wissensdurstig und neugierig bleibt und mit seinen Mitmenschen nach Lösungen für Probleme sucht.

Wie schon in Kapitel 5.3 beschrieben ist Neugier eine wichtige Emotion beim Lernen, weil sie dazu führt, dass wir uns motiviert und interessiert mit einem Problem auseinandersetzen (vgl. Braun, 2009; Herrmann, 2009a).

Das Hirn ist kein Datenspeicher, sondern darauf ausgerichtet komplexe Probleme zu lösen (vgl. Hüther, 2009b; Hüther, Dohne & Sumpf, n.d.). Um dabei Erfolg zu haben, müssen die oben beschriebenen Metakompetenzen trainiert werden: „Kinder müssen lernen, Konzepte zu entwickeln, sie selbstbewusst umzusetzen, mit Rückschlägen umzugehen, indem sie erfahren, wie man das macht und dass es sich auszahlt“ (Hüther, 2007, S.8).

Dafür müssen sie eigene Erfahrungen machen können und dabei von erwachsenen Personen, die ihnen als Vorbilder dienen, angeleitet und begleitet werden. Nur so kann im präfrontalen Cortex ein stabiles Selbstwirksamkeitskonzept entwickelt werden (vgl. Hüther, 2009b). Die Qualität der Beziehung eines Kindes zu seinen Mitmenschen entscheidet in hohem Masse darüber, ob dieses die zahlreichen Verknüpfungsmöglichkeiten seines Gehirns wahrnehmen und daraus komplexe miteinander verkoppelte Netzwerke entwickeln kann. Da Metakompetenzen in komplexen Verschaltungsmustern im Gehirn ver-

ankert werden, können diese nur ausgebildet werden, wenn das Kind in Beziehungen zu wohlwollenden Menschen steht (vgl. ebd.).

Die im Zusammenleben mit anderen Menschen gemachten Erfahrungen werden im Gehirn in Nervenzell-Verschaltungen verankert. Aufgrund dieser Erfahrungen entwickelt das Kind bestimmte Vorstellungen über die Welt und seine Möglichkeiten der Mitgestaltung daran. Aus diesen Vorstellungen bilden sich innere Orientierungen, Selbstwirksamkeitskonzepte und Leitbilder, die dem Kind Halt und Sicherheit bieten, seine Entscheidungen beeinflussen und die Aufmerksamkeit in eine bestimmte Richtung lenken. Kurz: Solche Vorstellungen haben einen grossen Einfluss darauf, wie und wofür das Kind sein Gehirn nutzt und damit auch strukturiert (vgl. ebd.).

Diese Informationen belegen, dass die Fähigkeit, Herausforderungen erfolgreich zu meistern nicht angeboren oder zufällig ist. Die Ausbildung von Metakompetenzen geschieht durch Lernprozesse und wird von der Beziehungsqualität zu seinen Mitmenschen beeinflusst (vgl. Hüther, Dohne & Sumpf, n.d.).

5.8 Der Einfluss der Selbstwirksamkeitsüberzeugung aufs Lernen

Durch die erfolgreiche Bewältigung von Aufgaben entsteht beim Kind eine positive Erwartungshaltung. Dank Erfolgserlebnissen nimmt das Vertrauen, auch in Zukunft Aufgaben meistern zu können, zu. So kann die Selbstwirksamkeitsüberzeugung wachsen. Je höher die Selbstwirksamkeitsüberzeugung ist, desto grösser ist auch die Lust am Lernen. Bei diesem ursprünglichen Kreislauf des Lernens spielen die Emotionen eine wichtige Rolle. Sie sorgen dafür, dass das Gelernte erfolgreich im Gehirn gespeichert wird (vgl. Hüther, 2009c).

Leider kommt es oft vor, dass Kinder aus diesem natürlichen Kreislauf des Lernens herausfallen. Wenn Aufgaben zu schwierig sind, sodass sie von den Kindern nicht gemeistert werden können, entwickeln die Kinder allmählich eine negative Erwartungshaltung. Je mehr Misserfolgserlebnisse sie haben, desto eher geraten sie in einen Teufelskreis, in dem ihre Angst und Selbstzweifel immer stärker werden. Da auch bei negativen Erlebnissen die Emotionszentren immer aktiv sind, werden solche schlechten Erfahrungen ebenfalls tief verankert (vgl. ebd.). Schwarzer (1987) fügt an, dass Kinder, die an ihren Fähigkeiten zweifeln, ihre Aufmerksamkeit nicht nur auf die Bewältigung der Aufgabe richten können. Ein Teil ihrer Konzentration richtet sich auf die negativen Gedanken. Indem sie sich selber von der zu lösenden Aufgabe ablenken, behindern sie sich zusätzlich in der Problemlösung. Riedener Nussbaum (2009) nennt den Zustand, in dem die Selbstwirksamkeit des Kindes überhaupt nicht mehr vorhanden ist, Hilflosigkeit. Dabei nimmt sich das Kind als Opfer der äusseren Umstände wahr und ist davon überzeugt, die gestellten Aufgaben nicht lösen zu können. Diese Ausführungen zeigen, dass frühe Erfahrungen die Selbstwirksamkeitsüberzeugung nachhaltig beeinflussen und entscheidend sind, wie wir Herausforderungen begegnen. Hüther (2009c) fügt an, dass nicht die tatsächlichen Ereignisse oder Erlebnisse entscheidend sind, sondern wie wir diese bewerten.

Das bedeutet, dass unsere subjektiv vorgenommenen Ursachenzuschreibungen (Attributionen) für den erlebten Erfolg und/oder Misserfolg unsere Selbstwirksamkeitsüberzeugung in starkem Masse beeinflussen.

Unterschieden werden folgende Attributionen (vgl. Emmer, Hofmann & Matthes, 2007) :

- **Attribution auf Fähigkeiten:** Bei dieser Form der Ursachenzuschreibung werden die Erfolge oder Misserfolge auf eigene vorhandene oder auch fehlende Fähigkeiten zurückgeführt. Die bestimmten Ursachen werden also in der eigenen Person gesucht und als relativ stabil und unveränderbar angesehen.

Beispiele:

Ich kann gut rechnen. Deshalb hab ich im Test eine gute Note geschrieben.

Ich bin schlecht in Mathe und habe deshalb im Test versagt.

- **Attribution auf Anstrengung:** Bei dieser Ursachenzuschreibung werden Erfolge bzw. Misserfolge auf die eigene Anstrengung zurückgeführt. Die Attribution liegt ebenfalls in der eigenen Person. Im Gegensatz zur zuvor genannten wird sie jedoch als veränderbar betrachtet: Bei einem Misserfolg kann man sich das nächste Mal mehr anstrengen, sodass sich der Erfolg einstellt.

Beispiele:

Ich habe viel gelernt und war deshalb erfolgreich.

Ich habe zu wenig gelernt. Deshalb konnte ich manche Aufgaben nicht lösen.

- **Attribution auf externe Faktoren:** Erfolge bzw. Misserfolge werden auf Faktoren zurückgeführt, die nicht beeinflussbar sind. Diese können beispielsweise in der Schwierigkeit der Aufgabe (viel zu leicht oder schwierig), dem Zufall, Glück oder Pech liegen.

Beispiele:

Die Prüfung war sehr einfach. Deshalb konnte ich alle Aufgaben lösen.

Ich hatte bei der Prüfung Pech, dass genau jene Aufgaben geprüft wurden, die ich nicht lösen konnte.

Solche Begründungen über die Erfolgs- oder Misserfolgsursache haben einen grossen Einfluss auf die Emotionen und das Verhalten bei zukünftigen Aufgaben. Attributionen können der Realität nahe kommen oder aber auch sehr stark davon abweichen. Emmer, Hofmann und Matthes schreiben: „Attributionen sind deshalb so bedeutsam, weil sie ermutigend oder entmutigend für weitere Anforderungen wirken und das Selbstwertgefühl beeinflussen“ (2007, S.33). Wenn der Erfolg bei schwierigen Aufgaben beispielsweise auf eigene Anstrengungen oder Fähigkeiten zurückgeführt wird, nehmen die Motivation und Erfolgszuversicht zu. Wird ein Misserfolg mit zu wenig Anstrengung oder nicht selbst beeinflussbaren Faktoren (z.B. Pech) begründet, wirkt dies nicht entmutigend. Diese Attributionen beinhalten die Auffassung, dass die Aufgabe lösbar gewesen wäre, wenn man sich stärker angestrengt hätte oder bei der Bearbeitung nicht gestört worden wäre. Wenn die Ursache allerdings auf fehlende Fähigkeiten zurückgeführt wird (z.B. „Ich kann es nicht, weil ich dafür einfach zu dumm bin“), wirkt das sehr demotivierend. Die entsprechende Person erlebt sich dabei als hilflos und nicht in der Lage, die gestellten Aufgaben zu bewältigen. Mit jedem weiteren Misserfolg scheint sich die Attribuierung auf fehlende Fähigkeiten zu bestätigen. Dies führt dazu, dass mit der Zeit die ungünstige Attribuierung auch auf andere Bereiche

übertragen wird, sodass sich das betroffene Kind in verschiedenen Bereichen als inkompetent erlebt. Oft führt das dazu, dass der/die Betroffene Leistungsanforderungen aus dem Weg geht oder sich nicht mehr anstrengt, gestellte Aufgaben zu bewältigen (vgl. ebd.).

Die bisherigen Ausführungen verdeutlichen, wie wichtig ein hohes Mass an Selbstwirksamkeitsüberzeugung für das Lernen ist. Kontrollüberzeugungen beeinflussen als zentraler Motivationsfaktor, welche Handlungen vom Kind ausgewählt werden, wie stark es sich anstrengt und wie ausdauernd es versucht eine Aufgabe zu lösen, bevor es aufgibt. Wenn die Kontrollüberzeugung sehr klein ist, kann es sein, dass das Kind erst gar nicht versucht, die gestellte Aufgabe zu lösen (vgl. Riedener Nussbaum, 2009).

Die Selbstwirksamkeitsüberzeugung scheint nicht nur für das schulische Lernen, sondern auch für das Wohlbefinden entscheidend zu sein. Perrig-Chiello (1997) und Schwarzer (1996) schreiben, dass Kontrollüberzeugungen positiv mit dem Wohlbefinden korrelieren. Riedener Nussbaum (2009) fügt an, dass eine hohe Kontrollüberzeugung stressprophylaktisch wirkt. O'Leary (1985) zeigte in Studien, dass eine positive Selbstwirksamkeitserwartung förderlich ist für die Gesundheit.

5.9 Zusammenfassung

Um die wichtigsten Erkenntnisse aus den vorangegangenen Kapiteln hervorzuheben, werden diese im Folgenden nochmals zusammenfassend präsentiert.

Lange Zeit wurden die Emotion und die Kognition strikt voneinander getrennt und Gefühle wurden als lernhinderlich betrachtet (vgl. Blankertz, 1982; Kron, 1994; Oblinger, 1975; Scherer, 1981). Heute wird von den meisten Wissenschaftlern anerkannt, dass sich die Emotion und Kognition gegenseitig beeinflussen und positive Gefühle lernförderlich sind (vgl. Damasio, 1997; Goleman, 1995; Roth, 2007; Standop, 2002).

Verschiedene Autoren (vgl. Braun, 2009; Herrmann, 2009b; Roth, 2009; Theurl, 2009) beschreiben, dass beim idealen Lernzustand ein leichter Stress vorhanden ist. Bei diesem optimalen Wachheitsgrad, ist der Lernende interessiert, neugierig und erfolgszuversichtlich (vgl. Arnold, 2009; Roth, 2009; Theurl, 2009). Hüther (2009c) ist davon überzeugt, dass erfolgreiches Lernen stets von positiven Emotionen wie Neugier und Erfolgszuversicht begleitet wird. Die Ausschüttung von Botenstoffen führt dazu, dass das Kind gerne und interessiert lernt, komplexe Probleme lösen kann und das Gelernte tief im Hirn verankert wird.

Auch bei der Musterbildung, bei der das Gehirn versucht, das Vorwissen mit bereits bekannten Inhalten zu verknüpfen, spielen Emotionen eine zentrale Rolle. Das limbische System filtert die Informationen und ruft Emotionen hervor, dank denen wir Situationen besser und schneller verstehen können. Emotionen helfen uns, die Gedanken zu ordnen und führen dazu, dass im Gehirn sinnvolle Verknüpfungen geordnet und gestärkt werden (vgl. Arnold, 2011).

Während sich eine leichte Anspannung positiv auf das Lernen auswirkt, blockiert zu hoher Stress die Lernleistung (vgl. Herrmann, 2009b; Hüther, 2009a; Roth, 2009). Wenn der Druck zu stark ist und sich das Kind ängstlich und überfordert fühlt, ist es nicht mehr zum flexiblen Denken fähig. Diese Gefühle

hemmen die Funktion der höher entwickelten Hirnbereiche, sodass der/die Lernende nicht mehr kreativ und flexibel denken kann, sondern nur noch auf einfachere Verhaltensweisen zurückgreift (vgl. Hüther, 2009a). In extremen Stresssituationen kann es sein, dass das Kind überhaupt keine Leistung mehr zeigt und ein Black-out erleidet (vgl. Theurl, 2009).

Arnold (2009) und Hüther (2009a) meinen, dass das Gehirn sehr stark durch Erfahrungen mit den Mitmenschen strukturiert wird. Positive Erfahrungen führen dazu, dass das Kind beim Lernen entspannt ist und sich neugierig auf das Lernen einlässt. Bauer (2009b), Herrmann (2009b) und Schirp (2009) heben die Wichtigkeit von Beziehungen beim Lernen hervor. Während Bauer (2009b) die zwischenmenschliche Beziehung als Motivationsquelle bezeichnet, meint Herrmann (2009b), dass gemeinschaftliches Handeln in der Gruppe das Lernen verstärkt.

Studien zeigen, dass Bindungslosigkeit und fehlende emotionale Zuwendung die Hirnentwicklung nachhaltig schädigen und dazu führen, dass die Ausbildung kognitiver und emotionaler Fähigkeiten behindert wird (vgl. Bauer, 2009b; Braun, 2009).

Heute ist bekannt, dass Lernen angeboren ist und Kinder mit einer enormen Neugier auf die Welt kommen (vgl. Braun, 2009). Aus neurobiologischer Sicht wird diese Neugier damit erklärt, dass das Gehirn nach Anregung und Abwechslung sucht und es das bei einem Lernerfolg auftretende Glücksgefühl immer wieder erleben möchte (vgl. Bischof, Scheich, Stark & Wagner, 2001).

Das Spiel ist die ursprünglichste Form des Lernens. Bereits Kleinkinder erwerben so Wissen über die Welt und erweitern ihre Fähigkeiten (vgl. Herrmann, 2009b; Montessori, 1964). Leider nimmt die Lernfreude der Schülerinnen und Schüler in der Primarschulzeit stark ab (vgl. Herrmann, 2009b).

Hüther (2009c) sagt, dass Misserfolgserlebnisse, Angst und Selbstzweifel dazu führen, dass Kinder aus dem natürlichen Kreislauf des Lernens herausfallen können. Je öfter die Kinder sich als inkompetent erleben, desto negativer entwickelt sich ihre Selbstwirksamkeitsüberzeugung (vgl. Hüther, 2009c; Riedener Nussbaum, 2009).

Ähnlich wie die Beziehung zwischen den Lernpartnern scheint auch die Selbstwirksamkeitsüberzeugung ein zentraler Motivationsfaktor zu sein (vgl. Hüther, 2009c; Riedener Nussbaum, 2009).

Ein weiterer Grund für das Nachlassen der Lernlust wird darin gesehen, dass in der Schule oft belanglose Inhalte vermittelt werden, die nicht viel mit dem Leben zu tun haben und nicht dem natürlichen Lernen entsprechen. Hüther (2009b) fordert, dass sich die Schule stärker an der natürlichen Neugier der Kinder orientieren soll, damit deren Lernfreude lebenslang erhalten bleibt. In der Schule sollen verstärkt Metakompetenzen gelehrt werden, um die Schülerinnen und Schüler zu befähigen, sich in der Schule und im späteren Leben zurechtzufinden. Die Ausbildung von Metakompetenzen führt dazu, dass Kinder neugierig bleiben und mit den Mitmenschen Lösungen für Probleme suchen. Metakompetenzen werden in Lernprozessen erworben und weiterentwickelt. Inwiefern dieser Prozess glückt, ist in hohem Mass von der Bindungsqualität zwischen dem Kind und seinen Mitmenschen abhängig (vgl. Hüther, 2009b; Hüther, Dohne & Sumpf, n.d.).

6 Die Rolle der Emotionen in der Schule von morgen

In diesem Kapitel wird zuerst beschrieben, welche Anforderungen von aussen an die Schule gestellt werden und welche Fähigkeiten in der heutigen Welt gefragt sind. Im zweiten Unterkapitel wird aufgezeigt, wie der Förderung dieser Fähigkeiten und Kompetenzen mit dem Lehrplan 21 Rechnung getragen werden soll. Schliesslich wird darauf eingegangen, weshalb positive Emotionen in den Lernprozess einbezogen werden müssen, wenn die von der Aussenwelt und dem Lehrplan 21 gestellten Anforderungen erfüllt werden sollen.

6.1 Veränderte Anforderungen an die Schule

Müller empört sich: „Schüler von heute sollen mit den Denkmustern von vorgestern auf die Welt von morgen vorbereitet werden. Da stimmt etwas nicht. Da stimmt vieles nicht (2013, hinterer Klappentext).

Auch Hüther, Dohne und Sumpf (n.d.) konstatieren: „Wie Befragungen in Unternehmen zeigen, entspricht dieses Wissen [das in der Schule Gelernte] auch nicht dem, was an Fähigkeiten und Fertigkeiten von den Absolventen allgemeinbildender Schulen für die berufliche Ausbildung und ihren späteren Einsatz in Unternehmen erwartet und gebraucht wird“ (S.1).

Nicht nur von Seiten der Wirtschaft werden veränderte Anforderungen an die Schule gestellt. Allgemein findet zunehmend eine verstärkte Interaktion zwischen der Schule und der Aussenwelt statt: Medien liefern umfangreiche Berichterstattungen, politische und religiöse Gruppen zeigen vermehrt Interesse und es werden Forderungen nach einer stärkeren Beachtung der technischen Entwicklung und der Förderung von speziellen Bedürfnissen von Schülerinnen und Schülern laut.

Das Bildungs- und Erziehungssystem befindet sich momentan in einer Übergangsphase (vgl. Arnold, 2002).

Höher entwickelte dynamische Systeme wie die Schule interagieren mit der Umwelt und passen sich an die veränderten Bedingungen an. So entwickeln sich diese Systeme weiter und gestalten sich teilweise neu um. In der Schule zeigt sich diese Anpassung an die äusseren Gegebenheiten mit der Entwicklung von offenen Unterrichtsformen, der Einführung von Fernstudien und Schulentwicklungs- und Schulqualitätsforschung wie auch dem Einbezug von Computern in den Unterricht (vgl. ebd.).

Allgemein sind sich die Autoren (vgl. Arnold, 2002; Bieri, Buschor & Forrer, 2005; Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2014; Hüther, Dohne & Sumpf, n.d.) einig, dass wir heute in einer Wissensgesellschaft leben und Kompetenzen wie Selbständigkeit, Verantwortung, Lernbereitschaft und Kooperation einen sehr hohen Stellenwert haben.

Dank der technischen Entwicklung steigerte sich die Zugänglichkeit des Wissens enorm. Heute ist Wissen ein Allgemeingut und jeder hat die Möglichkeit, sich im Internet detaillierte Informationen zu beschaffen. Dank dieser Wissensexplosion nimmt die Schule keine Monopolstellung für die Wissensvermittlung mehr ein (vgl. Arnold, 2002). Einhergehend mit dieser Entwicklung verschiebt sich die Aufgabe der Schule. Nicht mehr die Wissensvermittlung, sondern der Umgang mit dem Informationsüberfluss

und der schnelle Erwerb von Wissen stehen zunehmend im Zentrum (vgl. Arnold, 2002; Hüther, Dohne & Sumpf, n.d.).

Hüther, Dohne und Sumpf (n.d.) betonen, dass es in der heutigen Gesellschaft weder realistisch noch nötig ist, das Gehirn weiterhin als Datenspeicher zu brauchen.

6.2 Die Forderungen des Lehrplans 21

Der Lehrplan 21 wird in Zusammenarbeit der 21 deutsch- und mehrsprachigen Kantone ausgearbeitet und im Kanton Zürich frühestens im Schuljahr 2017/2018 eingeführt (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, n.d.). Im Gegensatz zum heutigen Lehrplan stellt der Lehrplan 21 (überfachliche) Kompetenzen stärker in den Mittelpunkt. In der von der Bildungsdirektion des Kantons Zürich herausgegebenen Broschüre „Kompetenzorientiert unterrichten“ wird beschrieben, dass die Orientierung an Kompetenzen eine Reaktion auf eine immer komplexer werdende Welt ist. Um den neuen Anforderungen (vgl. vorhergehendes Kapitel) gerecht zu werden, müssen Personen Wissen und Können vielfältig anwenden können (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2014).

Die zentrale Aufgabe der Schule besteht darin, die Schülerinnen und Schüler bei der Aneignung von fachspezifischen und überfachlichen Kompetenzen zu unterstützen, damit sie Zusammenhänge und Wechselwirkungen verstehen können und so ein vertieftes Lernen stattfinden kann. Der Erwerb von fachlichen und überfachlichen Kompetenzen sollte miteinander verknüpft werden. Die Lernenden sollen Gelegenheit erhalten, neben dem Fachwissen Lernerfahrungen zu machen, bei denen sie ihr Methoden- und Strategiewissen ausbauen und auf neue Anforderungen übertragen können. Bei einer vertieften Auseinandersetzung mit fachlichen Inhalten geht das Lernen immer über den spezifischen Fachinhalt hinaus und es müssen überfachliche Kompetenzen genutzt werden. Im Lehrplan sind die fachspezifischen und überfachlichen Kompetenzen, die jedes Kind im Laufe der Schulzeit erwerben soll, festgelegt (vgl. Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2014).

Ziel ist, dass sich die Schülerinnen und Schüler mit der Komplexität der Welt und ihrer ökonomischen, ökologischen und gesellschaftlichen Entwicklung auseinandersetzen und Zusammenhänge verstehen, um sich an der Gestaltung der Zukunft zu beteiligen (vgl. Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2014).

Frühere Lehrpläne stellten vor allem die zu unterrichtenden Inhalte in den Mittelpunkt. Während der aktuelle Lehrplan des Kantons Zürich in seinen älteren Teilen die Ziele und Inhalte des Unterrichts beschreibt, nennen die neueren Abschnitte (der Lehrplan der Kindergartenstufe aus dem Jahr 2008 und die Lehrpläne für die Fremdsprachen) bereits heute angestrebte Kompetenzen. Mit der Einführung des Lehrplans 21 werden nun in allen Bereichen nicht die zu unterrichtenden Inhalte, sondern die angestrebten Kompetenzen, die beschreiben, was Lernende wissen und können sollen, in den Mittelpunkt gestellt (vgl. Bildungsdirektion Kanton Zürich, n.d.). Damit formuliert der Lehrplan 21 nicht mehr nur stoffinhaltliche Vorgaben. Indem Lernziele in Form von Kompetenzen beschrieben werden, wird das Lernen von Kulturinhalten und fachlichen wie überfachlichen Fähigkeiten und Fertigkeiten miteinander verbunden.

Der folgende Vergleich zwischen dem Zürcher Lehrplan und dem Lehrplan 21 zeigt deren unterschiedliche Ausrichtungen an Lernzielen bzw. Kompetenzerwartungen auf:

Tabelle 1: Vergleich zwischen dem Zürcher Lehrplan und dem Lehrplan 21 (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2014, S.6)

	Lernziele (Lehrplan 1991)	Kompetenzerwartungen (Lehrplan 21)
Orientierung	...orientieren sich an Situationen, Handlungen, Inhalten oder Gegenständen.	...orientieren sich am Können der Schülerinnen und Schüler.
Strukturierung	...sind pro Fachbereich in Richt- und Grobziele unterteilt, die lose zueinander in Beziehung gebracht werden können.	...sind in aufeinander aufbauenden Kompetenzstufen formuliert.
Beurteilung	...beschreiben Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler und können nicht direkt beurteilt werden. Die Lehrperson formuliert dazu Feinziele.	...beschreiben konkret das Ergebnis schulischen Lernens und sind die Grundlagen für die Überprüfung der erreichten Kompetenzstufe.

Die Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (2014) schreibt, dass die Ausrichtung an Kompetenzen nicht bedeutet, dass die vertiefte fachliche Wissens- und Kulturbildung vernachlässigt wird. Im Gegenteil ist es das Ziel, auf eine nachhaltige Bildung zu setzen und das Gelernte zu verstärken und zu festigen. Damit dies gelingen kann, ist es jedoch notwendig, dass das erworbene Wissen verstanden und in unterschiedlichen Situationen angewendet werden kann. Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich (2014) meint dazu: „Erst wenn den Schülerinnen und Schülern zahlreiche ähnliche Lerngelegenheiten in variablen Sachzusammenhängen, mit unterschiedlichem Komplexitätsgrad und wechselnden Schwerpunkten angeboten werden, bauen sie beweglich nutzbare Kompetenzen auf“ (S.6).

Für den Aufbau von Kompetenzen ist das Zusammenspiel von Aufgaben, Lernen und Reflexion zentral. Kompetenzorientierte Aufgaben beinhalten nicht nur kognitive, sondern auch emotionale und motivationale Aspekte (vgl. ebd.). Im Anhang D ist noch genauer ausgeführt, was unter den Erkennungsmerkmalen „Kompetenzorientierte Aufgaben“, „Lernen“ und „Reflexion“ im auf Kompetenzen ausgerichteten Unterricht zu verstehen ist.

6.3 Verknüpfungen zwischen den veränderten Anforderungen an die Schule, dem Lehrplan 21 und dem Einbezug von Emotionen beim Lernen

Wie bereits in den beiden vorhergehenden Kapiteln beschrieben, ist die Kompetenzorientierung eine Reaktion auf die veränderte Umwelt. Ziel ist, dass sich die heranwachsenden Kinder und Jugendlichen in der Schule Kompetenzen aneignen, um sich in unserer immer komplexer werdenden und schnell verändernden Welt zurechtfinden zu können. In diesem Kapitel wird dargelegt, warum der Einbezug von positiven Emotionen beim Lernen in der Schule wichtig ist, wenn die Lernenden komplexe Zusammenhänge verstehen sollen.

In der Gesetzgebung ist folgender Auszug zum Bildungsauftrag zu finden: „In der obligatorischen Schule erwerben und entwickeln alle Schülerinnen und Schüler grundlegende Kenntnisse und Kompetenzen sowie kulturelle Identität, die es ihnen erlauben, lebenslang zu lernen und ihren Platz in der Gesellschaft und im Berufsleben zu finden“ (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2014, S.1). In diesem Gesetzesabschnitt sind zwei Forderungen an die Schule gestellt: Einerseits soll sie die Schülerinnen und Schüler zum lebenslangen Lernen befähigen und diese andererseits darin fördern, aktiv am Leben teilzunehmen.

Aus der Hirnforschung ist bekannt, dass Menschen jene Inhalte am besten lernen, die ihnen helfen, sich in der Welt zurechtzufinden. Das Gehirn ist auf das Lösen komplexer Probleme ausgerichtet und nicht auf das Auswendiglernen bedeutungsloser Inhalte (vgl. Herrmann, 2009a; Herrmann, 2009b; Hüther, 2009b). Diese Ergebnisse belegen, dass der Mensch von Natur aus dafür ausgestattet ist, komplexe Fertigkeiten, die für die erfolgreiche Bewältigung des Lebens notwendig sind, zu erwerben.

Herrmann (2009b) bedauert, dass die Orientierung an Lehrplänen dazu führt, dass die Lernlust im Laufe der Primarschulzeit bei den Kindern stark abnimmt. Er schreibt, dass der Schulstoff für die Lernenden oft bedeutungslos ist. So kommt es, dass die Schülerinnen und Schüler die schulischen Inhalte als langweilig empfinden und dass das Lernen nicht mit positiven, lernförderlichen Emotionen einhergeht. Langsam lassen so die Neugier und die angeborene Freude am Lernen nach (vgl. Braun, 2009). Herrmann (2009b) plädiert dafür, dass sich Lehrpläne verstärkt an neugierfördernden Lehrgängen ausrichten sollten. Die Kinder sollten die Möglichkeit haben, selbstorganisiert und selbständig Entdeckungen zu machen und Probleme zu lösen. Der neue Lehrplan mit seiner stärkeren Ausrichtung an Kompetenzen scheint diesen Forderungen besser nachzukommen als die bisherigen Lehrpläne. Bezeichnend dafür ist der erste Satz in der Einleitung zur Broschüre „Kompetenzorientiert unterrichten“: „Im kompetenzorientierten Unterricht steht das Handeln der Schülerinnen und Schüler im Fokus“ (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2014, S. 3). Schon Konfuzius (515 bis 479 v. Chr.) wusste um die Bedeutsamkeit eigener Erfahrungen im Lernprozess: „Sage es mir, und ich werde es vergessen. Zeige es mir, und ich werde es vielleicht behalten. Lass es mich tun, und ich werde es können“. Heute kann die Hirnforschung erklären, dass Erlebnisse und Erfahrungen sich durch eine spezielle emotionale Weise auszeichnen. Indem

Schülerinnen und Schüler sich aktiv beteiligen, verstärkt sich ihr Interesse und Engagement für die Inhalte, was zu besseren und nachhaltigeren Lernleistungen führt (vgl. Herrmann, 2009a).

Damit Lernende aktiv und selbständig arbeiten können, brauchen sie Metakompetenzen (vgl. Kapitel 5.7). Diese werden von der Deutschen Erziehungsdirektoren-Konferenz als überfachliche Kompetenzen bezeichnet. In der Vorlage zum Lehrplan 21 wird aufgezeigt, dass der Förderung von überfachlichen Kompetenzen (vgl. Anhang B) in der Schule ein grosser Stellenwert beigemessen wird, weil diese für eine erfolgreiche Lebensbewältigung zentral sind. In allen Fachbereichen und über die ganze Schulzeit hinweg werden die überfachlichen Kompetenzen zu denen personale, soziale und methodische Kompetenzen gehören, gefördert. So können die Schülerinnen und Schüler Lernstrategien immer selbständiger anwenden und erleben sich als kompetent und handlungsfähig (vgl. Deutsche Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2014).

Aus Sicht der Neurowissenschaft macht diese Schwerpunktsetzung bezüglich der Förderung von überfachlichen Kompetenzen Sinn. Hüther (2009b) meint, dass diese Kompetenzen gefördert werden müssen, damit ein Kind Selbständigkeit erlangt und sich später im Leben zurechtfinden kann. Nur dank diesen Kompetenzen könne das Kind Probleme erfolgreich bewältigen und so lernbereit, wissensdurstig und neugierig bleiben (vgl. Kapitel 5.7 und 5.8).

Von bekannten Hirnforschern wird einstimmig betont, wie wichtig eine wertschätzende Beziehungsgestaltung in der Schule ist (vgl. Kapitel 5.6). Bauer (2009) meint sogar, dass andere Menschen für eine Person die stärkste Motivationsdroge darstellen und der Lernerfolg stark von den Beziehungen, in denen Lernen stattfindet, abhängig ist. Wir leben in einer Welt, in der die Fähigkeit zur Kooperation immer bedeutsamer wird (vgl. Arnold, 2002). So ist es auch nicht verwunderlich, dass im Lehrplan 21 der Förderung von sozialen Kompetenzen eine grosse Bedeutung eingeräumt wird und dass eine auf Zuwendung, Respekt und Vertrauen basierende Lehrperson-Kind-Beziehung in der Schule grundlegend sein muss (vgl. Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2014).

7 Schlussfolgerungen für die Schule

Im Kapitel 5 wurde gezeigt, wie wichtig positive Emotionen für den Lernerfolg sind. In diesem Kapitel wird dargestellt, wie solche lernförderlichen Emotionen im Unterricht bei den Kindern hervorgerufen werden können. Aus dem bisherigen Teil der Arbeit werden folgende Schlussfolgerungen gewonnen.

In der Schule sollen möglichst viele positive Emotionen geweckt werden, indem

- eine vertrauensvolle Beziehung zwischen der Lehrperson und den Kindern und ein positives Klassenklima angestrebt werden.
- kooperative Lernformen einbezogen werden.
- die Motivation der Kinder erhöht wird.
- die Selbstwirksamkeitsüberzeugung der Kinder gestärkt wird.
- die angeborene Neugier der Schülerinnen und Schüler gefördert wird.
- Metakompetenzen trainiert werden, sodass die Kinder erfolgreich lernen und sich im Leben gut zurechtfinden.

In den folgenden Kapiteln wird aufgezeigt, wie diese Ziele erreicht werden können und was bei der Umsetzung im Unterricht beachtet werden muss.

7.1 Hohe Beziehungsqualität anstreben

Wie wichtig gute Beziehungen beim Lernen sind wurde im Kapitel 5.6 geschildert. Ziel dieses Abschnitts ist es, aufzuzeigen, wie Lehrpersonen die Beziehungsqualität im Unterricht erhöhen können.

7.1.1 Förderung einer positiven Lehrer-Schüler-Beziehung

Die Frage nach dem richtigen Führungsstil von Lehrpersonen stellt eines der umstrittensten Probleme im Schulalltag dar. Dubs (2009) macht darauf aufmerksam, dass das Klassenklima (und damit auch die Beziehungsqualität in der Klasse) nicht vorwiegend von dem Strukturierungs- und Lenkungsgrad abhängt, sondern vor allem von der Wertschätzung geprägt wird, die eine Lehrkraft ihren Schülerinnen und Schülern entgegenbringt. Inwiefern Lehrpersonen den Kindern wertschätzend begegnen, wird in hohem Mass von deren affektiven, emotionalen und sozialen Eigenschaften bestimmt. Die Fähigkeit, anderen empathisch zu begegnen ist eine Voraussetzung dafür, dass Lehrpersonen sich gegenüber Kindern wertschätzend verhalten. Da Aspekte des Lehrerverhaltens für Wertschätzung nur oberflächlich definiert werden können, liefert die Forschung auch nicht viele Resultate dazu, wie die den Schülerinnen und Schülern entgegengebrachte Wertschätzung gemessen werden kann. Dubs (ebd.) nennt trotzdem folgende Faktoren des Lehrerverhaltens, die im weiteren Sinn mit Wertschätzung in Verbindung gebracht werden können:

- **Enthusiasmus:** Eine zentrale Rolle spielt der Enthusiasmus der Lehrperson. So wird den Schülerinnen und Schülern gezeigt, inwiefern die Lehrkraft sich für sie und für die vermittelten Inhalte interessiert.

Folgende Variablen wurden für Enthusiasmus identifiziert: „Anregende Unterrichtsführung, Eingehen und bewegliche Reaktion auf Schüleräußerungen (Flexibilität), Energie in der Durchführung des Unterrichts, Augenkontakt, Gesten, Gesichtsausdruck, Betonung in der Sprache sowie Wortwahl“ (Dubs, 2009, S.97).

- **Verantwortungsübernahme und positive Erwartungen:** Die Lehrperson begegnet den Lernenden wertschätzend, wenn sie sich für deren Lernerfolg verantwortlich fühlt und positive Erwartungen für die einzelnen Kinder zeigt.

- **Wärme der Lehrkraft:** Damit ist gemeint, dass die Lehrerin oder der Lehrer die Kinder lobt und ihnen Anerkennung entgegenbringt, ihre Wünsche und Bedürfnisse berücksichtigt und sich mit Kritik zurückhält, weil diese die Beziehung zwischen der Lehrperson und dem Kind belastet. Zusätzlich nimmt sie Überlegungen und Gedanken der Schülerinnen und Schüler im Unterricht auf und zeigt ihnen damit, dass sie diese ernst nimmt.

Verwandt mit dem Begriff „Wertschätzung“ ist der Begriff „Caring“. Der Begriff wird in der Literatur unterschiedlich definiert (vgl. Dubs, 2009; Noddings, 2001; Oliner & Oliner, 1995). Dubs verwendet folgende Definition:

Eine Lehrperson bemüht sich, die Gefühle sowie das Denken und Handeln ihrer Schülerinnen und Schüler, vor allem durch gutes Beobachten und aktives Zuhören, zu verstehen, sie zunächst so zu akzeptieren, wie sie sind, ihre Ängste, Unsicherheiten und Probleme zu erkennen, um ihnen im vertrauensvollen, unterstützenden Dialog zu helfen, ihr Lernen zu verbessern und sich als Persönlichkeit weiterzuentwickeln sowie zu lernen, sich aufgrund einer Beurteilung der eigenen Möglichkeiten und Grenzen richtig einzuschätzen. Letztes Ziel soll der Aufbau eines dauerhaften gegenseitigen Vertrauens sein.
(Dubs, 2009, S.101).

Dubs ist der Meinung, dass das Caring angesichts der gesellschaftlichen Entwicklung zu einer sehr zentralen Aufgabe der Lehrperson geworden ist. Er mahnt allerdings davor, diese Forderung misszuverstehen und stellt klar, dass Lehrpersonen nicht zu Sozialarbeitern werden sollen. Nach wie vor müssen Lehrpersonen vor allem die kognitiven Fähigkeiten der Kinder fördern. Damit das Lernen der Schülerinnen und Schüler erfolgreich sei, müsse jedoch auch das Caring ernsthaft wahrgenommen werden. Lehrpersonen sollten sich also für eine ganzheitliche Entwicklung der Lernenden einsetzen.

Der letzte Satz der Definition des Begriffs „Caring“ von Dubs bringt zum Ausdruck, dass mit dem beschriebenen Lehrerverhalten das Vertrauen zwischen den Lernenden und der Lehrperson gestärkt werden soll. Schweer (1996) hat eine Studie zu vertrauensfördernden Merkmalen des Lehrerverhaltens durchgeführt. Dabei kommt er zu folgenden Resultaten: Die Faktoren Unterstützung (fachliche Hilfe und Zuwendung), Zugänglichkeit, Respekt und Aufrichtigkeit wirken sich förderlich für den Vertrauensaufbau zur Lehrperson aus, wenn diese von den Lernenden über eine längere Zeit wahrgenommen werden. Bei

jüngeren Kindern ist es ebenfalls vertrauensfördernd, wenn sie sich auch bei privaten Anliegen an die Lehrperson wenden können. Auch der erste Eindruck beeinflusst, inwiefern die Schülerinnen und Schüler der Lehrkraft später vertrauen. Im günstigen Fall fördert dieses anfängliche Vertrauen die weitere Vertrauensentwicklung; im ungünstigen Fall hemmt es diese.

Interessant ist zudem, dass das Vertrauen in die Lehrperson umso intensiver ist, je partizipativer der Unterricht erlebt wird. Wie diese Resultate belegen, wird das erlebte Vertrauen von der didaktischen und methodischen Unterrichtsgestaltung beeinflusst. Demzufolge muss bei der Betrachtung des Prozesses der Vertrauensentwicklung die Unterrichtsgestaltung mitberücksichtigt werden (vgl. ebd.).

Bei der Beziehungsgestaltung in der Schule sollten folgende Kriterien beachtet werden:

Tabelle 2: Kriterien für die Beziehungsgestaltung nach Bönsch und Kaiser (2002, S.10)

Gegenseitigkeit	Die Beziehungen sind auf Symmetrie und Gleichheit angelegt.
Einfühlungsvermögen	Jeder versucht, sich in die Situation des Anderen hineinzusetzen, diese zu verstehen.
Einwirkungsfähigkeit	Jeder hat das Recht, verantwortlich auf die Lehr-/ Lernsituationen einzuwirken.
Anerkennungsbereitschaft	Jeder ist bereit, Verabredungen und Anforderungen anzuerkennen und mitzutragen.
Transparenz	Lernziele und –inhalte sind verständlich begründet.
Nachvollziehbarkeit	Die Anforderungen an beide Seiten sind nachvollziehbar und verstehbar, im günstigen Fall akzeptierbar.
Veränderbarkeit	Sie sind aber auch veränderbar von den Interessen und Bedürfnissen her.
Relevanz	Die Bedeutsamkeit kurzfristig wie langfristig ist gegeben bzw. sie wird immer wieder argumentativ hergestellt.

Während die ersten vier Kriterien Aspekte des Carings enthalten, werden in den letzten vier Kriterien didaktische Forderungen an einen beziehungsstärkenden Unterricht gestellt.

7.1.2 Förderung positiver Beziehungen unter den Schülerinnen und Schülern

Neben der Beziehung zwischen der Lehrperson und den Kindern, kann auch das Klassenklima das Wohlbefinden und die Emotionen von Kindern positiv oder negativ beeinflussen. Ein partnerschaftlicher, demokratischer Führungsstil scheint einen die Klassengemeinschaft positiv zu beeinflussen (vgl. Haselbeck, 1999; Ritter, 2008).

Ritter (2008) beschreibt folgende zwei Möglichkeiten, mit denen das Klima in einer Schulklasse verbessert werden kann:

1. Lehrkräfte sollten die Klassengemeinschaft fördern und Ausgrenzungen vermindern

Lehrpersonen können die Gemeinschaft zwischen den Schülerinnen und Schülern positiv beeinflussen. Indem sie beispielsweise gemeinsame Aktivitäten wie Gruppenarbeiten, Projekte oder erlebnispädagogische Aktivitäten durchführen, können sie die Kooperation und das Gemeinschaftsgefühl zwischen den Lernenden fördern. Durch solche gemeinschaftlichen Aufgaben werden die Kommunikation und die gegenseitige Unterstützung zwischen den Kindern gefördert, sodass sich die Beziehung zwischen den Kindern verbessern kann.

In beinahe jeder Schulklasse hat es einen oder mehrere Aussenseiter. Lehrpersonen müssen für Ausgrenzungsprozesse sensibilisiert werden. Sie sollen darauf achten, ob sich in der Klasse Grüppchen bilden oder ob einzelne Schülerinnen oder Schüler ausgegrenzt und abgelehnt werden. Mit folgenden Massnahmen können die Gemeinschaft in der Klasse gefördert und Ausgrenzungsprozesse vermindert werden (vgl. Baillod & Hascher, 2004; Ritter, 2008):

- Die Lehrperson soll den Kindern unmissverständlich zeigen, dass Ausgrenzungen in keiner Form toleriert werden.
- Sie soll sich konsequent darum bemühen, ausgegrenzte Schülerinnen und Schüler in die Klasse zu integrieren.
- Der Unterricht sollte so gestaltet sein, dass abgelehnte Kinder eine positivere Rolle erhalten. Gemeinsame Lernsituationen und –erfolge, klassenübergreifende Projekte und erlebnispädagogische Massnahmen wirken Ausgrenzungsprozessen entgegen.
- Die Sitzordnung sollte vielfältige Begegnungen und Kontakte unter den Lernenden ermöglichen.
- Das Thema Ausgrenzung kann aktiv in einem Rollenspiel oder einer Geschichte thematisiert werden.
- Schülerinnen und Schüler können zu sogenannten Mediatoren ausgebildet werden, die andere dabei unterstützen, Probleme und Streitereien zwischen den Schülerinnen und Schülern gewaltfrei zu lösen bzw. zu schlichten.

Die Lehrperson sollte den Schülerinnen und Schülern zudem die Möglichkeit geben, Probleme und Schwierigkeiten im Klassenrat zu besprechen. Wenn diese nicht sofort besprochen werden können, ist ein Briefkasten hilfreich; in diesen können die Kinder Zettel mit darauf notierten Anliegen, die sie besprechen möchten, werfen (vgl. Grewe, 2003).

Lehrpersonen sollten sich auf keinen Fall davor scheuen, bei schwierigen Situationen Fachpersonen wie beispielsweise Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter oder psychologische Fachkräfte um Hilfe zu bitten. So können zusammen Strategien ausgearbeitet werden, die dabei helfen, dass alle Kinder den Schulalltag als möglichst angenehm empfinden (vgl. Ritter, 2008).

2. Lehrpersonen sollten soziale Vergleiche in der Klasse reduzieren

Schülerinnen und Schüler vergleichen sich sehr stark mit ihren Klassenkameraden und wissen meist sehr genau, wer in welchen Fächern stark bzw. eher schwach ist. Da soziale Vergleiche nicht für alle Kinder positiv ausfallen, beeinflussen sie das Wohlbefinden dieser, und somit auch das Klassenklima insgesamt, negativ. Um die Konkurrenz zwischen den Kindern zu verringern, sollten Lehrerinnen und Lehrer aufzeigen, dass jede Person Stärken und Schwächen hat. Wichtig ist, den Schülerinnen und Schülern die Angst vor Fehlern zu nehmen. Dies gelingt, wenn Fehler nicht als Bedrohung, sondern als Lernchance gesehen werden. Die Lehrperson sollte deshalb unbedingt immer wieder darauf hinweisen, dass Fehler zum Lernprozess gehören und wir aus diesen lernen können.

Soziale Vergleich können verringert werden, wenn Schülerinnen und Schüler an der individuellen Bezugsnorm beurteilt werden und ihnen ihre eigenen Fortschritte aufgezeigt werden (vgl. Ritter, 2008).

Abbildung 4: Fördermodell - Entwicklungsphasen der Schulklasse nach Christian (2003, S.23)

Die Trennung wird als letzte Phase, in der sich eine Klassengemeinschaft befindet, betrachtet.

Das Wissen über dieses Phasenmodell hilft uns, Konflikte in einer neu zusammengewürfelten Gruppe als etwas Normales zu betrachten. So werden wir durch diese nicht entmutigt, sondern können unterstützende Methoden anwenden. Christian (2003) präsentiert in seinem Buch „Das Klassenklima fördern“ eine Methodensammlung mit geeigneten Aufgaben und Spielen für die fünf beschriebenen Phasen. Die ausgewählten Methoden werden mit bewährten pädagogischen und psychologischen Konzepten begründet.

Christian (2003) beschreibt, dass die Entwicklung der Klassengemeinschaft in fünf aufeinander aufbauenden Phasen verläuft. In der Orientierungsphase lernen sich die Schülerinnen und Schüler kennen. Dabei sind Neugier und Vorsicht vorherrschend. Die zweite Phase, in der die Kinder beginnen miteinander zu kooperieren und in der sich auch die ersten Konflikte entwickeln, nennt er die Phase der Sammlung. In der Stabilisierungsphase werden Standpunkte, Verhaltensweisen und Rollen offengelegt und ausgehandelt. Die vierte Phase der Integration ist von einer Kooperationsstruktur, einer Leistungsorientierung und einem Ideenreichtum geprägt.

det. Sie sind unkompliziert und praxisnah in der Anwendung wie auch interessant und anregend in der Durchführung (vgl. ebd.).

7.2 Kooperative Lernformen einsetzen

In diesem Kapitel wird erläutert, in welchen Situationen und bei welchen Zielen Partner- oder Gruppenarbeiten geeignet sind und was bei der Durchführung beachtet werden sollte. Zuerst werden die Partner-, Kleingruppen- und Gruppenarbeiten definiert und voneinander abgegrenzt. In einem nächsten Schritt wird dargelegt, welche Ziele mit dem Einsatz kooperativer Arbeitsformen in den verschiedenen Lern- und Arbeitsphasen verfolgt werden. Danach wird darauf eingegangen, welche Voraussetzungen für ein erfolgreiches kooperatives Lernen geschaffen werden müssen und welche Aufgaben die Lehrperson dabei übernimmt. Zuletzt wird beschrieben, wie Gruppenarbeiten ausgewertet und besprochen werden können.

7.2.1 Definition der Partner-, Kleingruppen- und Gruppenarbeit

In der Literatur wird zwischen der Partner-, der Kleingruppen- und der Gruppenarbeit unterschieden (vgl. Dubs, 2009). Die Partnerarbeit wird als Kooperation zwischen zwei Lernenden definiert (vgl. Bönsch & Kaiser, 2002; Dubs, 2009). Kleingruppenarbeiten sind Gruppenarbeiten, die fünf bis zehn Minuten dauern und gezielt in eine Lektion eingebaut werden. Bei dieser Unterrichtsform werden Gruppen von drei bis vier Schülerinnen und Schülern gebildet. Es wird darauf geachtet, dass Lernende, die nahe zusammen sitzen eine Gruppe bilden, sodass die Sitzordnung nicht verändert werden muss. Gruppenarbeiten zeichnen sich dadurch aus, dass vier bis sechs Kinder während längerer Zeit zusammenarbeiten, um eine grössere Aufgabe zu bewältigen (vgl. Dubs, 2009).

7.2.2 Der Einsatz kooperativer Lernformen in verschiedenen Arbeitsphasen

Gemäss Bönsch und Kaiser (2002) werden folgende drei Aufgaben kooperativer Arbeitsformen unterschieden, die im Lern- und Arbeitsprozess eine spezifische Funktion einnehmen:

Die **Exploration** wird zu Beginn eines Themas eingesetzt, um möglichst vielfältige Aspekte, Ideen und Vorwissen zu sammeln. Partnerinnen und Partnern oder Gruppen kann der Auftrag gegeben werden, Arbeitsbücher, Arbeitshefte oder Arbeitsblätter beizuziehen oder ein spontanes Brainstorming zu machen. Es ist auch möglich, den Schülerinnen und Schülern den Auftrag zu geben, in Bibliotheken nach Informationen zu suchen oder Zeitungen, Zeitschriften und audiovisuelle Medien zum Thema zu beschaffen. Diese Explorationsphase dient dazu, Vorwissen für die nachfolgende Bearbeitung und Strukturierung des Unterrichts zu gewinnen (vgl. Bönsch & Kaiser, 2002).

Bei der **Bearbeitung** werden vorbereitete Aufgaben in Partner- oder Gruppenarbeit bewältigt und die Resultate später der Klasse präsentiert. Es wird unterschieden zwischen arbeitsgleichem und arbeitsteiligem Vorgehen. Bei Mathematikaufgaben und naturwissenschaftlichen Experimenten bietet sich bei-

spielsweise arbeitsgleiches Vorgehen an, weil so die Ergebnisse verschiedener Gruppen miteinander verglichen werden können. Bei komplexen Themen bewährt sich ein arbeitsteiliges Vorgehen, bei dem die Gruppen eigene Teilergebnisse anstreben, die später in der Klasse ausgetauscht werden (vgl. Bönsch & Kaiser, 2002).

Auch die Phase der **Ergebnissicherung** kann in Partner- oder Gruppenarbeiten stattfinden. Es können beispielsweise Partnerübungen zur Rechtschreibung oder Gruppenwettkämpfe beim Üben mathematischer Operationen durchgeführt werden. In solch kooperativen Formen wird der Übungseffekt erhöht, weil das einzelne Kind in der Zusammenarbeit mit einem oder mehreren anderen Lernenden stark aktiviert wird, häufiger dran kommt und meist Freude an diesen Übungsformen empfindet (vgl. Bönsch & Kaiser, 2002).

7.2.3 Voraussetzungen für erfolgreiches Lernen in Gruppen

Für einen lernwirksamen Einsatz von Gruppenarbeiten sollten folgende vier Voraussetzungen berücksichtigt werden (vgl. Baker et. al., 1996; Kopp & Mandl, 2006):

1. individuelle Kompetenzen und Eigenschaften

Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Kompetenzen und Eigenschaften bezüglich des kooperativen Lernens stark voneinander. Eine wichtige Rolle spielt dabei der Grad der Gewissheits- bzw. Ungewissheitstoleranz. Schülerinnen und Schüler mit einer hohen Ungewissheitstoleranz lassen sich eher auf Aufgaben ein, bei denen das Resultat ihrer Handlungen nicht vorher erkennbar ist (vgl. Huber & Rotering-Steinberg, 1998). Sie sind beim kooperativen Lernen intrinsisch motivierter als Lernende mit einer niedrigen Ungewissheitstoleranz. Gruppenarbeiten sind umso erfolgreicher, je mehr soziale und fachliche Kompetenzen die Lernenden mitbringen. Gruppenarbeiten können daran scheitern, dass erforderliche soziale und kognitive Kompetenzen im Umgang mit dem Lerngegenstand fehlen.

2. Gruppenmerkmale

Wenn zwischen den Gruppenmitgliedern ein vergleichbarer Status besteht, wirkt sich das positiv auf die Wirksamkeit von Gruppenarbeiten aus (vgl. Dillenbourg, 1999).

3. Aufgabenstellung

Es sollte darauf geachtet werden, dass bei Gruppenarbeiten Aufgabenstellungen gewählt werden, die eine Kooperation erfordern (vgl. Cohen, 1994). Das ist beispielsweise der Fall, wenn anspruchsvolle Aufgaben gestellt werden, bei denen es nicht eine richtige Lösung gibt, sondern unterschiedliche Lösungsansätze ausgehandelt werden müssen. Ein wichtiges Ziel einer Gruppenarbeit besteht in der Interaktion der Lernenden. Deshalb soll bei der Aufgabenstellung darauf geachtet werden, dass nicht voneinander unabhängige Teilarbeiten erstellt werden können, die erst im Nachhinein zusammengefügt

werden (vgl. Dubs, 2009). Johnson und Johnson (1998) identifizieren die Interdependenz der verschiedenen Bestandteile einer Arbeit als zentralen Bestandteil von Gruppenarbeiten. Selbstverständlich sind Aufgabenstellungen zu bevorzugen, die die Schülerinnen und Schüler intrinsisch motivieren.

4. Anreizstruktur

Sowohl für die ganze Gruppe als auch für die einzelnen Mitglieder sollte eine gute Anreizstruktur geschaffen werden. Studien von Slavin (1997) zeigen, dass Gruppen mit geringer Anreizstruktur schlechter arbeiten. Johnson und Johnson (1998) heben hervor, wie wichtig es ist, sowohl der gesamten Gruppe wie auch jedem einzelnen Lernenden ein Feedback zu seiner Leistung zu geben.

7.2.4 Die Rolle der Lehrperson bei Gruppenarbeiten

Wie erfolgreich Gruppenarbeiten verlaufen hängt stark von der Unterstützung durch die Lehrperson ab. Neben einer guten Planung und der aufmerksamen Beobachtung der Gruppen während der Arbeit, sollten Lehrpersonen folgende weitere Gesichtspunkte beachten:

Sollen heterogene oder homogene Gruppen gebildet werden?

Zum heutigen Zeitpunkt ist die Frage, ob vorwiegend heterogene oder homogene Gruppen gebildet werden sollen, noch nicht abschliessend geklärt. Palincsar und Webb (1996) sowie Abrami, Lou et al. (1996) geben folgende Empfehlungen ab:

- Gruppen sollen nicht ausschliesslich aus schwächeren Schülerinnen und Schülern bestehen.
- Steht das Ziel der Individualisierung und Begabtenförderung im Zentrum, so können homogene Gruppen mit den Besten gebildet werden. Dies sollte aber nicht zur Regel werden.
- Auch heterogene Gruppen, bei denen die stärkeren Schülerinnen und Schüler die schwächeren Lernenden unterstützen, sollten gebildet werden. Es ist darauf zu achten, dass auch dies nicht ausschliesslich zum Normalfall wird.
- Bei Zusammenstellung der Gruppen sollten die Charaktere der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt werden.

Wie wird die Gruppe zusammengesetzt?

Die Gruppe kann von der Lehrperson zusammengestellt werden. Auch legitim ist die Zuteilung nach dem Zufallsprinzip oder Formen, bei denen die Kinder die Zusammensetzung mitbestimmen können. Nicht empfehlenswert ist allerdings, den Kindern die völlig freie Wahl zu lassen. Diese führt meist zu Schwierigkeiten, die eine Gruppenarbeit behindern. Oft wollen beispielsweise immer dieselben Kinder zusammen arbeiten oder es gibt Aussenseiter, mit denen niemand arbeiten möchte. Die Lehrperson sollte darauf achten, dass in jeder Gruppe genügend Kinder sind, die das erforderliche Vorwissen und die Kompetenzen, mit denen die Problemstellung gelöst werden, mitbringen. Zudem sollten die Statusdifferenzen nicht zu gross sein und mindestens ein Kind soll die Gruppenleitung übernehmen können.

Wie werden Gruppenarbeiten benotet?

Radikale Konstruktivisten erachten Bewertungen und Benotungen bei Gruppenarbeiten als unnötig. Sie führen an, dass durch die Bearbeitung von interessanten Aufgabenstellungen in Gruppen die intrinsische Motivation sehr hoch sei und der Lernzuwachs praktisch automatisch stattfindet (vgl. Dubs, 2009). Von Slavin (1983) durchgeführte Analysen zu Studien zeigen jedoch, dass der Lernerfolg vor allem dann sehr hoch ist, wenn sowohl die ganze Gruppe für ihre Teamleistung als auch jedes einzelne Kind für seinen Beitrag bewertet wird. Dubs (2009) plädiert dafür, sowohl die Gruppenleistung als auch die Einzelleistung in die Bewertung einfließen zu lassen. So werden auch die unterschiedlichen von den einzelnen Lernenden erbrachten Anstrengungen angemessen honoriert.

7.2.5 Auswertung von Gruppenarbeiten

Damit die Arbeitstechniken der Gruppenarbeit sowie die gewonnenen Lernprozesse verstärkt werden, sollten Gruppenarbeiten besprochen werden. Dubs (2009) führt folgende Möglichkeiten dazu auf:

- Die Besprechung der Gruppenarbeit erfolgt aufgrund der vorhandenen Produkte oder/und der Präsentationen sowie den Beobachtungen der Lehrperson während des Prozesses.
- In jeder Gruppe wird ein Vertrauensschüler/eine Vertrauensschülerin bestimmt, der/die zu Beginn eine beobachtende Rolle einnimmt und diese nach einer bestimmten Zeit und auf Anweisung der Lehrkraft mit den anderen Gruppenmitgliedern bespricht. Um eine gezielte Beobachtung zu unterstützen, sollten die Vertrauensschüler einen Beobachtungsbogen erhalten. Ein solches Feedback durch einen Mitschüler oder eine Mitschülerin ist oft sehr wirksam. Um Ermüdungserscheinungen zu vermeiden, sollte sich eine solche Beobachtungsaufgabe auf den Beginn einer Gruppenarbeit beschränken. Ein solches Verfahren ersetzt jedoch keinesfalls die Schlussbesprechung durch die Lehrperson.
- Objektivere Unterlagen für eine Auswertung entstehen, wenn alle Gruppenmitglieder die kooperativen Fähigkeiten der anderen mittels eines Beurteilungsblattes einschätzen. Damit sich die Kinder am Schluss selbst beurteilen können, sollten ihnen diese Blätter nach der Besprechung mit der Lehrperson ausgehändigt werden.

7.3 Motivationsförderung im Unterricht

Wie im Kapitel 5.3 gezeigt wurde, ist Lernmotivation erforderlich, damit effektives Lernen stattfinden kann. In diesem Kapitel werden Möglichkeiten der Motivationsförderung im Unterricht aufgezeigt.

Es wird darauf eingegangen, wie die Lehrperson über ihr eigenes Verhalten die Motivation der Schülerinnen und Schüler beeinflusst, mit welchen didaktischen Massnahmen das Interesse der Kinder geweckt werden kann und inwiefern ein auf Selbstbestimmung und Zielorientierung ausgerichteter Unterricht motivationsförderlich wirkt. Danach wird aufgezeigt, in welchen Fällen die Durchführung von Motivationstrainings sinnvoll ist und was deren Ziel ist. Zuletzt wird das von Emmer, Hofmann und Matthes (2007) ausgearbeitete Trainingsprogramm vorgestellt, das speziell bei Kindern mit Lern- und Motivationschwierigkeiten angewandt wird.

Götz (2011) schreibt, dass die Schülerinnen und Schüler nicht immer von sich aus motiviert sind, weil sie entweder kein Interesse am Lerngegenstand haben oder sie über ein negatives Selbstwirksamkeitskonzept verfügen und sich nicht zutrauen, die gestellte Aufgabe lösen zu können. Er meint, dass es eine zentrale Aufgabe der Lehrperson ist, die Motivation der Lernenden aufrechtzuerhalten. Unterschieden wird zwischen Schülerinnen und Schülern mit leichten und schweren Motivationsproblemen (vgl. ebd.).

7.3.1 Motivationsförderliches Lehrerverhalten

Wichtig ist, dass sich die Lehrperson bewusst ist, dass sie für die Kinder ein Modell ist, an dem sich diese orientieren (vgl. Bauer, 2009b; Dubs, 2009; Roth, 2009). Da die Motivation der Lehrperson einen Einfluss darauf hat, wie motiviert die Kinder im Unterricht sind, ist es sehr wichtig, dass die Lehrperson eine hohe Motivation ausstrahlt (vgl. Dubs, 2009; Götz, 2011; Looser, 2011; Roth, 2009).

Auch die Art der Interaktion zwischen der Lehrperson und den Kindern kann deren Motivation steigern oder senken. Dubs (2009) beschreibt, wie verschiedene Aspekte wie beispielsweise die angemessene Verwendung von Lob und Tadel, die Bewertung von Fortschritten an einer individuellen Bezugsnorm, der Umgang mit Misserfolgen, konsequentes Lehrerverhalten und eine vertrauensvolle Beziehung zwischen der Lehrperson und dem Kind dessen Motivation im Unterricht beeinflussen.

Situationsbezogene Herstellung der subjektiven Bedeutsamkeit:

Bei der situationsbezogenen Motivierung geht es darum, bei den Schülerinnen und Schülern Interesse hervorzurufen. Diese Form der Motivierung ist auf einen konkreten Lerngegenstand gerichtet und eher kurzfristig gedacht. Eine wichtige Aufgabe der Lehrperson besteht darin, bei den Kindern einen Lebensweltbezug zum behandelten Inhalt herzustellen (vgl. Dubs, 2009). Schiefele (2004) nennt weitere Möglichkeiten zur Förderung des Interesses am Lerngegenstand, aus denen Götz (2011, S. 129) folgende Implikationen für die Praxis ableitet:

- Betonung der Bedeutsamkeit des Lerngegenstandes
- ausführliche Begründung der Lernaktivität
- Artikulierung des eigenen Interesses am Lerngegenstand
- Herstellung von praktischen Anwendungsmöglichkeiten und anderen Alltagsbezügen
- Erhöhung des emotionalen Gehalts des Lernstoffs
- Verbindung des Lernstoffs mit den Interessen der Schülerinnen und Schüler
- abwechslungsreiche Gestaltung der Stoffvermittlung
- induzieren kognitiver Konflikte (Widersprüche zum bisherigen Wissen)

Götz (2011) hebt hervor, dass es nicht genügt, solche motivierenden Massnahmen nur zu Beginn einer Unterrichtssequenz durchzuführen. Wenn die Motivation der Schülerinnen und Schüler aufrechterhalten werden soll, muss die Lehrperson diese durchgängig motivieren. Dies geschieht beispielsweise, indem sie sich während des Unterrichts immer wieder auf das zu Beginn gestellte Problem bezieht. Solche

Massnahmen helfen, die Motivation und das Interesse der Schülerinnen und Schüler hervorzurufen und zu steigern. Häufig sind diese aber nicht ausreichend und können die Lern- und Leistungsmotivation der Kinder nicht nachhaltig verbessern (vgl. ebd.).

7.3.2 Prinzipien eines motivationsförderlichen Unterrichts

Interessen und selbstbestimmte Motivation fördern

Verschiedene Prinzipien eines motivationsförderlichen Unterrichts ergeben sich aus der Selbstbestimmungstheorie der Motivation von Deci und Ryan (vgl. Deci & Ryan, 1985).

Als wichtige Voraussetzungen für die Entstehung von intrinsischer Motivation und Interesse wird die Befriedigung der Bedürfnisse nach Kompetenzerleben, Autonomie und sozialer Eingebundenheit betrachtet. Ein motivationsförderlicher Unterricht sollte diese drei Bedürfnisse dauerhaft befriedigen. Lehrpersonen sollten Schülerinnen und Schülern Selbstbestimmungsmöglichkeiten übertragen, sodass sich diese als erfolgreich erleben und positive Beziehungen zu ihren Kameraden und den Lehrpersonen aufbauen können. Götz (2011) adaptiert nach Schiefele (2004) Vorschläge für zielführende Massnahmen im Unterricht (Anhang E).

Empirische Untersuchungen zeigten, dass mit den aufgeführten Massnahmen das Interesse der Schülerinnen und Schüler gesteigert werden kann (vgl. Schiefele, 2004).

Eine motivations- und lernförderliche Zielstruktur im Unterricht herstellen

Im Unterricht können entweder eher Lern- oder Leistungsziele im Vordergrund stehen. Bei einer starken Lernzielstruktur steht das Verständnis der Lerninhalte im Zentrum. Individuelle Verbesserungsmöglichkeiten und die Anwendung einer individuellen Bezugsnorm bei der Leistungsbewertung werden fokussiert. Zudem werden Fehler als Lernchancen betrachtet und Kooperation wie auch Selbständigkeit im Unterricht angestrebt. Im Gegensatz dazu zeichnet sich ein leistungszielstrukturierter Unterricht dadurch aus, dass Leistungen an der sozialen Bezugsnorm gemessen und Noten öffentlich mitgeteilt werden. So ist eine wettbewerbsorientierte Atmosphäre vorherrschend, in dem Lernende mit guten Leistungen bevorzugt werden.

Untersuchungen zeigen, dass eine starke Lernzielstruktur die Motivation der Schülerinnen und Schüler positiv beeinflusst, während eine starke Leistungszielstruktur negative Effekte verursacht (vgl. Anderman, Anderman & Meece, 2006).

Im Unterricht sollte deshalb eine lern- und motivationsförderliche Lernzielstruktur angestrebt werden. Götz (2011) empfiehlt eine Orientierung an den von Epstein (1989) beschriebenen Dimensionen (vgl. Anhang F), mit denen eine Lernzielstruktur geschaffen werden kann.

Götz klärt auf, dass motivieren auf keinen Fall mit antreiben gleichgesetzt werden kann, sondern dass im Unterricht motivationsförderliche Voraussetzungen geschaffen werden sollten. Dazu gehört, dass Lernziele fokussiert werden und Leistungsziele in den Hintergrund treten (vgl. Götz, 2011).

7.3.3 Motivationstrainings

Während die oben beschriebenen Massnahmen reichen, um einen grossen Teil der Schülerinnen und Schüler zu motivieren, werden bei schwerwiegenderen Motivationsproblemen Motivationstrainings eingesetzt. Indizien für gravierende Motivationsprobleme sind ungünstige Auswahlverhalten (es werden entweder viel zu einfache oder zu schwierige Aufgaben gelöst), wenig Ausdauer oder qualitativ niedrige Lernhandlungen. Typischerweise werden die eigenen Fähigkeiten stark unterschätzt und Lerninhalte abgewertet. Die Betroffenen weisen sehr tiefe Erfolgserwartungen und ungünstige Attributionen oder sogar Hilflosigkeit (vgl. Kapitel 5.8) auf. Die Verwendung von Motivationstrainings soll solche Schülerinnen und Schüler dabei unterstützen, Lernfortschritte zu erzielen die ihrem Potential entsprechen (vgl. Götz, 2011).

Bei den meisten Motivationstrainings wird der Schwerpunkt auf die Erwartungshaltung und damit verknüpfte motivationale Überzeugung gelegt. So sollen Fähigkeitsselbstkonzepte und Erfolgserwartungen verbessert und das Erleben von Hilflosigkeit vermindert werden. Das Training setzt sich aus einem oder mehreren der folgenden Elemente zusammen:

- Förderung günstiger Ursachenerklärungen für schulische Erfolge und Misserfolge
 - Förderung der individuellen Bezugsnormorientierung
 - Stärkung realistischer bzw. herausfordernder Schwierigkeitswahlen
 - Vermittlung einer impliziten Theorie erweiterbarer Fähigkeiten
- (Götz, 2011, S.135)

Rheinberg und Krug (2005) stellen verschiedene Motivationstrainings vor, die folgende Faktoren berücksichtigen:

- Die Leistungen werden an einer individuellen Bezugsnorm gemessen.
- Es werden Auswahlmöglichkeiten dargeboten, sodass die Schülerinnen und Schüler Aufgaben mit adäquaten Schwierigkeitsanforderungen bearbeiten können.
- Realistische Attributionen werden vermittelt.

Vor allem leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler profitieren davon, wenn ihre Leistungen an einer individuellen Bezugsnorm gemessen werden. So können sie ihre Furcht vor Misserfolgen und Prüfungsängste abbauen und ihre Selbstwirksamkeit verbessern (vgl. Götz, 2011).

Neben Programmen, die verschiedene Trainingselemente kombinieren, gibt es mehrere Programme, die ausschliesslich die Vermittlung selbstwertdienlicher Attributionen verfolgen. Sie zielen darauf ab, über günstigere Ursachenzuschreibungen auch andere Faktoren der Lern- und Leistungsmotivation zu verbessern (vgl. Finsterwald & Ziegler, 2008).

Häufig werden Motivationstrainings mit Lernstrategietrainings oder mit der Vermittlung von fachlichen Inhalten kombiniert. So wird nicht nur die Motivation, sondern auch die Handlungskompetenz der Schü-

lerinnen und Schüler verbessert. Eine erhöhte Handlungskompetenz hat wiederum positive Auswirkungen auf die Motivation (vgl. Fries, 2002).

Elementares Training bei Kindern mit Lernschwierigkeiten nach Emmer, Hofmann und Matthes: Training der Motivation

Emmer, Hofmann und Matthes (2007) haben ein Motivationsprogramm entwickelt, das speziell auf Schülerinnen und Schüler mit Lernbeeinträchtigungen und Motivationsstörungen zugeschnitten ist. Das Training besteht aus den zwei sich gegenseitig ergänzenden Interventionssträngen „Motivationstraining“ und „Lernfähigkeitstraining“. Ziel des ersten Teils ist es, die Selbstwirksamkeit zu stärken. Dies soll erreicht werden, indem ein günstiges Zielsetzungsverhalten (weder niedrige noch zu hohe Ziele) und selbstwertdienliche Attributionen (vgl. Kapitel 5.8) angestrebt werden. Um das zu erreichen, setzen sich die Kinder im Training bewusst mit ihren eigenen Stärken und Schwächen auseinander. So sollen sie sich als selbstwirksam erleben und Aufgaben initiativer und lernbereiter in Angriff nehmen.

Im zweiten Teil wird vor allem eine angemessene Aufgabenbewältigung wie beispielsweise das planvolle Herangehen an ein Problem gefördert. Ziel des Trainings ist, die Motivation und Selbstregulation der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu erhöhen, sodass sich ihre Lernschwierigkeiten vermindern.

Selbstregulation ist nach Kuhl die kontextabhängige und zielbezogene Selbststeuerung einzelner psychischer Teilfunktionen, die dazu beitragen, eine Absicht trotz auftretender Schwierigkeiten zu realisieren (Kuhl; zitiert nach Emmer, Hofmann & Matthes, 2007, S.10).

Die Menschen unterscheiden sich hinsichtlich des Umgangs mit Schwierigkeiten in lageorientierte und handlungsorientierte Personen. Lageorientierte Menschen zeigen entweder ein impulsiv-überhastetes oder ein zögerlich-ängstliches Arbeitsverhalten. Während die impulsiv-lageorientierte Gruppe Aufgaben überstürzt löst, begegnen zögerlich-lageorientierte Menschen Herausforderungen vorsichtig und unsicher. Beide Gruppen zeichnen sich dadurch aus, dass sie bei Schwierigkeiten schnell aufgeben und sich durch Misserfolge entmutigen lassen. Im Gegensatz dazu wenden handlungsorientierte Personen bei auftretenden Schwierigkeiten geeignete Strategien an, um diese zu bewältigen. Kinder mit Motivationsproblemen und Lernschwierigkeiten gehören meist zu der Gruppe der lageorientierten Personen. Sie verfügen nicht über ausreichend selbstregulatorische Kompetenzen, mit denen sie die auftretenden Schwierigkeiten lösen könnten oder setzen diese nicht angemessen ein. Ziel des Trainings ist, dass die Kinder ihre Fähigkeiten zur Selbstregulation verbessern. Diese erworbenen Strategien sind allgemein und können in anderen Situationen angewendet werden.

Emmer, Hofmann und Matthes weisen darauf hin, dass die beiden Programmteile kombiniert werden sollen und langfristig in den Unterricht einfließen (vgl. Emmer, Hofmann & Matthes, 2007).

7.4 Förderung von Selbstwirksamkeitserwartungen im Unterricht

Pahl (2005) äussert, dass die Stärkung des Selbstwirksamkeitskonzepts speziell bei Kindern mit mangelnden Basiskompetenzen von besonderer Bedeutung ist, weil diese kaum Erfolgserfahrungen im Unterricht erzielen. Bandura (1997) nennt folgende vier Quellen, die den Erwerb von Selbstwirksamkeits-

erwartungen beeinflussen: Eigene Erfolgserfahrungen, stellvertretende Erfahrungen, verbale Überredung und das Erleben physiologischer Erregung. Im Folgenden wird dargestellt, wie diese Einflussgrößen im Unterricht positiv verändert werden können.

7.4.1 Eigene Erfolgserfahrungen

Eigene Erfolgserfahrungen gelten als stärkste Quelle für den Aufbau von positiven Selbstwirksamkeitsüberzeugungen (vgl. Satow, 1999). Schülerinnen und Schüler sollten deshalb im Unterricht Erfolgserlebnisse erzielen können. Damit diese das Selbstwirksamkeitskonzept positiv beeinflussen, müssen die Erfolgserlebnisse von den Kindern als solche wahrgenommen und selbstwertdienlich attribuiert werden. Das bedeutet, dass positive Ergebnisse und Fortschritte auf eigene Anstrengungen oder Fähigkeiten zurückgeführt werden. Die Aufgabe der Lehrperson besteht darin, den Lernfortschritt und Kompetenzzuwachs der Schülerinnen und Schüler aufzuzeigen und ihnen mitzuteilen, dass sie erfolgreich waren, weil sie sich angestrengt haben oder/und über die nötigen Fähigkeiten verfügen (vgl. Jerusalem & Schwarzer, 2002). Im Gegensatz dazu sollen Misserfolge auf veränderbare Faktoren, wie die eigene Anstrengung oder externe Faktoren (z.B. Pech) zurückgeführt werden (vgl. Emmer, Hofmann & Matthes, 2007) (vgl. Kapitel 5.8).

Um Erfolgserlebnisse zu ermöglichen und selbstwertdienliche Attributionen zu fördern, sollten komplexe Aufgaben unterteilt werden, sodass konkretere Teilziele verfolgt werden können. So werden Fortschritte schneller erlebbar. Im Gegensatz dazu erscheinen sehr allgemeine oder langfristige Ziele, die nicht in Teilziele unterteilt werden, als weniger erreichbar (vgl. Maddux, 1995). Die Formulierung von Teilzielen macht den Kompetenzzuwachs für die Kinder erlebbar und führt dazu, dass Kinder auch bei auftretenden Schwierigkeiten weniger schnell aufgeben (vgl. Jerusalem & Schwarzer, 2002).

Wichtig ist, dass die Lehrperson den Kindern deren Fortschritte kontinuierlich aufzeigt. Insbesondere leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler brauchen Bestätigung zu ihren wachsenden Kompetenzen. Sie profitieren deshalb besonders stark von der Formulierung von Teilzielen und der kontinuierlichen Rückmeldung bezüglich ihrer Fortschritte (vgl. ebd.)

In diesem Zusammenhang ist auch die Bewertung von Schülerleistungen anhand einer individuellen Bezugsnorm sinnvoll. Wichtig ist, dass Rückmeldungen konkret formuliert sind. Persönliche Lernfortschritte sollen zurückgemeldet werden und bei allfälligen Defiziten sollen Hinweise und Hilfestellungen gegeben werden, damit das Kind diese aufarbeiten kann (vgl. Miller & Schunk, 2002; Turner & Urdan, 2005).

Eine weitere Möglichkeit, Selbstwirksamkeitserwartungen im Unterricht zu fördern besteht darin, den Schülerinnen und Schülern Lern- und Bewältigungsstrategien zu vermitteln (vgl. Schunk & Miller, 2002; Jerusalem & Schwarzer, 2002). Durch die Aneignung von Lernstrategien können die Kinder ihre metakognitiven Fertigkeiten, also die Organisation, Beobachtung, Bewertung und Regulation der eigenen Denkprozesse steigern. Dadurch können die Kinder ihre Selbst- und Handlungsregulation verbessern, sodass sie die gesetzten Ziele eher erreichen.

7.4.2 Stellvertretende Erfahrungen

Mit stellvertretenden Erfahrungen ist das Beobachten erfolgreicher Verhaltensmodelle gemeint. Besonders wirksame Modelle zeichnen sich dadurch aus, dass sie bezüglich der zentralen Attribute Ähnlichkeiten mit dem Lernenden aufweisen (z.B. bezüglich des Alters, Geschlechts oder sozialen Status',...). Wenn beispielsweise ein Kind beobachtet, wie ein Klassenkamerad, den er bezüglich Fähigkeiten ähnlich einschätzt, eine Aufgabe erfolgreich meistert, wirkt das positiv auf seine eigene Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Es traut sich dann eher zu, die beobachtete Aufgabe auch selber zu bewältigen. Besonders wirksam sind Modelle, die wiedergeben (z.B. durch Lautes Denken), wie sie selbst an eine bestimmte Aufgabe herangehen und wie sie mit allfälligen Schwierigkeiten umgehen. Stellvertretende Erfahrungen sind für die Ausbildung positiver Selbstwirksamkeitserwartungen jedoch weniger wirksam als eigene Erfolgserlebnisse (vgl. Jerusalem & Schwarzer, 2002).

7.4.3 Verbale Überredung

Bei der verbalen Überredung wird dem Kind vermittelt, dass ihm die Bewältigung einer bestimmten Aufgabe zugetraut wird. Eine wichtige Form der Überredung in der Schule stellt die von der Lehrperson vorgenommene Attribution der Schülerleistungen dar. Attribuiert die Lehrperson Erfolge des Kindes auf internale Ursachen wie Anstrengung oder vorhandene Fähigkeiten und Misserfolge auf mangelnde Anstrengung, unterstützt dies die Motivation und die Herausbildung selbstwertdienlicher Selbstwirksamkeitsüberzeugungen (vgl. Jerusalem & Schwarzer, 2002). Besonders günstig scheint es zu sein, Erfolge bei neuen Lerninhalten zu Beginn auf die Anstrengung und später auf die Fähigkeiten zurückzuführen (vgl. Dresel, 2004; Schunk & Pajares, 2002).

Die verbale Überredung ist weniger wirksam als eigene Erfolgserlebnisse. Durch Misserfolge können so aufgebaute Selbstwirksamkeitskonzepte schnell wieder vermindert werden (vgl. Jerusalem & Schwarzer, 2002).

7.4.4 Erleben physiologischer Erregung

Auch physiologische Reaktionen bzw. gefühlsmässige Erregungen stellen nach Bandura (1997) eine Quelle zum Aufbau von Kompetenzüberzeugungen dar. Das Herzklopfen vor einer Prüfung ist beispielsweise eine gefühlsmässige Erregung. Bereits bestehende Selbstwirksamkeitsüberzeugungen haben einen Einfluss darauf, wie solche in herausfordernden Situationen wahrgenommene körperliche Reaktionen gedeutet werden. Möglicherweise wird die körperliche Erregung so interpretiert, dass man jetzt genügend aktiviert ist, die Anforderungen zu bewältigen. In diesem Fall können sich solche physiologischen Reaktionen förderlich auf die Kompetenzerwartungen auswirken. Wird die Erregung jedoch als Hinweis für fehlende Kompetenzen betrachtet, wirkt sich diese negativ auf die Selbstwirksamkeitsüberzeugung aus. Die Förderung von Metakompetenzen im Unterricht kann Kinder unterstützen, herausfordernde Situationen erfolgreicher zu kontrollieren. So können ängstliche, selbstwertschädliche Erregungen reduziert werden (vgl. Jerusalem & Schwarzer, 2002). Gemäss Bandura (1997) stellen phy-

siologische Reaktionen die schwächste Quelle für den Aufbau von positiven Selbstwirksamkeitskonzepten dar.

7.5 Neugierförderndes Lernen anregen

Im Kapitel 5.2 wurde dargestellt, dass die Schule oft einen negativen Einfluss auf das angeborene Neugierverhalten der Kinder ausübt. Oft werden Schülerinnen und Schüler durch ständige Misserfolgserlebnisse demotiviert (vgl. Kapitel 5.8). Wie die Motivation und Selbstwirksamkeitsüberzeugung von Kindern gestärkt werden können wurde bereits an früherer Stelle aufgezeigt. Die Neugier wird aber auch gehemmt, wenn Inhalte als unbedeutsam und uninteressant erlebt werden (vgl. Herrmann, 2009a). Ziel dieses Kapitels ist es, aufzuzeigen, wie das schulische Lernen gestaltet werden soll, damit die natürliche Neugier der Kinder erhalten bleibt.

7.5.1 Vorwissen aktivieren

Gemäss Braun (2009) versucht das Gehirn ständig, neues mit bekanntem Wissen zu verbinden. Zu einem Lernprozess kommt es immer dann, wenn dieses neue Wissen ähnlich, aber nicht völlig deckungsgleich wie das bereits vorhandene Vorwissen ist. Stern (2009, S.122) meint dazu: „Aus internationalen Vergleichsstudien wie auch aus Schulexperimenten wissen wir inzwischen, wie man Schüler fesseln und bei der Stange halten kann: Man konfrontiert sie mit Anforderungen, die sie nicht auf Anhieb bewältigen können, für deren Lösung sie aber bereits Vorwissen mitbringen.“

Dubs (2009) schreibt dem Vorwissen eine aufmerksamkeitssteuernde Funktion zu und meint, dass neue Inhalte besser verstanden werden, je mehr Vorwissen zum entsprechenden Thema bereits vorhanden ist. Deshalb ist es wichtig das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler zu bestimmen, um den Unterricht daran anzupassen (vgl. Dubs, 2009; Stern, 2009). Roth (2009) plädiert dafür, Inhalte im ersten Schritt wenn immer möglich anschaulich und alltagsnah zu präsentieren, sodass diese für die Kinder greifbar werden und sie sich etwas darunter vorstellen können. Auch Brand und Markowitsch (2009) schreiben, dass das Interesse und die persönliche Involviertheit der Kinder über alltagsnahe Beispiele erhöht werden kann. Sowohl offenere als auch fokusorientiertere Vorgehensweisen eignen sich, um das Vorwissen bei den Lernenden zu aktivieren (vgl. Krause & Stark, 2006).

Offenere Aktivierungsstrategien eignen sich als Einstieg in ein neues Themengebiet, weil dabei vorhandenes Wissen, Erfahrungen, Ideen und Meinungen gesammelt werden. Im Unterricht wird dafür oft das Brainstorming verwendet, bei dem die Äusserungen der Kinder gesammelt, aber nicht kommentiert werden. In einem weiteren Schritt können die zusammengetragenen Informationen geordnet werden, um den Kindern die Assimilation oder Akkomodation des neuen Wissens zu erleichtern (vgl. Dubs, 2009).

Eine weitere Möglichkeit, das Vorwissen der Schülerinnen und Schüler zu aktivieren, besteht darin, sie ihre Erfahrungen zu einem bestimmten Inhalt austauschen zu lassen. So erfährt die Lehrperson, welche subjektiven Kenntnisse und Theorien die Schülerinnen und Schüler haben. Missverständnisse können

im gemeinsamen Gespräch diskutiert und eliminiert werden, sodass bessere Voraussetzungen für die nachfolgenden Lernprozesse geschaffen werden (vgl. Dubs, 2009).

Fokussierte Aktivierungsstrategien eignen sich, um spezifische Informationen und Wissensbestände zu aktivieren, die für einen bestimmten Lernprozess erforderlich sind. Advance Organizers können helfen, Vorwissen systematisch zu gliedern, sodass neues Wissen besser mit bereits vorhandenem verbunden werden kann. Auch gezielte Fragestellungen können eingesetzt werden, um das Vorwissen der Kinder in Erinnerung zu rufen. Mit Analogien kann bereits vorhandenes Wissen auf neue Inhalte übertragen werden und Beispiele und Falldarstellungen sind lebensnah und helfen so, abstrakte Zusammenhänge zu verdeutlichen (vgl. ebd.).

7.5.2 Starke Lernumgebungen schaffen

Eine reichhaltig gestaltete Lernumgebung, in der Kinder viel entdecken und erforschen können, hilft dabei die Neugier der Kinder hervorzurufen (vgl. Braun, 2009). Der Eigenaktivität der Kinder kommt eine hohe Bedeutung zu. Je aktiver sich das Kind selber betätigen kann, desto neugieriger, interessierter und freudiger lernt es (vgl. Herrmann, 2009b). Besonders geeignet sind Lernumgebungen, die einen Bezug zur Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler aufweisen (vgl. Schirp, 2009). Arnold (2009) plädiert dafür, Lernenden in der Schule mehr Freiraum zu gewähren, sodass sie Dinge erkunden können und Antworten auf Fragen finden können, die sie wirklich interessieren. Solche Lernprozesse ermöglichen den Kindern, Fähigkeiten und Fertigkeiten zu entwickeln, die ihnen dabei helfen, das Leben erfolgreich zu meistern.

Dubs (2009) meint, dass den Kindern nicht fertige Lerninhalte präsentiert werden sollten, sondern dass bei der Unterrichtsgestaltung das Verständnis der Lernenden in den Mittelpunkt gestellt werden muss.

Der Unterricht soll nicht didaktisch-reduktionistisch (vom Einfachen zum Schwierigen, vom Konkreten zum Abstrakten oder vom Nahen zum Fernen), sondern anhand von sinnvollen und sinnstiftenden Problemstellungen (authentische Situationen) aufgebaut werden. Schon im Anfangsunterricht soll also mit anspruchsvollen Ziel- und Inhaltsstrukturen gearbeitet werden, welche die Schülerinnen und Schüler dann nicht überfordern, wenn sie auf deren Erfahrungsschatz und Vorwissen aufbauen.

(Dubs, 2009, S. 39)

Ziel solcher anspruchsvoller Lernumgebungen ist es, dass die Lernenden sich handelnd neue Kompetenzen aneignen. In einem solch problem- oder handlungsorientierten Unterricht gibt es keine strikte Trennung mehr zwischen Phasen der Wissensvermittlung sowie der eigenen Anwendung durch die Schülerinnen und Schüler.

Das Credo der Reformpädagogik lautet, dass sich Flow in der Schule dann einstellt, wenn die Kinder sich selber Ziele setzen, die sie erreichen möchten (vgl. Csikszentmihalyi, 2003). Das Verschwinden der Neugier in der Schule soll vermieden werden, indem die Schülerinnen und Schüler vorwiegend angeleitet, aber selbstorganisiert und selbstbestimmt lernen (vgl. Herold & Landherr, 2003).

In der Vergangenheit wurde der traditionelle lehrerzentrierte Unterricht schon oft in Frage gestellt.

Bereits Albert Einstein meinte: „Wir können unsere Probleme nicht mit den gleichen Massnahmen lösen, mit denen wir sie verursacht haben.“ Schon in den 90er-Jahren wurden verschiedene Konzepte eines brain-based learning and teaching entwickelt (z.B. von Caine & Caine, 1994 oder von Kovalik & Olsen, 1997). Neben Elementen der Angstfreiheit, dem verstärkenden Lernen durch Bewegung, der Zusammenarbeit und der unmittelbaren Rückmeldungen wird bei diesen Konzepten die Forderung nach bedeutungsvollen Inhalten, Wahlmöglichkeiten und einer anregungsreichen Umgebung laut.

Dubs (2009) räumt ein, dass der Erfolg eines konstruktiv ausgerichteten Unterrichts stark von der durch die Lehrperson gestalteten Lernumgebung abhängt. Starke Lernumgebungen sind auf die von den Lernenden mitgebrachten Erfahrungen und das bei ihnen vorhandene Vorwissen abgestimmt. Er schreibt, dass der Unterricht keinesfalls nach Beliebigkeit ausgerichtet werden darf. Die Lernenden müssen ein strukturiertes Grundlagenwissen mitbringen, damit sie überhaupt in der Lage sind, von solchen komplexen Lernumgebungen zu profitieren (vgl. ebd.).

7.5.3 Spiel

Wie bereits im Kapitel 5.2 geschildert, stellt das Spiel die ursprünglichste und natürlichste Art des Lernens dar. Sowohl höher entwickelte Tiere wie auch Menschen entdecken ihre Umgebung neugierig und spielerisch. Dabei entwickeln sie Fertigkeiten und Fähigkeiten, die sie brauchen, um sich in ihrer Lebenswelt zurechtzufinden und Herausforderungen erfolgreich zu meistern (vgl. Sachser, 2009). Pädagogen, Psychologen, Erziehungswissenschaftler und Hirnforscher sind sich einig, dass Spielen „unter anderem die Spontaneität des Denkens, die Selbstbeherrschung, die Entwicklung von Regeln, die Genauigkeit der Sprache, die Vernetzung von Ideen, das Zurückgreifen auf die bisher gemachten Erfahrungen unterstützt“ (Ansari, 2014, S.75). Beim Spielen entwickeln Kinder Empathie wie auch Gefühle für Gerechtigkeit und Fairness. Diese Fähigkeiten unterstützen sie in der Beziehungsgestaltung zu ihren Mitmenschen. Kinder verarbeiten im Spiel aber auch Ängste. In allen Erziehungsprozessen nimmt das Spiel eine wichtige Rolle ein. Da wir im Spiel nur mit Durchhaltevermögen zum Ziel kommen und auch Frustrationen ertragen müssen, ist das Spiel, wie jedes andere Lernen auch, konkrete Arbeit. Im Spiel müssen Herausforderungen angenommen, Schwierigkeiten überwunden und Konflikte gelöst werden. Durch das Spielen werden Kinder in ihrem Handeln kompetenter und selbständiger. Auch Chancen zur Selbsteinschätzung werden den Kindern im Spiel geboten (vgl. ebd.).

Berühmte und erfolgreiche Psychologen und Pädagogen wie Heinrich Pestalozzi, Maria Montessori, Lev Vygotsky, Jean Piaget, Vivian Paley, Susan Isaacs und Donald W. Winnicott schreiben dem Spiel für die kognitive und emotionale Entwicklung eine bedeutsame Rolle zu. Pestalozzi preist das Spiel im Freien an, Piaget betrachtet das Spiel als die geeignetste Art des entdeckenden und selbständigen Lernens und Montessori ist der Meinung, dass die Erwachsenen, insbesondere die Lehrpersonen, Spielmaterialien entwickeln und Spielräume zur Verfügung stellen sollten, um die Sinnesschulung und Selbständigkeit der Schülerinnen und Schüler zu fördern (vgl. ebd.). Da das Spiel die natürlichste Form des Lernens darstellt und durch die positiven hervorgerufenen Emotionen eine sich selbst belohnende Aktivität ist, bedeuten alle Formen des Spielens für die Kinder keine Arbeit und geschehen aus intrinsischer Motiva-

tion (vgl. Ansari, 2014; Sachser, 2004) . Ansari (2014) meint, dass es aus den bereits genannten Gründen und auch in Anbetracht der von vielen Kindern erlebten Misserfolge in der Schule wert wäre, das schulische Lernen mit Spielen innerhalb und ausserhalb der Klassenräume zu ergänzen.

7.6 Metakompetenzen fördern

Wie im Kapitel 5.7 beschrieben, müssen bei den Kindern Metakompetenzen (auch exekutive Funktionen genannt) gefördert werden, damit sie eigenverantwortlich und erfolgreich lernen können und ihre angeborene Lernfreude nicht verloren geht. Ziel dieses Kapitels ist es, aufzuzeigen, wie diese überfachlichen Kompetenzen trainiert werden können.

Exekutive Funktionen können kognitiv, spielerisch oder über Sport und Bewegung trainiert werden (vgl. Diamond & Lee, 2014; Evers & Walk, 2013; Hille, 2014).

7.6.1 Kognitive Förderung

Unterstützende Lernumgebungen und Lerngelegenheiten helfen den Kindern, ihre exekutiven Funktionen zu verbessern. Diese werden vor allem dann trainiert, wenn die Bearbeitung einer Aufgabe den Einsatz des Arbeitsgedächtnisses, der Inhibition und der Flexibilität verlangt. Auch Hilfestellungen und Hilfsmittel, mit denen die Kinder herausfordernde Situationen und Aufgaben besser meistern können, unterstützen die Entwicklung exekutiver Funktionen. Symbolkarten helfen Kindern beispielsweise, komplexe und anspruchsvolle Situationen zu meistern (vgl. Evers & Walk, 2013). Studien zeigen, dass sich die Arbeitsgedächtnisleistung, die Inhibition und die kognitive Flexibilität von Kindergartenkindern durch einfache Methoden und Hilfsmittel deutlich verbessern lassen (vgl. Barnett, Diamond, Munro & Thomas, 2007). Besonders bei längerfristigen Planungen oder bei anspruchsvollen Handlungsabfolgen wirkt ein gemeinsam erstellter Plan unterstützend. Auf diesem können Zeiträume aufgeteilt werden und einzelne Handlungsschritte aufgezeigt werden. So werden Aufgaben und Situationen für Kinder überschaubarer. Pläne helfen Kindern dabei, zielorientiert und bewusst vorzugehen. Sie unterstützen das Arbeitsgedächtnis und die Inhibition. Besonders bedeutsam ist die Art der Interaktion für die Förderung exekutiver Funktionen. Fragestellungen und kleine Übungen eignen sich, um Kinder zum Mitdenken und zur bewussten Verhaltenssteuerung aufzufordern (vgl. Evers & Walk, 2013).

Auch gezielte Computertrainings sind wirksam und führen bei Kindern schon nach wenigen Tagen zu gesteigerten exekutiven Funktionen (vgl. ebd.). Posner und Rothbart (2007) bestreiten die Wirksamkeit solcher Programme nicht. Trotzdem meinen sie, dass diese nicht alleinig als Training eingesetzt werden sollten und plädieren dafür, das soziale Umfeld in die Förderung einzubeziehen.

Gemäss Evers und Walk (2013) ist nicht entscheidend womit, sondern wie exekutive Funktionen gefördert werden. Sie nennen die folgenden vier allgemeinen Grundsätze, die bei der Förderung beachtet werden sollten:

1. Gelegenheiten schaffen

Um die Kinder bei der Verbesserung ihrer exekutiven Funktionen zu unterstützen, müssen diese die Möglichkeit erhalten, möglichst oft selbstständig und selbstgesteuert zu arbeiten. Um das Kind aufzufordern, selber nach Lösungen zu suchen und unterschiedliche Verhaltensweisen zu üben, sollten Erwachsene ihm einen angemessenen Handlungsspielraum gewähren (vgl. Evers & Walk, 2013). Auch Kubesch (2014) stimmt zu, dass exekutive Funktionen kontinuierlich trainiert werden müssen, damit sie verbessert werden können.

2. Positive Emotionen wecken

Wie bereits oft in dieser Arbeit erwähnt, lernen Menschen besonders erfolgreich, wenn sie Spass bei einer Aktivität empfinden (vgl. Kapitel 5.3). Eine entspannte Atmosphäre erleichtert den Kindern den Gebrauch exekutiver Funktionen. Auch Erfolgserlebnisse führen dazu, dass wir uns selbstbewusst neuen und herausfordernden Aufgaben, bei denen exekutive Funktionen gebraucht werden, stellen. Negative Emotionen wie Angst oder Stress behindern hingegen das Gehirn bei seiner Aufgabe. Wenn wir solche Gefühle empfinden, sind wir kaum in der Lage, logisch, klar und vorausschauend zu denken und kreativ neue Lösungswege zu suchen; unser Gehirn verwehrt uns also den Zugriff auf unser exekutives System (vgl. Evers & Walk, 2013).

3. Herausforderungen bieten

Exekutive Funktionen können sich nur dann entwickeln, wenn sich die Förderung am individuellen Entwicklungsstand der Kinder orientiert. Der Schwierigkeitsgrad von Aufgaben und Situationen sollte kontinuierlich gesteigert werden. Während die Kinder bei einer Unterforderung ihre exekutiven Funktionen kaum brauchen, sondern Aufgaben routinemässig abspulen, behindern auch ständige Überforderungen die Entwicklung des exekutiven Systems. Im letzten Fall lösen Misserfolgserlebnisse negative Emotionen und Frust aus. Häufig auftretende Misserfolge führen zu einem verminderten Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten. In der Folge gehen Kinder herausfordernden Situationen und Aufgaben aus dem Weg und nehmen so Chancen zur Verbesserung der exekutiven Funktionen nicht wahr (vgl. Evers & Walk, 2013).

4. Soziale Situationen schaffen

In sozialen Situationen ist die erfolgreiche Steuerung der eigenen Emotionen und des eigenen Verhaltens wichtig. Selbstregulation und Perspektivenübernahme spielen eine grosse Rolle. Um miteinander zu kooperieren, müssen Überlegungen ausgetauscht, das Verhalten angepasst und Kompromisse und Lösungen gefunden werden. Kurz: Exekutive Funktionen müssen eingesetzt werden. Um den erfolgrei-

chen Umgang mit anderen zu lernen, sollten exekutive Funktionen vorwiegend in sozialen Situationen geübt werden. Dabei bietet es sich an, das „Lernen am Modell“ zu nutzen. Kinder können Verhaltensweisen und Strategien von Erwachsenen und älteren Kindern abschauen und nachahmen (Evers & Walk, 2013).

7.6.2 Förderung durch Sport und Bewegung

Körperliche Betätigung hat einen positiven Einfluss auf unser Gehirn und die exekutiven Funktionen (vgl. Diamond & Lee, 2014; Evers & Walk, 2013; Hille, 2014). Bewegungssituationen beinhalten verschiedenste kognitive und soziale Lerngelegenheiten und ermöglichen den Kindern eine positive Selbsterfahrung. Sie nehmen ihre Stärken wahr und erkennen gleichzeitig, wo ihre Grenzen liegen. So können sie eine realistische Selbsteinschätzung gewinnen und vielfältige soziale Erfahrungen sammeln. Besonders förderlich auf die Entwicklung des exekutiven Systems wirken sich Ausdauerbelastungen (z.B. Fahrradfahren, Joggen, Schwimmen), kurze intensive Belastungen (z.B. Sprints) und anspruchsvolle koordinative Bewegungsaufgaben (z.B. Turnen, Bewegungskombinationen) aus. Resultate aus Studien belegen, dass sich Kinder und Jugendliche nach einer Bewegungssequenz besser konzentrieren können. Sie können Störreize erfolgreicher ausblenden und ihre Aufmerksamkeit besser steuern, wodurch sie Aufgaben effektiver und zielorientierter lösen können. Ebenso wirkt sich gemäss verschiedenen Studien eine hohe körperliche Fitness positiv auf die exekutiven Funktionen aus. Das Gehirn körperlich fitter Menschen arbeitet effizienter als jenes von Personen mit geringerer Fitness (vgl. Evers & Walk, 2013).

7.6.3 Spielerische Förderung

Wie bereits im Kapitel 7.5.3 geschildert nimmt das Spiel eine zentrale Rolle beim Lernen und bei der allgemeinen Entwicklung eines Kindes ein. Im Spiel mit anderen Personen können Fähigkeiten und Kompetenzen zu den exekutiven Funktionen aufgebaut werden.

Abbildung 5: Exekutive Funktionen und ihre Bedeutung für erfolgreiches Spielen nach Evers und Walk (2013, S.44)

Dem **Arbeitsgedächtnis** wird beim Spiel eine wichtige Bedeutung zugemessen. In den verschiedensten Arten von Spielen, wie beispielsweise bei Brett- oder Rollenspielen, müssen Regeln gelernt und erinnert werden (vgl. Evers & Walk, 2013).

Auch der Fähigkeit zur **Inhibition** kommt im Spiel eine zentrale Rolle zu. Bei vielen Spielen kann man nur erfolgreich sein, wenn man sich zurückhält und nicht jedem Impuls folgt. Auch für die Kooperation in der Gruppe ist die Inhibition wichtig. Die Schülerinnen und Schüler lernen dabei, dass sie manchmal Reaktionen (z.B. auslachen, wenn jemand einen Fehler macht) unterdrücken müssen, damit sie von der Gruppe akzeptiert werden. Auch ein konstruktiver Umgang mit Niederlagen und Strategien für einen positiven Umgang mit den eigenen Gefühlen können im Spiel entwickelt werden (vgl. ebd.).

Indem sich Kinder im Spiel in andere hineinversetzen, Kompromisse schliessen, sich manchmal durchsetzen und andere Male nachgeben, trainieren sie ihre **kognitive Flexibilität**. Dank dieser Fähigkeit

sind sie zum Perspektivenwechsel fähig und können Situationen aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten (vgl. Evers & Walk, 2013).

Evers und Walk (2013) präsentieren in ihrem Buch „Förderung exekutiver Funktionen“ verschiedene Spiele, mit denen das Arbeitsgedächtnis, die Inhibition und die kognitive Flexibilität trainiert werden können.

Die vier beschriebenen Grundsätze, die bei der Förderung exekutiver Funktionen beachtet werden sollten (Gelegenheiten schaffen, positive Emotionen wecken, Herausforderungen bieten, soziale Situationen schaffen), werden im Spiel erfüllt. Ein Vorteil des Spiels besteht darin, dass dieses die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf sehr unterschiedliche Weise herausfordert. Während jüngere Kinder sich anstrengen müssen, damit sie sich Regeln merken können und diese im Spiel befolgen, werden ältere Kinder herausgefordert, Strategien zu verfolgen und diese, falls nötig, anzupassen. Bei vielen Spielen können die Kinder die Schwierigkeitsstufe, auf der sie spielen möchten, selbst wählen. So findet im Spiel auch in heterogenen Gruppen eine individuelle Förderung statt (vgl. Evers & Walk, 2013).

Auch Achtsamkeitstrainings bieten sich an, um die exekutiven Funktionen zu trainieren. Indem sich Kinder beispielsweise auf vorhandene Sinneseindrücke wie Geräusche oder Gerüche konzentrieren, können sie ihre Aufmerksamkeit verbessern. Ein entsprechendes Training, das die Kinder während acht Wochen zwei Mal wöchentlich für je dreissig Minuten absolvierten, führte bei ihnen zu einer Verbesserung der exekutiven Funktionen (vgl. Flook et al., 2010).

Wie in diesem Kapitel beschrieben, gibt es verschiedene Möglichkeiten, das exekutive System von Schülerinnen und Schülern zu trainieren. Die Gemeinsamkeit dieser Fördermöglichkeiten besteht darin, dass sie nur dann erfolgversprechend sind, wenn sie regelmässig angewendet werden (vgl. Hille, 2014). Untersuchungen weisen darauf hin, dass insbesondere Schülerinnen und Schüler mit wenig ausgeprägten exekutiven Funktionen stark von einem entsprechenden Training profitieren (vgl. Diamond & Lee, 2014).

8 Diskussion und Schlusserwertung

In diesem Kapitel werden die Haupt- und Nebenfragen beantwortet. Anschliessend wird das methodische Vorgehen reflektiert.

8.1 Beantwortung der Haupt- und Nebenfragen

Die Hauptfrage meiner Arbeit lautet folgendermassen:

Wie beeinflussen Emotionen das schulische Lernen aus neurowissenschaftlicher Sicht und welche Konsequenzen können daraus für die Unterrichtstätigkeit abgeleitet werden?

Um diese Frage zusammenfassend zu beantworten, werden zuerst die Erkenntnisse zu den Unterfragen in Form von Merksätzen präsentiert. Anschliessend wird die Hauptfragestellung beantwortet.

Unterfragen

Frage 1: Welche Emotionen unterstützen wie den Lernprozess?

- Bei dem Erleben von „Interesse“ und „Motivation“ werden Botenstoffe ausgeschüttet, die Neugier und Belohnungserwartungen auslösen und die Konzentration und Aufmerksamkeit steigern.
- Emotionen helfen uns dabei, Assoziationen auszulösen und Gedanken zu ordnen.
- Emotionale Inhalte werden besser erinnert als neutrale Fakten.
- Vertrauen ist eine Voraussetzung dafür, dass Neugier entstehen kann

Frage 2: Welche Emotionen hemmen wie den Lernprozess?

- starker Stress, Angst, Druck und Überforderung hemmen den Lernprozess, weil bei diesen Gefühlen nur noch tiefere Hirnbereiche aktiv sind und keine lernförderlichen Botenstoffe ausgeschüttet werden.
- Langeweile mindert den Lernerfolg, weil keine intensive Auseinandersetzung mit dem Lerninhalt entsteht und die emotionale Beteiligung daran fehlt.

Frage 3: Wodurch wird die Lernfreude gestärkt?

- Die wahrscheinlich wichtigste Motivationsquelle ist die von anderen Menschen entgegengebrachte Beachtung und Zuwendung.
- Ein weiterer wichtiger Motivationsfaktor ist die Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Je höher diese ist, desto grösser ist die Lust am Lernen.
- Selbstwertdienliche Attributionen fördern positive Selbstwirksamkeitsüberzeugungen.
- Gut ausgebildete Metakompetenzen fördern die Handlungskompetenz, sodass Kinder herausfordernde Aufgaben erfolgreicher bewältigen und eine positive Kontrollüberzeugung aufbauen können.

- Die natürliche Lernfreude wird erhalten, wenn Kinder interessante Aufgaben und komplexe Probleme lösen können, die ihnen helfen, sich im Leben zurecht zu finden.

Frage 4: Wodurch wird die Lernfreude geschwächt?

- Fehlende Zuwendung und Wertschätzung werden vom Gehirn ähnlich wahrgenommen wie absichtlich zugefügter körperlicher Schmerz und hemmen die Lernfreude.
- Kinder mit einer niedrigen Selbstwirksamkeitsüberzeugung lernen weniger gern, weil sie sich als inkompetent erleben und nicht glauben, die gestellten Aufgaben lösen zu können.
- Ungünstige Attributionen von Erfolgs- und Misserfolgserlebnissen führen zu einer niedrigen Kontrollüberzeugung.
- Wenn die Lerninhalte als langweilig erlebt werden, fehlen positive Emotionen, sodass die Begeisterung fürs Lernen mit der Zeit nachlässt.

Frage 5: Wie lassen sich die Forderungen des Lehrplans 21 mit den Ergebnissen aus der Neurowissenschaft zur Bedeutung von Emotionen beim Lernen miteinander verbinden?

- Der Lehrplan 21 stellt überfachliche Kompetenzen (personale, soziale und methodische Kompetenzen) stärker in den Vordergrund, damit Kinder erfolgreich lernen können und sich in der heutigen komplexen Welt zurechtfinden.
- Kinder sollen selbstständig, eigenverantwortlich und kooperativ arbeiten können.
- Diese Schwerpunktsetzung macht aus neurowissenschaftlicher Sicht Sinn, weil der Mensch wissbegierig bleibt, wenn er herausfordernde Aufgaben lösen und selbstbestimmt und kooperativ arbeiten kann.

Frage 6: Welche Schlussfolgerungen können aus den vorliegenden Ergebnissen für die Unterrichts- und Beziehungsgestaltung gezogen werden?

Erkenntnisse aus dem neurowissenschaftlichen Teil meiner Arbeit ergaben, dass positive Emotionen das Lernen fördern, während negative Emotionen hemmend wirken. Es wurden sechs Ziele genannt, die im Unterricht angestrebt werden sollten, um bei den Schülerinnen und Schülern möglichst lernförderliche Emotionen hervorzurufen. Anschliessend wurde beschrieben, wie diese Ziele konkret erreicht werden können (vgl. Kapitel 7). Im folgenden werden in Form von Merksätzen zusammenfassende Hinweise gegeben, wie die genannten Ziele im Unterricht erreicht werden können.

Ziel 1: Positive Emotionen sollen geweckt werden, indem eine vertrauensvolle Beziehung zwischen der Lehrperson und den Kindern und ein positives Klassenklima angestrebt werden.

- Lehrpersonen sollten ihren Schülerinnen und Schülern wertschätzend begegnen, um eine starke Beziehung zu ihnen aufzubauen.

- Sowohl Aspekte des Carings (Zugänglichkeit, Respekt, Aufrichtigkeit) wie auch Aspekte der Unterrichtsgestaltung (Transparenz, Nachvollziehbarkeit, Veränderbarkeit, Relevanz) beeinflussen die Vertrauensentwicklung zwischen den Kindern und der Lehrperson.
- Das Klassenklima wird gestärkt, wenn die Lehrperson die Klassengemeinschaft fördert und Ausgrenzungen entgegenwirkt und wenn sie die Leistungen an der individuellen Bezugsnorm misst, um soziale Vergleiche in der Klasse zu reduzieren.

Ziel 2: Positive Emotionen sollen gefördert werden, indem kooperative Lernformen einbezogen werden

- Kooperative Lernformen können in unterschiedlichen Arbeitsprozessen (z.B. bei der Exploration, der Bearbeitung, der Ergebnissicherung) unterschiedliche Funktionen einnehmen.
- Bei der Gruppenbildung sollten individuelle Kompetenzen und Eigenschaften der Kinder berücksichtigt und abwechselnd heterogene bzw. homogene Zusammensetzungen gewählt werden.
- Für Gruppenarbeiten sollen Aufgaben gewählt werden, bei denen die Mitglieder kooperieren müssen, um sie zu bewältigen und die nicht unabhängig voneinander gelöst werden können.
- Gruppenarbeiten müssen unbedingt besprochen werden, um gewonnene Arbeitstechniken und Lernprozesse zu verstärken.

Ziel 3: Positive Emotionen sollen gefördert werden, indem die Motivation der Kinder erhöht wird

- Die Lehrperson stellt für die Kinder ein Modell dar und sollte deshalb eine hohe Motivation ausstrahlen.
- Den Schülerinnen und Schülern sollte immer wieder die Bedeutsamkeit des Lerngegenstands aufgezeigt werden, indem ein Bezug zu ihrer Lebenswelt geschaffen wird.
- Im Unterricht sollten sich die Kinder als kompetent und autonom wahrnehmen und sozial eingebunden sein, damit ihre intrinsische Motivation aufrechterhalten bleibt.
- Es sollte ein lernzielstrukturierter Unterricht angestrebt werden, in dem das Verständnis des Lerngegenstands und individuelle Fortschritte im Vordergrund stehen.
- Motivationstrainings helfen Kindern mit schwerwiegenden Motivationsproblemen ihre Selbstwirksamkeitskonzepte und Erfolgserwartungen zu verbessern und ihren Möglichkeiten entsprechende Lernerfolge zu erzielen.

Ziel 4: Positive Emotionen sollen gefördert werden, indem die Selbstwirksamkeitsüberzeugung der Kinder gestärkt wird.

- Da eigene Erfolgserfahrungen die Ausbildung einer positiven Selbstwirksamkeitsüberzeugung sehr stark beeinflussen, müssen alle Kinder Erfolge erzielen können und diese selbstwertdienlich attribuieren.

- Um Fortschritte schneller erlebbar zu machen, sollen umfangreiche Aufgaben in konkrete Teilziele aufgeteilt werden und individuelle Rückmeldungen kontinuierlich stattfinden.
- Auch stellvertretende Erfahrungen, bei denen Kinder beobachten, wie andere ein Problem lösen oder verbale Überredungen, bei denen dem Kind versichert wird, dass man ihm zutraut die gestellten Aufgaben lösen zu können, sind selbstwertdienlich.

Ziel 5 : Positive Emotionen sollen gefördert werden, indem die angeborene Neugier der Schülerinnen und Schüler gefördert wird.

- Durch das Anknüpfen neuer Lerninhalte an das Vorwissen der Kinder, wird ihre Neugier geweckt.
- Beispiele, die einen Lebensweltbezug aufweisen, sind besonders geeignet das Interesse der Schülerinnen und Schüler hervorzurufen.
- In reichhaltigen und komplexen Lernumgebungen lernt das Kind aktiv, entdeckend und neugierig.
- Das Spiel stellt die natürlichste Form des Lernens dar und wirkt intrinsisch motivierend, weil die Kinder dabei positive Emotionen erleben.

Ziel 6: Positive Emotionen sollen gefördert werden, indem Metakompetenzen trainiert werden, sodass die Kinder erfolgreich lernen und sich im Leben gut zurechtfinden.

- Für die Ausbildung von Metakompetenzen ist es wichtig, dass die Kinder in einem entspannten Umfeld möglichst oft selbständig und selbstgesteuert herausfordernde, aber nicht überfordernde Aufgaben bewältigen können.
- Metakompetenzen sollen häufig in sozialen Situationen trainiert werden.
- Spiele sind geeignet, weil Kinder dabei viele Metakompetenzen erlernen können und auch in heterogenen Gruppen eine individuelle Förderung stattfindet.
- Durch Sport und Bewegung können exekutive Funktionen verbessert werden.

Zum Schluss wird die nachfolgend nochmals aufgeschriebene Hauptfragestellung zusammenfassend beantwortet.

Wie beeinflussen Emotionen das schulische Lernen aus neurowissenschaftlicher Sicht und welche Konsequenzen können daraus für die Unterrichtstätigkeit abgeleitet werden?

Die Ergebnisse der Neurowissenschaft belegen, wie enorm bestimmte Emotionen das Lernen beeinflussen. Positive Emotionen wie Neugier, Interesse und Motivation unterstützen den Lernprozess, weil dabei Botenstoffe ausgeschüttet werden, die aufmerksamkeitssteigernd und motivationsfördernd wirken. Im Gegensatz dazu werden beim Erleben von Stress oder Angst keine lernförderlichen Botenstoffe ausgeschüttet. Zudem werden die höher entwickelten Hirnbereiche, welche fürs Lösen komplexer Aufgaben

benötigt werden, blockiert. Nicht nur negative Emotionen, sondern auch die Abwesenheit positiver Emotionen mindern die Lernleistung. Bei erlebter Langeweile fehlt die emotionale Beteiligung am Lerngegenstand. Es kommt zu keiner intensiven Auseinandersetzung mit der Materie und es werden keine lernförderlichen Botenstoffe ausgeschüttet.

Aus diesem Grund soll der Unterricht so gestaltet werden, dass alle Lernende starke positive Emotionen erleben können. In der Schule spielt insbesondere die Lernmotivation eine zentrale Rolle. Um diese zu fördern sollen vertrauensvolle Beziehungen gefördert und kooperative Lernformen einbezogen werden. Mit spannenden und herausfordernden Lernumgebungen kann die Neugier der Kinder geweckt werden. Ein wichtiger Motivationsfaktor stellt die Selbstwirksamkeitsüberzeugung dar, die vor allem über Erfolgserlebnisse günstig beeinflusst werden kann. Damit die Schülerinnen und Schüler in der Schule und im Leben erfolgreich sind, müssen sie im Unterricht Metakompetenzen erlernen, um Herausforderungen meistern zu können. Lehrpersonen sollten sich bewusst sein, dass es ihre Aufgabe ist, die Schülerinnen und Schüler immer wieder zu motivieren und zu begeistern, damit sie neugierig bleiben und gerne in die Schule kommen. Dies gelingt unter anderem dann, wenn die Kinder die Inhalte als sinnvoll erachten und diese mit ihren Erfahrungen verbinden können und individuelle Fortschritte wahrnehmen und sich darüber freuen.

8.2 Reflexion zum Forschungsvorgehen und Konsequenzen für weitere Arbeiten

Das Interesse am Zusammenhang zwischen Emotionen und Lernen entstand durch Erfahrungen, die ich in der täglichen Arbeit als Lehrperson machte. An der HfH wurde meine Neugier für die Neurowissenschaft geweckt und ich bekam Lust, meine Masterarbeit in diesem Bereich zu schreiben. Da es mich interessierte, welche Bedeutung die Neurowissenschaft den Emotionen beim Lernen beimisst, entschied ich mich dafür, diesen Zusammenhang zu untersuchen.

Für mich war von Anfang an klar, dass ich eine Literatarbeit schreiben wollte. Ich nahm dies als Chance wahr, mich intensiv mit einem spannenden Thema zu befassen.

Nach der Genehmigung meiner Skizze begann ich mit der Literaturrecherche. Diese gestaltete sich zeitaufwändiger und schwieriger, als ich angenommen hatte. Die Auswahl an neurowissenschaftlicher Literatur zum Zusammenhang von Emotionen und Lernen schien mir zu Beginn spärlich. Als hilfreich erlebte ich die Unterstützung durch meine Begleitperson Annette Lütolf, welche mir geeignete Fachliteratur empfahl. Die vorhandene Literatur wurde mit Hilfe des hermeneutischen Zirkels bearbeitet. Diese Forschungsmethode erwies sich als sehr geeignet, weil ich so mein Wissen fortlaufend erweitern konnte und stetig auf weiterführende Literatur stiess. Sicher war meine stark ausgeprägte Lesefreude hilfreich bei der Umsetzung dieser Forschungsmethode.

Obwohl sich die Auseinandersetzung mit der Thematik als sehr anspruchsvoll und zeitintensiv gestaltete, bereute ich meine Themenwahl keine Sekunde. Je länger ich mich mit der Materie beschäftigte, desto grösser wurde mein Interesse.

Eine grosse Herausforderung bestand für mich darin, die gewonnenen Erkenntnisse in meiner Arbeit strukturiert und zusammenhängend zu präsentieren. Nicht immer gelang es mir, mich auf die gewählte Fragestellung zu fokussieren. So schrieb ich Abschnitte, die ich später wieder entfernte, weil sie nicht zur gewählten Thematik passten. In einer nächsten Arbeit würde ich deshalb von Anfang an darauf achten, mich auf die Beantwortung der Fragestellung zu konzentrieren. Sowohl die Rückmeldungen von Mitstudentinnen in den durchgeführten Kolloquien als auch die in Einzelgesprächen erhaltenen Feedbacks von Annette Lütolf, halfen mir dabei, den roten Faden nicht aus den Augen zu verlieren. Bei zukünftigen Arbeiten werde ich deshalb den Austausch mit Fachpersonen und Kolleginnen und Kollegen aktiv suchen.

Eine weitere Hürde stellte die Erstellung des siebten Kapitels dar, in dem ich aus den gewonnenen neurowissenschaftlichen Erkenntnissen Schlussfolgerungen für die Unterrichtstätigkeit formulierte. Zeitaufwändig war vor allem die Recherche von Quellen aus dem pädagogischen und psychologischen Bereich, in denen ich Hinweise zur konkreten Umsetzung im Unterricht suchte. Während ich eher wenig neurowissenschaftliche Literatur zum Zusammenhang von Emotionen und Lernen fand, stiess ich auf viele Quellen, in denen konkrete Hinweise zur Unterrichtsgestaltung gegeben wurden. Die Schwierigkeit bestand darin, eine sinnvolle Literaturlauswahl zu treffen. Da ich auch nicht über die zeitlichen Ressourcen verfügte, mich nochmals gleich intensiv mit jedem der sechs formulierten Ziele für den Unterricht zu befassen wie vorgängig mit der neurowissenschaftlichen Literatur, verwendete ich für die Literaturrecherche wenige, möglichst fundierte Quellen.

8.3 Reflexion über die Ergebnisse

Meine Arbeit zeigt, dass neurowissenschaftlich belegt werden kann, inwiefern sich bestimmte positive Emotionen lernförderlich und bestimmte negative Emotionen lernhinderlich auswirken. Auch finden sich in der Neurowissenschaft Antworten auf die Frage, welche Faktoren die Lernfreude stärken bzw. schwächen. Bemerkenswert ist, dass sich die Neurowissenschaftlerinnen und Neurowissenschaftler darin einig zu sein scheinen, dass gewisse Emotionen das Lernen in sehr hohem Masse beeinflussen. Bei der Literaturrecherche stiess ich auf keine gegenteilige Meinung eines Autors oder einer Autorin.

Auch stimmen die von der Neurowissenschaft hervorgebrachten Resultate zum Zusammenhang zwischen Emotionen und Lernen mit den Ergebnissen aus pädagogischen und psychologischen Forschungen überein. Aus diesen Gründen schätze ich die in der Arbeit gewonnenen Ergebnisse als aussagekräftig ein.

Die Resultate zeigen, wie wichtig es ist, bei allen Schülerinnen und Schülern möglichst oft starke positive Emotionen wie beispielsweise Neugier hervorzurufen, um deren Lernerfolg positiv zu beeinflussen. Da die Neurowissenschaft auch Hinweise gibt, welche Faktoren die Lernfreude stärken bzw. schwächen, lassen sich daraus Schlussfolgerungen für die Schule ableiten. Mir ist bewusst, dass die von mir präsentierten Konsequenzen für die Umsetzung in der Schule subjektiv gewählt wurden und noch andere Ableitungen hätten getroffen werden können. Trotzdem bin ich davon überzeugt, dass mit den vorgestellten Massnahmen das Emotionserleben von Kindern in der Schule positiv beeinflusst werden kann.

Eine Schwierigkeit bei der Interpretation der Ergebnisse besteht darin, dass die Neurowissenschaft eine relativ neue Disziplin darstellt und dementsprechend noch nicht viel Literatur zu dem gewählten Thema vorhanden ist. Bei der Literaturrecherche fand ich vor allem kürzere Texte, in denen ähnliche Resultate präsentiert wurden. Auffallend war, dass vor allem der Einfluss weniger Emotionen wie beispielsweise Angst, Stress oder Neugier aufs Lernen untersucht wurde. Die Einwirkung anderer Emotionen, wie beispielsweise Glück, Traurigkeit oder Neid aufs Lernen scheint bisher kaum oder gar nicht neurowissenschaftlich erforscht worden zu sein. Dies war einerseits ein Nachteil, weil nur der Einfluss weniger Emotionen aufs Lernen untersucht werden konnte. Andererseits bestand der Vorteil darin, dass ich mich auf den Zusammenhang zwischen den wenigen untersuchten Emotionen und dem Lernen konzentrieren und diese vertieft betrachten konnte.

Auch muss bedacht werden, dass meine Arbeit eine Momentaufnahme über die heute vorliegenden Ergebnisse zur Thematik aufzeigt. Es ist damit zu rechnen, dass in den nächsten Jahren und Jahrzehnten noch viele Forschungen in der sich schnell entwickelnden neurowissenschaftlichen Disziplin unternommen werden, mit deren Resultate meine Fragen noch genauer und fundierter beantwortet werden könnte.

8.4 Konsequenzen für die Praxis

Ich finde es äusserst wichtig zu wissen, wie stark Emotionen das Lernen beeinflussen. Schülerinnen und Schüler müssen positive Emotionen erleben, um erfolgreich lernen zu können. Diese Erkenntnis zeigt, dass die Emotionen von Schülerinnen und Schüler ernst genommen werden müssen. In der Schule sollen Voraussetzungen geschaffen werden, damit die Kinder gerne zur Schule kommen und neugierig und motiviert lernen.

Einerseits ist es meine Aufgabe als Lehrperson, bei allen Kindern möglichst positive Emotionen hervorzurufen. Dabei kann ich mich an den in der Arbeit präsentierten Schlussfolgerungen zur Unterrichts- und Beziehungsgestaltung in der Schule orientieren. Mit Umfragen kann ich bestimmen, ob in der Klasse eher positive oder negative Emotionen vorherrschen und wodurch diese verursacht werden. Falls ein grosser Teil der Kinder oft negative Emotionen erlebt, sollte ich als Lehrperson meine Unterrichts- und Beziehungsgestaltung überdenken und Veränderungen treffen, um das Emotionserleben der Kinder zu verbessern.

Andererseits gehört es aber auch zu meinem Auftrag als Heilpädagogin, insbesondere Kinder mit überwiegend negativen schulbezogenen Emotionen zu fördern.

In der Einleitung habe ich von einem Mädchen (A.) berichtet, das ihre Kompetenzen in der Mathematik niedrig einschätzte und in diesem Fach vorwiegend negative Emotionen zu haben schien („Mathe machi nöd gern. Das chani nöd!“). Es scheint, als wäre die Schülerin durch Misserfolgserlebnisse entmutigt worden, traue sich deshalb nicht mehr viel zu und erlebe im Mathematikunterricht vorwiegend negative Emotionen. In diesem Fall wäre es beispielsweise hilfreich, dem Mädchen Erfolgserlebnisse zu ermöglichen, damit es seine Selbstwirksamkeitsüberzeugung verbessern kann. Zudem sollten Metakompeten-

zen erarbeitet werden, damit die Schülerin ihre Handlungskompetenz erweitern und die gestellten Aufgaben besser lösen kann.

Um jedoch meine Hypothesen über die Ursachen für die vorherrschenden negativen Emotionen zu überprüfen und eine zielgerichtete Förderung zu planen, sollte ich förderdiagnostisch vorgehen.

Im Folgenden werde ich anhand eines Beispiels exemplarisch darstellen, wie Kinder, die in der Schule negative Emotionen erleben, förderdiagnostisch begleitet werden sollten. Die Ausführungen dazu sind angelehnt an die von Niedermann, Schweizer und Steppacher (2007) präsentierten Ergebnisse.

Ausgangspunkt einer erfolgreichen Förderung ist eine Fragestellung, die sich an den Lernvoraussetzungen und dem Entwicklungspotenzial des Kindes orientiert. Im geschilderten Beispiel könnte folgende Fragestellung gewählt werden: Womit hat es zu tun, dass A. im Mathematikunterricht vorwiegend negative Emotionen erlebt und welche Massnahmen kann ich als Schulische Heilpädagogin in Kooperation mit den anderen an der Förderung beteiligten Fachpersonen einleiten und durchführen?

Als Nächstes sollte unter Einbezug der ICF eine ganzheitliche Problemanalyse vorgenommen werden, in der sowohl die Ressourcen des Kindes wie auch fördernde und hemmende Umweltfaktoren bestimmt werden. Um ein möglichst detailliertes und objektives Bild über die vorhandenen Voraussetzungen zu erhalten, sollten verschiedene Personen in die Problemanalyse einbezogen werden (z.B. Regelklasselehrperson, Schulische Heilpädagogin oder Schulischer Heilpädagoge, Eltern, Schülerin; möglicherweise auch der Therapeut/die Therapeutin oder/und der Schulpsychologe/die Schulpsychologin). Es wird ein Standortgespräch durchgeführt, sodass die verschiedenen Einschätzungen der an der Förderung beteiligten Personen zusammengeführt und ein gemeinsames Problemverständnis geschaffen werden kann. Dabei soll die zu Beginn formulierte Fragestellung gemeinsam überprüft werden. Im Hinblick auf eine Förderplanung für A. könnten folgende Fragen besprochen werden:

- Womit hat es zu tun, dass A. im Mathematikunterricht vorwiegend negative Emotionen erlebt?
- Welche Körperfunktionen von A. haben einen positiven und/oder negativen Einfluss auf das Emotionserleben im Fach „Mathematik“?
- Welche Umfeldfaktoren fördern und/oder hemmen das Auftreten positiver Emotionen im Mathematikunterricht?
- Welche Einstellungen haben A.'s Eltern, Freunde und Lehrpersonen gegenüber dem Fach „Mathematik“?
- Wie wirken sich die negativen Emotionen in Bezug auf die Mathematik auf die Partizipation von A. aus?
- Wie schätzt A. ihre Leistungen und Emotionen in der Mathematik ein? Wie ist A.'s Motivation?

Aufgrund der Resultate aus dem kooperativ entwickelten Problemverständnis erarbeite ich als Schulische Heilpädagogin eine Förderplanung. Darin werden Fördermassnahmen geplant, Mittel und Methoden zur Zielerreichung festgelegt und finanzielle und personelle Ressourcen zugewiesen. Zudem sollen

Verantwortlichkeiten festgelegt und konkrete Schritte sowie Vereinbarungen zur Überprüfung der getroffenen Massnahmen bestimmt werden.

Im nächsten Schritt werden die Massnahmen umgesetzt. Genaue Beobachtungen des Kindes liefern Antworten auf die gestellten Fragen und geben Einblicke zu seinem Lernverhalten. In diesem Prozess werden möglicherweise neue Hypothesen formuliert sowie Ziele und Mittel zur Zielerreichung angepasst und verändert.

Wenn A.'s niedrige Selbstwirksamkeitsüberzeugung in der Mathematik ursächlich für ihre negativen Emotionen in diesem Fach sind, könnten folgende Ziele und Massnahmen zur Förderung von A.'s emotionalem Erleben in der Mathematik getroffen werden:

Ziel: A. hat im Mathematikunterricht Erfolgserlebnisse.

Massnahmen: Im Mathematikunterricht werden offene Aufgaben formuliert, die es A. ermöglichen auf ihrem Niveau zu arbeiten und Erfolgserlebnisse zu erzielen. Die Lehrpersonen zeigen A. ihre Erfolge auf und führen diese auf A.'s Fähigkeiten oder unternommenen Anstrengungen zurück (selbstwertdienliche Attributionen).

Ziel: A. erarbeitet Metakompetenzen, um komplexe mathematische Aufgaben erfolgreicher meistern zu können.

Massnahmen: Die Heilpädagogin klärt ab, welche Metakompetenzen A. erarbeiten muss, um komplexe Aufgaben bewältigen zu können. Einmal pro Woche arbeitet die Heilpädagogin mit A., um diese überfachlichen Kompetenzen zu fördern und Strategien zur Bewältigung herausfordernder Aufgaben einzuüben. Die Klassenlehrperson schafft im Unterricht Übungsmöglichkeiten.

Ziel: A. nimmt ihre Fortschritte in der Mathematik bewusst wahr.

Massnahme: A. schreibt in der Schule jede Woche auf, was sie in der Mathematik neu gelernt hat oder worin sie Fortschritte gemacht hat. Zu Hause berichtet sie den Eltern davon. Die Lehrpersonen messen A.'s Leistungen an der individuellen Bezugsnorm. Auch kleine Fortschritte werden A. rückgemeldet.

In der Evaluation wird der Erfolg der gewählten Massnahmen unter Bezug geeigneter Instrumente und Methoden (z.B. Standortgespräch, Beobachtungsraster,...) ausgewertet. Zudem wird besprochen, ob und wenn ja, in welcher Form die Förderung weitergeführt wird.

9 Ausblick

Zum Schluss dieser Arbeit werden zwei weitere Fragen aufgezeigt, welche Ähnlichkeiten mit der gewählten Fragestellung aufweisen und in weiteren Forschungen beantwortet werden könnten.

Umsetzung der abgeleiteten Ziele für die Schule im Feldversuch

In der Arbeit wurden aus den neurowissenschaftlichen Resultaten zum Einfluss von Emotionen aufs Lernen Schlussfolgerungen für die Schule abgeleitet. Interessant wäre, ein Feldversuch zu machen, in dem die Wirksamkeit der vorgeschlagenen Massnahmen überprüft werden könnte. Damit ein solches Projekt in der Schule umsetzbar ist, würde es sich anbieten, die Förderung auf eine konkrete Massnahme zu beschränken. Mögliche Fragestellungen könnten folgendermassen lauten: „Inwiefern können die Emotionen von Schülerinnen und Schülern in der Schule mit Spielen zur Verbesserung des Klassenklimas verändert werden?“ Oder: „Wie wirkt sich ein gezieltes Training der Inhibition auf die erlebten Emotionen der Kinder in der Schule aus?“

Unterschiede bezüglich der schulbezogenen Emotionen zwischen Lernenden der verschiedenen Schultypen

Aus den Resultaten der vorliegenden Arbeit lässt sich die Hypothese ableiten, dass leistungsstarke Schülerinnen und Schüler in der Schule positivere Emotionen erleben als leistungsschwächere Lernende. Diese Annahme könnte in einer Feldforschung überprüft werden. Mögliche Fragestellungen könnten demzufolge lauten: „Wie unterscheiden sich die Schülerinnen und Schüler der verschiedenen Schultypen hinsichtlich der erlebten Emotionen in der Schule?“ Oder: „Welche schulbezogenen Emotionen sind bei Lernenden der verschiedenen Schultypen vorherrschend?“

10 Verzeichnisse

Im zehnten Kapitel werden das Abkürzungsverzeichnis, das Abbildungsverzeichnis, das Tabellenverzeichnis und das Literaturverzeichnis aufgeführt.

10.1 Abkürzungsverzeichnis

Abb.	Abbildung
bzw.	beziehungsweise
d.h.	das heisst
ebd.	ebenda
et al.	und andere
etc.	et cetera
HfH	Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik
ICF	Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit
Tab.	Tabelle
usw.	und so weiter
vgl.	vergleiche
z.B.	zum Beispiel

10.2 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Hermeneutischer Zirkel (Zugriff am 22.04.2015 unter www.arbeitsblaetter.stangl-taller.at/ERZIEHUNGSWISSENSCHAFTGEIST/HermeneutikZirkel.shtml)	5
Abbildung 2: Komponenten von Emotionen nach Götz (2011, S.21).....	8
Abbildung 3: Aufbau des Gehirns nach Roth (2007, S.44), bearbeitet von Janine Bienz.....	15
Abbildung 4: Fördermodell - Entwicklungsphasen der Schulklasse nach Christian (2003, S.23).....	45
Abbildung 5: Exekutive Funktionen und ihre Bedeutung für erfolgreiches Spielen nach Evers und Walk (2013, S.44).....	62

10.3 Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Vergleich zwischen dem Zürcher Lehrplan und dem Lehrplan 21 (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2014, S.6)	38
Tabelle 2: Kriterien für die Beziehungsgestaltung nach Bönsch und Kaiser (2002, S.10).....	43

10.4 Literaturverzeichnis

Abrami, P. C. , Lou, Y. et al. (1996). Within-Class Grouping: A Meta-Analysis. *Review of Educational Research*, 66 (4), 61-66.

Anderman, E.M., Anderman, L.H. & Meece, J.L. (2006). Classroom Goal structure, student motivation, and academic achievement. *Annual Review of Psychology*, 57, 487-503.

Ansari, S. (2014). *Rettet die Neugier! Gegen die Akademisierung der Kindheit* (3. Aufl.). Frankfurt am Main: Fischer Verlag.

Arnold, K.H., Sandfuchs, U. & Wiechmann, J. (2009). *Handbuch Unterricht*. Bad Heilbrunn: J. Klinkhardt.

Arnold, M. (2002). *Aspekte einer modernen Neurodidaktik. Emotionen und Kognitionen im Lernprozess*. München: Verlag Ernst Vögel.

Arnold, M. (2009). Brain-Based Learning and Teaching – Prinzipien und Elemente. In U. Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen* (2. Auflage) (S. 182-195). Weinheim: Beltz.

Arnold, M. (2011). *Kinder denken mit dem Herzen. Wie die Hirnforschung Lernen und Schule verändert*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Arnold, R. & Holzapfel, G. (2008). *Emotionen und Lernen*. Baltmannsweiler: Schneider.

Baillod, J. & Hascher, T. (2004). Soziale Integration und Wohlbefinden. In T. Hascher (Hrsg.), *Schule positiv erleben. Ergebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern* (S. 133-158). Haupt: Bern.

Baker, M., Blaye, A., Dillenbourg, P & O'Malley, C. (1996). The Evolution of Research on Collaborative Learning. In P. Reimann & E. Spada (Eds.), *Learning in Humans and Machine: Towards on Interdisciplinary Learning Sciena* (p. 189-211). Oxford: Elsevier

Bandura, A. (1997). *Self-Efficacy. The Exercise of Control*. New York: Freeman.

Barnett, W.S., Diamond, A., Munro, S. & Thomas, J. (2007). Preschool program improves cognitive control. *Science*, 318, 1387-1388.

Bartel, P., Markowitsch, H.J. & Siebert, M. (2003). Amygdala, affect and cognition: evidence from 10 patients with Urbach-Wiethe disease. *Brain*, 126, 2627-2637.

Bauer, J. (2006). *Warum ich fühle, was du fühlst* (21. Aufl.). München: Wilhelm Heyne Verlag.

Bauer, J. (2007). *Prinzip Menschlichkeit. Warum wir von Natur aus kooperieren* (4. Aufl.). Hamburg: Hoffmann und Campe Verlag.

Bauer, J. (2009a). Kleine Zellen, grosse Gefühle – wie Spiegelneuronen funktionieren. Die neurobiologischen Grundlagen der „Theory of Mind“. In U. Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen* (2. Auflage) (S.49-57). Weinheim: Beltz.

Bauer, J. (2009b). Erziehung als Spiegelung. Die pädagogische Beziehung aus dem Blickwinkel der Hirnforschung. In U. Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen* (2. Auflage) (S.109-115). Weinheim: Beltz.

Berlinger, D., Birri, T. & Zumsteg, B. (2006). *Vom Lehren zum Lernen: Ansätze für eine theoriegeleitete Praxis*. Bern: hep verlag ag.

Bildungsdirektion Kanton Zürich (2014). *Kompetenzorientiert unterrichten*.

Aufgerufen am 22.2.2015 unter http://educict.zh.ch/sites/default/files/webversion_broschuere_kompetenzorientiert_unterrachten.pdf.

Bildungsdirektion Kanton Zürich (n.d.). *Lehrplan 21. Anpassung auf den Kanton Zürich gestartet*. Zugriff am 22.2.2015 unter

http://www.vsa.zh.ch/internet/bildungsdirektion/vsa/de/schulbetrieb_und_unterricht/projekte/projekt_lehrplan_21.html.

Bieri Buschor, Ch. & Forrer, E. (2005). *Cool, kompetent und kein bisschen weise? Überfachliche Kompetenzen junger Erwachsener am Übergang zwischen Schule und Beruf*. Zürich und Chur: Verlag Rüegger.

Bischof, A.; Scheich, H.; Stark, H. & Wagner, T. (2001). Activation of the dopaminergic system of medial prefrontal cortex of gerbils during formation of relevant associations for the avoidance strategy in the shuttle-box. *Progress in Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry*, 25, 409-426.

Blankertz, H. (1982). *Die Geschichte der Pädagogik. Von der Aufklärung bis zur Gegenwart*. Wetzlar: Büchse der Pandora.

- Bönsch, M. & Kaiser, A. (2002). *Unterrichtsmethoden – kreativ und vielfältig*. Hohengehren: Schneider Verlag.
- Borchert, J. (2000). Motivation. In J. Borchert (Hrsg.). *Handbuch der sonderpädagogischen Psychologie* (S.703-717). Göttingen: Hogrefe.
- Bortz J. & Döring, N. (2009). *Forschungsmethoden und Evaluation* (4. Aufl.). Heidelberg: Springer Medizin Verlag.
- Brand, M. & Markowitsch, J. (2009). Lernen und Gedächtnis aus neurowissenschaftlicher Perspektive – Konsequenzen für die Gestaltung des Schulunterrichts. In U. Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen* (2. Auflage) (S.69-85). Weinheim: Beltz.
- Brand, S., Reimer, T., & Opwis, K. (2007). How do we learn in a negative mood? Effects of a negative mood on transfer and learning. *Learning and Instruction*, 17, 1-16.
- Braun, A.K. (2009). Wie Gehirne laufen lernen oder: „Früh übt sich, wer ein Meister werden will“. Überlegungen zu einer interdisziplinären Forschungsrichtung „Neuropädagogik“. In U. Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen* (2. Auflage) (S.134-147). Weinheim: Beltz.
- Carter, C. S., Fraser, D., Gärtner, K., Knierim, U., Lutgendorf, S. K., Mineka, S., Panksepp, J. & Sachser, N. (2001). Good welfare: improving quality of life. In D.M. Broom (Ed.), *Coping with Challenge: Welfare in Animals including Humans* (S.79-100). Berlin: Dahlem University Press.
- Christian, H. (2003). *Das Klassenklima fördern. Ein Methoden-Handbuch*. Berlin: Cornelsen Verlag.
- Cohen, E. (1994). *Restructuring the Classroom: Conditions for Productive Small Groups*. *Review of Educational Research*, 64 (1), 1-35.
- Caine, G. & Caine, R.N. (1994). *Making connections. Teaching and the human brain*. Menlo Park: Addison-Wesley Pub. Co.
- Ciampi, L. (2005). Grundsätzliches zu Emotion, Kognition und Evolution aus der Humanperspektive. In L. Ciampi & M. Wimmer (Hrsg.), *Emotion – Kognition – Evolution. Biologische, psychologische, soziodynamische und philosophische Aspekte*. Fürth: Filander.

Csikszentmihalyi, M. (2003). *Flow. Das Geheimnis des Glücks*. Stuttgart: Klett-Cotta.

Damasio, A. (1997). *Descartes' Irrtum. Fühlen, Denken und das menschliche Gehirn*. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.

Deci, E. L. & Ryan, R. M. (1985). *Intrinsic motivation and self-determination in human behavior*. New York: Plenum Press.

Dember, W.N. (1974). Motivation and the cognitive revolution. *American Psychologist*, 29, S.161-168.

Deutscheschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz (2014). *Lehrplan 21 – von der D-EDK Plenarversammlung am 31.10.2014 freigegebene Vorlage*. Zugriff am 22.3.2015 unter http://projekt.lehrplan.ch/lehrplan/V5/container/FS1F_Grundlagen.pdf.

Diamond, A. & Lee, K. (2014). Exekutive Funktionen – Häufig gestellte Fragen von Lehrkräften. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation* (S. 145-161). Bern: Verlag Hans Huber.

Dillenbourg, P. (1999). What Do you Mean by „Collaborative Learning“? In P. Dillenbourg (Ed.), *Collaborative-Learning: Cognitive and Computational Approaches* (p. 1-19). Oxford: Elsevier.

Dörner, D. & Stäudel, T. (1990). Emotion und Kognition. In: Scherer, K.R. (Hrsg.), *Psychologie der Emotionen* (S.293-344). Enzyklopädie der Psychologie. Göttingen u.a.: Hogrefe.

Dresel, M. (2004). *Motivationsförderung im schulischen Kontext*. Göttingen: Hogrefe.

Dubs, R. (2009). *Lehrerverhalten. Ein Beitrag zur Interaktion von Lehrenden und Lernenden im Unterricht*. Stuttgart: Franz Steiner Verlag.

Echterhoff, G. ; Hussy, W. & Schreier, M. (2013). *Forschungsmethoden in Psychologie und Sozialwissenschaften für Bachelor*. (2. überarbeitete Aufl.). Berlin Heidelberg: Springer-Verlag.

Emmer, A., Hofmann, B. & Matthes, G. (2007). *Elementares Training bei Kindern mit Lernschwierigkeiten*. Berlin: Luchterhand.

Epstein, J. (1989). Family structures and student motivation: A developmental perspective. In C. Ames & R. Ames (Eds), *Goals and cognitions (Research on motivation in education, Vol. 3* (p. 259-295). San Diego: Academic Press.

Evers, W.F. & Walk, L.M. (2013). *Förderung exekutiver Funktionen*. Bad Rodach: Wehrfritz GmbH.

Finsterwald, M. & Ziegler, A. (2008). Attributionstraining. In W. Schneider & M. Hasselhorn (Hrsg.), *Handbuch der Pädagogischen Psychologie* (S. 416-427). Göttingen: Hogrefe.

Flook, L., Galla, B.M., Ishijima, E., Kaiser-Greenland, S., Kasari, C., Kitil, M.J., Locke, J. & Smalley, S.L. (2010). Effects of Mindful Awareness Practices on Executive Functions in Elementary School Children. *Journal of Applied School Psychology*, 26 (1), 70-95.

Fries, S. (2002). *Wollen und Können: Ein Training zur gleichzeitigen Förderung des Leistungsvermögens und des induktiven Denkens*. Münster: Waxmann.

Gasser, P. (2010). *Gehirngerecht lernen. Eine Lernanleitung auf neuropsychologischer Grundlage*. Bern: hep verlag ag.

Gasser, P. (2011). *Lerne lieber gehirngerecht*. Bern: hep verlag ag.

Gerhard, D. (2009). „Web-Quest“ als Methode zur Förderung positiver Lernemotionen? In H. Giessen (Hrsg.), *Emotionale Intelligenz in der Schule. Unterrichten mit Geschichten* (S.101-111). Weinheim & Basel: Beltz Verlag.

Goleman, D. (1995). *Emotionale Intelligenz*. München: Deutscher Taschenbuch Verlag.

Götz, T. (2011). *Emotion, Motivation und selbstreguliertes Lernen*. Paderborn: Verlag Ferdinand Schöningh.

Grewe, N. (2003). *Aktive Gestaltung des Klassenklimas. Eine empirische Interventionsstudie*. Münster: lit.

Gudjon, H. (2012). *Pädagogisches Grundwissen* (11. Aufl.). Regensburg: Julius Klinkhardt.

Hänze, M.C. & Lantermann, E.-D. (1992). Vom Sinn der Gefühle. *Psychomed*, 4, 76-80.

Haselbeck, F. (1999). *Lebenswelt Schule. Der Schulalltag im Blickwinkel jugendlicher Hauptschülerinnen und Hauptschüler. Einstellungen, Wahrnehmungen und Deutungen*. Passau: Wissenschaftsverlag Richard Rothe.

Heckhausen, J. (2010). *Motivation und Handeln*. Berlin: Springer.

Heckhausen, J. & Heckhausen, H. (Hrsg.) (2006). *Motivation und Handeln*. Heidelberg: Springer.

Hemford, B. & Konieczny, L. (2002). Sätze und Texte verstehen und produzieren. In J. Müsseler & W. Prinz (Hrsg.), *Allgemeine Psychologie* (S. 589-642). Heidelberg, Berlin und Oxford: Spektrum

Herold, M. & Landherr, B. (2003). *Selbstorganisiertes Lernen*. Hohengehren: Schneider.

Herrmann, U. (2009a). Neurodidaktik – neue Wege des Lehrens und Lernens. In U. Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen* (2. Auflage) (S.9-16). Weinheim: Beltz.

Herrmann, U. (2009b). Gehirnforschung und die neurodidaktische Revision des schulisch organisierten Lehrens und Lernens. In U. Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen* (2. Auflage) (S.148-170). Weinheim: Beltz.

Herrmann, U. (2009c). Vorwort zur 2. Auflage. In U. Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen* (2. Auflage) (S.8). Weinheim: Beltz Verlag.

Herschowitz, N. (2008). *Was stimmt? Das Gehirn. Die wichtigsten Antworten*. Freiburg im Breisgau: Verlag Herder GmbH.

Hienert, C, Huber, B. & Süssenbacher, D. (2009). *Wissenschaftliches Arbeiten kompakt. Bachelor- und Masterarbeiten erfolgreich erstellen*. Wien: Linde Verlag.

Hille, K. (2014). Exekutive Funktionen – Häufig gestellte Fragen von Lehrkräften. In S. Kubesch (Hrsg.), *Exekutive Funktionen und Selbstregulation* (S. 165-172). Bern: Verlag Hans Huber.

Huber, A. A. & Rotering-Steinberg, S. (1998). Das Fragestellen als Ansatz zur Effektivierung, Kooperatives Lernen. Eine Studie unter Berücksichtigung des kognitiven Orientierungsstils Gewissheits-/Ungewissheitsorientierung. *Empirische Pädagogik*, 12 (3), 215-223.

Hüther, G. (2007). *Die Stärkung von Metakompetenzen als Voraussetzung für die Entfaltung besonderer Begabungen*. Aufgerufen am 22.3.2015 unter http://www.kargstiftung.de/binaries/addon/29_03_vortrag_huether.pdf

Hüther, G. (2009a). Die Bedeutung sozialer Erfahrungen für die Strukturentwicklung des menschlichen Gehirns. In U. Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen* (2. Auflage) (S.41-48). Weinheim: Beltz.

Hüther, G. (2009b). Die Ausbildung von Metakompetenzen und Ich-Funktionen während der Kindheit. In U. Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen* (2. Auflage) (S. 99-108). Weinheim: Beltz.

Hüther, G. (2009c). Für eine neue Kultur der Anerkennung. Plädoyer für einen Paradigmenwechsel in der Schule. In U. Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen* (2. Auflage) (S.199-206). Weinheim: Beltz.

Hüther, G. , Dohne, K.D. & Sumpf, M. (n.d.). *Hard facts oder soft skills?* Zugriff am 29.1.2015 unter <https://emnetzwerk.files.wordpress.com/2012/06/hard-facts-oder-soft-skills.pdf>

Interdisziplinäres Zentrum für Neurowissenschaften Frankfurt (IZNF)
der Goethe-Universität Frankfurt am Main (n.d.). Zugriff am 15.03.2015 unter
<http://www.izn-frankfurt.de/web-content/index.html>

Jerusalem, M. (2005). *Selbstwirksamkeit fördern durch die Vermittlung von Erfolgserfahrungen*. Zugriff am 27.2.2015 unter <http://www.seseko.de>.

Jerusalem, M. & Schwarzer, R. (2002). *Das Konzept der Selbstwirksamkeit*. Zugriff am 16.3.2015 unter http://www.pedocs.de/volltexte/2011/3930/pdf/ZfPaed_44_Beiheft_Schwarzer_Jerusalem_Konzept_der_Selbstwirksamkeit_D_A.pdf

Jerusalem, M. & Schwarzer, R. (1999). *Skalen zur Erfassung von Lehrer- und Schülermerkmalen. Dokumentation der psychometrischen Verfahren im Rahmen der Wissenschaftlichen Begleitung des Modellversuchs Selbstwirksame Schulen*. Berlin: Freie Universität Berlin.

Johnson, D.W. & Johnson, R.T (1998). Cooperative Learning and Social Interdependence Theory. In R. S. Tindale & L. Heath et al. (Eds.), *Theory and Research on Small Groups*. (p. 9-35). New York: Plenum.

Köck, P. & Ott, H. (1994). *Wörterbuch für Erziehung und Unterricht* (5. Auflage). Donauwörth: Auer.

Kogel, B. (2008). *Erfolgsorientiertes Motivationsmanagement: Mitarbeitermotivation als Grundbedingung für Führungserfolg*. Marburg: Tectum.

Kopp, B. & Mandl, H. (2006). Selbstgesteuert kooperativ lernen mit neuen Medien. *ZBW-Beiheft "Selbst gesteuertes Lernen in der beruflichen Bildung"*, 20, 81-91.

Kortländer, M. (2014). *LRS, Legasthenie & Co.* Zugriff am 3.2.2015 unter <http://lrs-legasthenie.info/spielen-und-lernen-mit-fex-ein-angebot-fuer-kitas-schulen-foerderkraefte-und-interessierte-eltern/>.

Kovalik, S. & Olsen, K.D. (1997). *ITI: The model. Integrated thematic instruction*. Kent: Books for educators.

Krapp, A. (2001). *Pädagogische Psychologie* (4. Auflage). Weinheim: Beltz.

Krapp, A. (2005). Emotionen und Lernen – Beiträge der Pädagogischen Psychologie. *Zeitschrift für Pädagogik*, 51 (5), 603-609.

Krapp, A. & Ryan, R. (2002). *Selbstwirksamkeit und Lernmotivation. Eine kritische Betrachtung der Theorie von Bandura aus der Sicht der Selbstbestimmungstheorie und der pädagogisch- psychologischen Interessentheorie*. Zugriff am 16.3.2015 unter http://www.pedocs.de/volltexte/2011/3931/pdf/ZfPaed_44_Beiheft_Krapp_Ryan_Selbstwirksamkeit_D_A.pdf

Krapp, A. & Weidenmann, B. (Hrsg.) (2006). *Pädagogische Psychologie*. Weinheim: Beltz.

Kron, F.W. (1994). *Grundwissen Didaktik* (2. verb. Auflage). München u.a.: E. Reinhardt.

Kubesch, S. (2014). *Exekutive Funktionen und Selbstregulation*. Bern: Verlag Hans Huber

Kuhl, J. (1983). Emotion, Kognition und Motivation. Auf dem Wege zu einer systemtheoretischen Betrachtung der Emotionsgenese. *Sprache und Kognition*, 2, S. 1-27.

Kuhl, J. & Scheffer, D. (2006). *Erfolgreich motivieren: Mitarbeiterpersönlichkeit und Motivationstechniken*. Göttingen: Hogrefe.

Langens, T. & Schmalt, H.D. (2009). *Motivation* (4. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.

LeDoux, J. (2012). *Das Netz der Gefühle. Wie Emotionen entstehen* (6. Auflage). München: Deutscher Taschenbuch Verlag.

Linnebrink-Garcia, L. & Pekrun, R. (2014). *International Handbook of Emotions in Education*. New York: Routledge.

Looser, D. (2011). *Soziale Beziehungen und Leistungsmotivation*. Opladen & Farmington Hills: Budrich UniPress Ltd.

Maddux, J.E. (1995). *Self-Efficacy, Adaption and Adjustment*. New York: Plenum Press.

Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken* (11. Überarbeitete Aufl.). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.

Montessori, M. (1964). *Kinder sind anders*. Stuttgart: Ernst Klett Verlag.

Müller, A. (2013). *Die Schule schwänzt das Lernen. Und niemand sitzt nach*. Bern: hep verlag.

Niedermann, A., Schweizer, R. & Steppacher, J. (2007). *Förderdiagnostik im Unterricht*. Schweizerische Zentralstelle für Heilpädagogik: Luzern.

Noddings, N. (2001). The Caring Teacher. In V. Richardson (Ed.), *Handbook of Research on Teaching* (4th ed.) (p. 99-105). Washington DC: American Educational Research Association

Nüesch, C. (2001). *Selbständiges Lernen und Lernstrategieinsatz. Eine empirische Studie zur Bedeutung der Lern- und Prüfungskonstellation*. Paderborn: Eusl.

Oblinger, H. (1975). Über den Einfluss von Gefühlen auf die Lernbereitschaft in schulpädagogischer Sicht. *Blätter für Lehrerfortbildung* 27 (6), 201-205.

O'Leary, A. (1985). Self-efficacy and health. *Behavioral Research and Therapy* (23), 437 – 451.

Oliner, P.M. & Oliner, S.P. (1995). *Toward a Caring Society: Ideas into Action*. Westport CT: Praeger Publisher.

Pahl, J.P. (2005). Selbstgesteuertes Lernen in Schule und Beruf. *Berufsbildung*, (59), 2.

Pajares, F. & Schunk, D.H. (2001). Self-beliefs and school success: Self-efficacy, Self-concept and school achievement. In R. Riding & S. Rayner (Hrsg.), *self-perception* (S. 239-266). London: Ablex Publishing.

Palincsar, A. S. & Webb, N. M. (1996). Group Processes in the Classroom. In D. C. Berliner (Ed.), *Handbook of Educational Psychology*. New York: Macmillan.

- Pätzold, G. & Lang, M. (1999). *Lernkulturen im Wandel. Didaktische Konzepte für eine wissensbasierte Organisation*. Bielefeld: Bertelsmann.
- Perrig-Chiello, P. (1997). *Wohlbefinden im Alter. Körperliche, psychische und soziale Determinanten und Ressourcen*. Weinheim: Juventa.
- Posner, M. & Rothbarth, M. (2007). *Educating the Human Brain*. Washington: American Psychological Association.
- Ratey, J. (2001). *Das menschliche Gehirn. Eine Gebrauchsanweisung*. München: Piper Verlag GmbH.
- Reinhold, G. (1999). *Pädagogik-Lexikon*. München: Oldenbourg.
- Reinmann, G. (2008). Ist E-Learning eine pädagogische Innovation? Anregungen für eine Förderung von Lernkultur und Emotionen in unseren Bildungsinstitutionen. In R. Arnold & M. Lermen (Hrsg.). *eLearning-Didaktik* (S. 31-47). Baltmannsweiler: Klinkhardt.
- Reisenzein, R. (2007). What is a definition of emotion? And are emotions mental-behavioral processes? *Social Science Information*, 46, 424-428.
- Rheinberg, F. (2009). Motivation. In V. Brandstätter & J.H. Otto (Hrsg.). *Handbuch der Allgemeinen Psychologie – Motivation und Emotion* (S. 668-673). Göttingen: Hogrefe.
- Rheinberg, F. (2004). *Motivation* (5. Auflage). Stuttgart: Kohlhammer.
- Rheinberg, F. & Krug, S. (2005). *Motivationsförderung im Schulalltag* (3., korrigierte Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Riedener Nussbaum, A. (2009). „Ich pack's!“ – Wie die Entwicklung von Kontrollüberzeugungen und das Wohlbefinden bei Jugendlichen gefördert werden können. In U. Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen* (2. Auflage) (S.228-245). Weinheim: Beltz Verlag.
- Ritter, S. (2008). *Lebensraum Schule. Möglichkeiten das Wohlbefinden von Kindern in Schulen zu verbessern*. Hamburg: Diplomica Verlag.
- Roth, G. (2007). *Persönlichkeit, Entscheidung und Verhalten: warum es so schwierig ist, sich und andere zu ändern*. Stuttgart: Klett-Cotta.

- Roth, G. (2009). Warum sind Lehren und Lernen so schwierig? In Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen* (2. Auflage) (S.58-68). Weinheim: Beltz Verlag.
- Sachser, N. (2009). Neugier, Spiel und Lernen: Verhaltensbiologische Anmerkung zur Kindheit. In Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen* (2. Auflage) (S.19-30). Weinheim: Beltz Verlag.
- Satow, L. (1999). *Klassenklima und Selbstwirksamkeitsentwicklung. Eine Längsschnittstudie in der Sekundarstufe I*. Zugriff am 4.3.2015 unter <http://www.diss.fu-berlin.de/2000/9/>
- Satow, L. (2002). Unterrichtsklima und Selbstwirksamkeitsentwicklung. In: M. Jerusalem & D. Hopf (Hrsg.), *Selbstwirksamkeit und Motivationsprozesse in Bildungsinstitutionen* (S. 174-191). Weinheim: Beltz.
- Scheich, H. (2003). Lernen unter der Dopamindusche. *Die ZEIT*, 39, 38.
- Scherer, K.R. (1981). Wider die Vernachlässigung der Emotion in der Psychologie. In: Michaelis, W. (Hrsg.), *Bericht über den 32. Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie in Zürich, 1980, Bd. 1* (S.302-317). Göttingen u.a.: Hogrefe.
- Schiefele, U. (2004). Förderung von Interessen. In G. W. Lauth, M. Grünke & J. C. Brunstein (Hrsg.), *Interventionen bei Lernstörungen. Förderung, Training und Therapie in der Praxis* (S. 134-144). Göttingen: Hogrefe.
- Schiefele, U. & Streblov, L. (2005). Intrinsische Motivation – Theorien und Befunde. In R. Vollmeyer & J.C. Brunstein (Hrsg.), *Motivationspsychologie und ihre Anwendung* (S.39-58). Stuttgart: Kohlhammer.
- Schirp, H. (2009). Wie „lernt“ unser Gehirn Werte und Orientierungen? In Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen* (2. Auflage) (S. 246-260). Weinheim: Beltz Verlag.
- Schmitz, G. (1998). *Entwicklung der Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrern*. Zugriff am 19.3.2015 unter http://www.pedocs.de/volltexte/2013/7770/pdf/UnterWiss_1998_2_Schmitz_Entwicklung_der_Selbstwirksamkeitserwartungen.pdf

Schmitz, G. & Schwarzer, R. (2002). *Individuelle und kollektive Selbstwirksamkeitserwartung von Lehrern*. Zugriff am 18.3.2015 unter http://www.pedocs.de/volltexte/2011/3936/pdf/ZfPaed_44_Beiheft_Schmitz_Schwarzer_Individuelle_und_kollektive_Selbstwirksamkeitserwartung_D_A.pdf

Schunk, D.H. & Miller, S.D. (2002). Self-efficacy and adoescents' motivation. In F. Pajares & T. Urdan (Hrsg.), *Academic Motivation of Adolescents* (S. 29-52). Greenwich: Information Page Publishing.

Schunk, D.H. & Pajares, F. (2002). The development of academic self-efficacy. In A. Wigfield & J.S. Eccles (Hrsg.), *Development of achievement motivation* (S. 15-31). San Diego: Academic Press.

Urdan & Turner (2005). Competence motivation in the classroom. In A.J. Elliot & C.S. Dweck (Hrsg.), *Handbook of competence and motivation* (S. 297-317). New York: Guilford Press.

Schwarzer, R. (1987). *Stress, Angst und Hilflosigkeit*. Stuttgart: Kohlhammer.

Schwarzer, R. (1996). *Psychologie des Gesundheitsverhaltens*. Göttingen: Hogrefe.

Schweer, M. (1996). *Vertrauen in der pädagogischen Beziehung*. Bern: Verlag Hans Huber.

Singer, W. (2002). *Der Beobachter im Gehirn. Essays zur Hirnforschung*. Frankfurt am Main: Suhrkamp.

Slavin, R. E. (1983). When does Cooperative Learning Increase Student Achievement. *Psychological Bulletin*, 94, 429-445.

Slavin, R. E. (1997). *Education for all*. Lisse: Swets & Zeitlinger

Spektrum der Wissenschaft Verlagsgesellschaft mbH (2008). *Neurowissenschaften studieren – so geht's*. Zugriff am 11.03.2015 unter <http://www.spektrum.de/alias/r-hauptkategorie/neurowissenschaften-studieren-so-geht-s/949219>

Spitzer, M. (2002). *Lernen. Gehirnforschung und die Schule des Lebens*. Heidelberg & Berlin: Spektrum Akademischer Verlag.

Spitzer, M. (2005). Gehirnforschung für lebenslanges Lernen. In OECD (Hrsg.), *Wie funktioniert das Gehirn? : auf dem Weg zu einer neuen Lernwissenschaft* (S. 1-20). Stuttgart: Schattauer.

Standop, J. (2002). *Emotionen und kognitives schulisches Lernen aus interdisziplinärer Perspektive: emotionspsychologische, neurobiologische und schulpädagogische Zusammenhänge – ihre Berücksich-*

tigung im schulischen Bildungsauftrag wie den Forschungen zum Unterrichtsklima und der Klassenführung. Frankfurt am Main: P Lang.

Stern, E. (2009a). Wie viel Hirn braucht die Schule? In U. Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen* (2. Auflage) (S.116-123). Weinheim: Beltz Verlag.

Stern, E. (2009b). Frischer Wind ins Klassenzimmer. *Gehirn und Geist* 6, 46-51.

Theurl, P.(2009) „Lernen unter Selbstkontrolle“ - Entspannung und Kontemplation in Schule und Unterricht. In U. Herrmann (Hrsg.), *Neurodidaktik. Grundlagen und Vorschläge für gehirngerechtes Lehren und Lernen* (2. Auflage) (S.261-271). Weinheim: Beltz Verlag.

Turner, J.C. & Urdan, T. (2005). Competence Motivation in the Classroom. In C. Dweck & A. Elliot (Hrsg.), *Handbook of competence and motivation* (S.297-317). New York: Guilford Press.

11 Anhang

- A) Formen der Lernmotivation mit kurzer Charakterisierung
- B) Überfachliche Kompetenzen
- C) Schlüsselszene für eine intrinsisch motivierte Lernsituation
- D) Erkennungsmerkmale eines kompetenzorientierten Unterrichts
- E) Massnahmen zur Förderung von Interesse und selbstbestimmter Motivation
- F) Schaffung einer Lernzielstruktur

A) Formen der Lernmotivation mit kurzer Charakterisierung (Krapp & Weidenmann, 2006, S.213)

Art der Lernmotivation	Charakterisierung
Leistungsmotivation	Selbstbewertung eigener Tüchtigkeit in Auseinandersetzung mit einem akzeptierten Gütemassstab: Anspruchsniveau; präferierte Ursachenzuschreibungen und Affekte, die mit den Handlungsergebnissen verbunden sind.
Lernzielorientierung	Wunsch nach Steigerung eigener Fähigkeiten, nach Erweiterung des eigenen Wissens.
Leistungszielorientierung	Wunsch, gute Leistungen zu demonstrieren oder schlechte zu verbergen.
Interesse	Die Beziehung einer Person zu einem Gegenstand, die als emotional positiv und selbstinitiiert erlebt wird. Das Interesse hat vorübergehend oder dauerhaft eine hohe subjektive Bedeutung und ist somit Bestandteil des Selbstkonzepts.
Flow-Erleben	Das gänzliche Aufgehen in einer glatt laufenden Tätigkeit.
Intrinsische versus extrinsische Motivation	Lernen zum „Selbstzweck“, Lernen aus Spass an der Sache versus Lernen, das der Maximierung positiver Ergebnisse und des persönlichen Nutzens dient.
Selbstbestimmung	Intrinsische Motivation entsteht, wenn grundlegende Bedürfnisse nach dem erleben von Autonomie, Kompetenz und sozialer Eingebundenheit befriedigt werden.
Persönliche Ziele	Allgemeine und konkrete Ziele, die Menschen in ihrem Leben verfolgen. Für das Wohlbefinden ist wichtig, dass Ziele mit Motiven kongruent sind.

Multiple Zielstrukturen	Die Absicht, mehrere unvereinbare Ziele gleichzeitig zu verfolgen, kann die Wahl der Lernhandlungen behindern und ihre Ausführung stören.
Volition	Die willentliche Planung, Durchführung und Kontrolle von intendierten Handlungen.

B) Überfachliche Kompetenzen (Deutschschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz, 2014, S. 13-16)

Überfachliche Kompetenzen

Einleitung

Personale, soziale und methodische Kompetenzen

Überfachliche Kompetenzen sind für eine erfolgreiche Lebensbewältigung zentral. Im Lehrplan 21 werden personale, soziale und methodische Kompetenzen unterschieden; sie sind auf den schulischen Kontext ausgerichtet. Die einzelnen personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen lassen sich dabei kaum trennscharf voneinander abgrenzen, sondern überschneiden sich.

Abbildung 2: Personale, soziale und methodische Kompetenzen und ihre Überschneidungen

Förderung in der Schule

Die Ausprägung der personalen und sozialen, etwas weniger der methodischen Kompetenzen, wird zu einem grossen Teil vom familiären und weiteren sozialen Umfeld der Kinder und Jugendlichen bestimmt. Im schulischen Kontext werden sie weiter entwickelt und ausgebildet.

Zum einen werden überfachliche Kompetenzen im alltäglichen schulischen Zusammenleben gefördert und erweitert. Zum anderen bietet der Unterricht durch die vertiefte Auseinandersetzung mit Fachinhalten Gelegenheit, an überfachlichen Kompetenzen zu arbeiten. Je nach Aufgabe, Zielsetzung und Voraussetzungen der Lernenden sind unterschiedliche personale, soziale und methodische Kompetenzen hilfreich, um eine Aufgabe zu lösen. Es gehört zum verbindlichen Auftrag der Lehrpersonen, die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen in allen drei Zyklen und in allen Fachbereichen aufzubauen und zu fördern. Die überfachlichen Kompetenzen tragen zur Bildung für eine Nachhaltige Entwicklung bei. (Siehe auch Grundlagen, Kapitel Bildung für Nachhaltige Entwicklung.)

Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten an den überfachlichen Kompetenzen während ihrer ganzen Schulzeit. Einige der unten beschriebenen Kompetenzen erreichen sie im Laufe der Schulzeit. Für andere wird in der Schule lediglich eine Basis gelegt. An ihnen muss über die Schulzeit hinaus gearbeitet werden.

Einarbeitung in den Lehrplan 21

In den Fachbereichen und Modulen werden in der Bearbeitung der personalen, sozialen und methodischen Kompetenzen verschiedene Schwerpunkte gesetzt. Diese Schwerpunkte werden in den einleitenden Kapiteln des jeweiligen Fachbereichs- und Modullehrplans dargestellt. Sie werden in den Kompetenzaufbauten aufgegriffen und mit dem fachlichen Lernen verknüpft.

Personale Kompetenzen (Selbstreflexion, Selbstständigkeit und Eigenständigkeit)

<p>Selbstreflexion: Eigene Ressourcen kennen und nutzen</p>	<p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können eigene Gefühle wahrnehmen und situationsangemessen ausdrücken. • können ihre Interessen und Bedürfnisse wahrnehmen und formulieren. • können Stärken und Schwächen ihres Lern- und Sozialverhaltens einschätzen. • können auf ihre Stärken zurückgreifen und diese gezielt einsetzen. • können Fehler analysieren und über alternative Lösungen nachdenken. • können auf Lernwege zurückschauen, diese beschreiben und beurteilen. • können eigene Einschätzungen und Beurteilungen mit solchen von aussen vergleichen und Schlüsse ziehen (Selbst- und Fremdeinschätzung). • können aus Selbst- und Fremdeinschätzungen gewonnene Schlüsse umsetzen.
<p>Selbstständigkeit: Schulalltag und Lernprozesse zunehmend selbstständig bewältigen, Ausdauer entwickeln</p>	<p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können sich in neuen, ungewohnten Situationen zurechtfinden. • können Herausforderungen annehmen und konstruktiv damit umgehen. • können sich Unterstützung und Hilfe holen, wenn sie diese benötigen. • können einen geeigneten Arbeitsplatz einrichten, das eigene Lernen organisieren, die Zeit einteilen und bei Bedarf Pausen einschalten. • können sich auf eine Aufgabe konzentrieren und ausdauernd und diszipliniert daran arbeiten. • können eigenverantwortlich Hausaufgaben erledigen und sich auf Lernkontrollen vorbereiten. • können übertragene Arbeiten sorgfältig, zuverlässig und pünktlich erledigen. • können Strategien einsetzen, um eine Aufgabe auch bei Widerständen und Hindernissen zu Ende zu führen.
<p>Eigenständigkeit: Eigene Ziele und Werte reflektieren und verfolgen</p>	<p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können sich eigener Meinungen und Überzeugungen (z.B. zu Geschlechterrollen) bewusst werden und diese mitteilen. • können eigene und andere Meinungen und Überzeugungen auf zugrunde liegende Argumente (Fakten, Interessen, Werte) hin befragen. • können Argumente abwägen und einen eigenen Standpunkt einnehmen. • können die Argumente zum eigenen Standpunkt verständlich und glaubwürdig vortragen. • können aufgrund neuer Einsichten einen bisherigen Standpunkt ändern; sie können in Auseinandersetzungen nach Alternativen oder neuen Wegen suchen. • können einen eigenen Standpunkt einnehmen und vertreten, auch wenn dieser im Gegensatz zu vorherrschenden Meinungen/Erwartungen steht.

Soziale Kompetenzen (Dialog- und Kooperationsfähigkeit, Konfliktfähigkeit und Umgang mit Vielfalt)

<p>Dialog- und Kooperationsfähigkeit: Sich mit Menschen austauschen, zusammenarbeiten</p>	<p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können sich aktiv und im Dialog an der Zusammenarbeit mit anderen beteiligen. • können aufmerksam zuhören und Meinungen und Standpunkte von andern wahrnehmen und einbeziehen. • können in der Gruppe und in der Klasse oder in einem Schülerrat Abmachungen aushandeln und Regeln einhalten. • können auf Meinungen und Standpunkte anderer achten und im Dialog darauf eingehen. • können je nach Situation eigene Interessen zu Gunsten der Zielerreichung in der Gruppe zurückstellen oder durchsetzen. • können Gruppenarbeiten planen. • können verschiedene Formen der Gruppenarbeit anwenden.
<p>Konfliktfähigkeit: Konflikte benennen, Lösungsvorschläge suchen, Konflikte lösen</p>	<p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können sachlich und zielorientiert kommunizieren, Gesprächsregeln anwenden und Konflikte direkt ansprechen. • können sich in die Lage einer anderen Person versetzen und sich darüber klar werden, was diese Person denkt und fühlt. • können Kritik angemessen, klar und anständig mitteilen und mit konstruktiven Vorschlägen verbinden. • können Kritik annehmen und die eigene Position hinterfragen. • können Formen und Verfahren konstruktiver Konfliktbearbeitung anwenden. • können in einer Konfliktsituation einen Konsens suchen und diesen Konsens anerkennen. • können Konfliktsituationen, die sich nicht lösen lassen, aushalten und nach neuen Konfliktlösungsmöglichkeiten suchen; wenn nötig holen sie bei Drittpersonen Unterstützung. • können die von der Schule bereitgestellten Hilfen nutzen und Instrumente zur gewaltfreien Konfliktlösung akzeptieren.
<p>Umgang mit Vielfalt: Vielfalt als Bereicherung erfahren, Gleichberechtigung mittragen</p>	<p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können Menschen in ihren Gemeinsamkeiten und Differenzen wahrnehmen und verstehen. • können respektvoll mit Menschen umgehen, die unterschiedliche Lernvoraussetzungen mitbringen oder sich in Geschlecht, Hautfarbe, Sprache, sozialer Herkunft, Religion oder Lebensform unterscheiden. • können die Wirkung von Sprache reflektieren und achten in Bezug auf Vielfalt auf einen wertschätzenden Sprachgebrauch. • können einen herabwürdigenden Sprachgebrauch erkennen und nehmen einen solchen nicht passiv hin.

Methodische Kompetenzen (Sprachfähigkeit, Informationen nutzen und Aufgaben/Probleme lösen)

<p>Sprachfähigkeit: Ein breites Repertoire sprachlicher Ausdrucksformen entwickeln</p>	<p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können sprachliche Ausdrucksformen erkennen und ihre Bedeutung verstehen. • können unterschiedliche Sachverhalte sprachlich ausdrücken und sich dabei anderen verständlich machen. • können Fachausdrücke und Textsorten aus den verschiedenen Fachbereichen verstehen und anwenden.
<p>Informationen nutzen: Informationen suchen, bewerten, aufbereiten und präsentieren</p>	<p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • können Informationen aus Beobachtungen und Experimenten, aus dem Internet, aus Büchern und Zeitungen, aus Texten, Tabellen und Statistiken, aus Grafiken und Bildern, aus Befragungen und Interviews suchen, sammeln und zusammenstellen. • können die gesammelten Informationen strukturieren und zusammenfassen und dabei Wesentliches von Nebensächlichem unterscheiden. • können Informationen vergleichen und Zusammenhänge herstellen (vernetztes Denken). • können die Qualität und Bedeutung der gesammelten und strukturierten Informationen abschätzen und beurteilen. • können die Ergebnisse in unterschiedlichen Darstellungsformen wie Mindmap, Bericht, Plakat oder Referat aufbereiten und anderen näherbringen.
<p>Aufgaben/Probleme lösen: Lernstrategien erwerben, Lern- und Arbeitsprozesse planen, durchführen und reflektieren</p>	<p>Die Schülerinnen und Schüler ...</p> <ul style="list-style-type: none"> • kennen allgemeine und fachspezifische Lernstrategien und können sie nutzen. • können die Aufgaben- und Problemstellung sichten und verstehen und fragen bei Bedarf nach. • können einschätzen, wie schwer oder leicht ihnen die Aufgaben/Problemlösungen fallen werden. • können bekannte Muster hinter der Aufgabe/dem Problem erkennen und daraus einen Lösungsweg ableiten. • können neue Herausforderungen erkennen und kreative Lösungen entwerfen. • können Ziele für die Aufgaben und Problemlösungen setzen und Umsetzungsschritte planen. • können Lern- und Arbeitsprozesse durchführen, dokumentieren und reflektieren.

C) Schlüsselszene für eine intrinsisch motivierte Lernsituation (Montessori, 1964, S. 165)

Die erste Erscheinung, die meine Aufmerksamkeit auf sich zog, zeigte sich bei einem etwa dreijährigen Mädchen, das damit beschäftigt war, die Serie unserer Holzzylinder in die entsprechenden Öffnungen zu stecken und wieder herauszunehmen. Diese Zylinder ähneln Flaschenkorken, nur haben sie genau abgestufte Grössen, und jedem von ihnen entspricht eine passende Öffnung in einem Block. Ich erstaunte, als ich ein so kleines Kind eine Übung wieder und wieder mit tiefem Interesse wiederholen sah. Dabei war keinerlei Fortschritt in der Schnelligkeit und Genauigkeit der Aufführung feststellbar. Alles ging in einer Art unablässiger, gleichmässiger Bewegung vor sich. Gewohnt, derlei Dinge zu beobachten, begann ich die Übungen des kleinen Mädchens zu zählen. Auch wollte ich feststellen, bis zu welchem Punkt die eigentümliche Konzentration der Kleinen gehe, und ich ersuchte daher die Lehrerin, alle übrigen singen und herumlaufen zu lassen. Das geschah auch, ohne dass das kleine Mädchen sich in seiner Tätigkeit hätte stören lassen. Darauf ergriff ich vorsichtig das Sesselchen, auf dem die Kleine sass, und stellte es mitsamt dem Kinde auf einen Tisch. Die Kleine hatte mit rascher Bewegung ihre Zylinder an sich genommen und machte nun, das Material auf den Knien, ihre Übung unbeirrt weiter. Seit ich zu zählen begonnen hatte, hatte die Kleine ihre Übungen zweiundvierzigmal wiederholt. Jetzt hielt sie inne, so als erwache sie aus einem Traum, und lächelte mit dem Ausdruck eines glücklichen Menschen. Ihre leuchtenden Augen sahen vergnügt in die Runde. Offenbar hatte sie alle jene Manöver, die sie hätten ablenken sollen, überhaupt nicht bemerkt. Jetzt aber, ohne jeden äusseren Grund, war ihre Arbeit beendet. Was war beendet, und warum?

D) Erkennungsmerkmale eines kompetenzorientierten Unterrichts (Bildungsdirektion Kanton Zürich, 2014, S. 7 & 8)

Kompetenzorientierte Aufgaben übernehmen eine zentrale Funktion und beinhalten neben kognitiven auch emotionale und motivationale Aspekte.

Kompetenzorientierte Aufgaben:

- zielen auf die zu erreichende Kompetenz,
- sind handlungs- und anwendungsorientiert,
- orientieren sich an problembasierten Fragestellungen,
- knüpfen an Erfahrungen und Vorwissen an,
- beziehen sich auf die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler,
- dienen der Überprüfung von Lernprozessen und des Lernstandes,
- unterstützen den Aufbau von Lernstrategien und geben Informationen für die Weiterentwicklung der Unterrichtsplanung. Lernen ist ein aktiver, sozial kooperativer, individueller Prozess, der durch variable Situationen angeregt und gefördert wird.

Lernen im kompetenzorientierten Unterricht:

- kann auf individuellen Wegen, Zugängen und unterschiedlichen Kompetenzniveaus erfolgen,
- wird begünstigt durch eine vielfältige Lerngemeinschaft und anregende Umgebung,
- legt Wert auf unterschiedliche Sozialformen,
- beinhaltet üben und festigen,
- bedeutet sammeln, dokumentieren, verstehen, analysieren, zusammenführen, anwenden, diskutieren und reflektieren.

Reflexion bedeutet Begleiten und Beurteilen von Lernprozessen sowie aus Erfahrungen Schlüsse für die Planung des weiteren Lernens ziehen.

Reflexion im kompetenzorientierten Unterricht:

- erfasst den Lernstand als Orientierungshilfe bezüglich der erreichten Kompetenzstufen,
- gibt Hinweise für die Planung und Gestaltung zukünftiger Aufgabenstellungen und Lernprozesse,
- beinhaltet Gespräche und Vergleiche über das Erreichte und den Kompetenzzuwachs,
- bezieht Überlegungen und Sichtweisen von Schülerinnen und Schülern ein,
- legt Wert auf verschiedene Formen der Beurteilung, wobei sowohl formative, summative als auch prognostische Beurteilungsinstrumente eingesetzt werden.

E) Massnahmen zur Förderung von Interesse und selbstbestimmter Motivation (Götz, 2011, S. 131, adaptiert nach Schiefele, 2004)

Implikationen für die Praxis

Förderung des Bedürfnisses nach Autonomie:

- Mitbestimmungsmöglichkeiten bei Lernzielen, Lerngegenständen und Lernaktivitäten
- Nutzung von Lernaktivitäten, die umfangreiche Handlungsspielräume und Möglichkeiten zur Selbststeuerung erlauben
- Schaffung von Möglichkeiten zur Selbstbewertung
- Gemeinsames Aushandeln von Verhaltensregeln

Förderung des Bedürfnisses nach Kompetenzerleben:

- Häufiges positives Feedback
- Klare, strukturierte und verständnisorientierte Instruktion
- Anpassung der Schwierigkeitsgrade an individuellen Kenntnisstand
- Unterstützung bei Schwierigkeiten
- Realisierung von Lernaktivitäten, bei der vielfältige Kompetenzen eingebracht werden können (nicht nur das jeweilige fachspezifische Wissen)

Förderung des Bedürfnisses nach sozialer Eingebundenheit:

- Einsatz von Gruppenarbeitsmethoden
- Partnerschaftliches Verhältnis zwischen Lehrkraft und Schülerinnen und Schülern, das auch beinhaltet, dass der Lehrkraft die Lernfortschritte aller Schülerinnen und Schüler persönlich wichtig sind

F) Schaffung einer Lernzielstruktur (Epstein; zitiert nach Götz, 2011, S. 133)

Dimension	Massnahmen zur Förderung einer günstigen Zielstruktur im Unterricht
Task (Aufgabenstellung)	<ul style="list-style-type: none"> - Nutzung von abwechslungsreichen, vielfältigen, persönlich bedeutsamen, sinnhaften, emotional reichen und damit interessanten Aufgaben - Verwendung von individuell herausfordernden Aufgaben, die mit Anstrengung zu bewältigen sind - Strukturierung von Lernaktivitäten in Teilschritte und Teilziele, anhand derer Schülerinnen und Schüler ihre Fortschritte erkennen können
Authority (Autorität und Autonomie)	<ul style="list-style-type: none"> - Entwicklungsangemessene Übertragung der Verantwortung für das Lernen und die Zusammenarbeit in der Klasse - Möglichkeiten, zur Wahl von (Teil-)Lernzielen, Lernaktivitäten, Lernwegen und Lernmaterialien entsprechend der Selbstregulationsfähigkeiten der einzelnen Schülerinnen und Schüler - Möglichkeiten Entscheidungen zu treffen und Führung wahrzunehmen
Recognition (Anerkennung)	<ul style="list-style-type: none"> - Anerkennung von Anstrengung durch Lob, positive emotionale Reaktionen, Belohnung und andere Formen der Verstärkung - Vermittlung der Überzeugung, dass Anstrengung zur Verbesserung von Kompetenzen führt und dass Kompetenzen das Ergebnis von Anstrengungen sind - Anerkennung von individuellen Verbesserungen - Keine Bevorzugung von leistungsstarken Schülerinnen und Schülern - Anerkennung des Verständnisses des Lernstoffs - Anerkennung von individuellen Lösungszugängen - Realisierung eines konstruktiven Fehlerklimas, in dem Fehler Lernchancen und nicht Anzeichen mangelnder Kompetenzen sind
Grouping (Gruppierung)	<ul style="list-style-type: none"> - Verwendung von kooperativen Lernmethoden - Realisierung von leistungsheterogenen Gruppen, die das gemeinsame Erreichen von Zielen fördern (Einbringen von individuellen Kompetenzen) - Herstellung eines kooperativen anstelle eines wettbewerbsorientierten Klassenklimas - Vermittlung von Kompetenzen zur effektiven Arbeit in Gruppen
Evaluation (Bewertung)	<ul style="list-style-type: none"> - Verwendung von individuellen und kriterialen Bezugsnormen - Vermeidung der sozialen Bezugsnorm - Vermeidung von sozialen Vergleichen - Möglichst starker Verzicht auf wettbewerbsorientierte Methoden - Möglichst starker Verzicht auf öffentliche Leistungsrückmeldungen (z.B.

	bei der Herausgabe von Klassenarbeiten) und intensive Nutzung privater Rückmeldungen (in mündlicher und schriftlicher Form)
Timing (Zeit)	<ul style="list-style-type: none">- Gewährung von ausreichender Bearbeitungszeit (Aufgaben und Tests)- Ausrichtung der Lernzeit an leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern (ggf. Zusatzaktivitäten für leistungsstärkere Schüler(innen))- Gelegenheit zur eigenverantwortlichen Zeitplanung der Lernaktivitäten und zur eigenständigen Terminierung von Selbsttests